

«Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 723916 »

Καινοτόμα προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία, που περιλαμβάνουν διάφορα απόβλητα κατασκευών, και που μειώνουν τις ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου και ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	4
1.1. Κοινοπραξία.....	4
1.2. Περιγραφή έργου	4
1.3. Στάδια του InnoWEE	7
2. Ανάπτυξη των νέων υλικών και πάνελ	8
2.1. Επεξεργασία και χρήση αποβλήτων.....	8
2.2. Ανάπτυξη γεωπολυμερών στα πλαίσια του InnoWEE	13
2.3. Ανάπτυξη πάνελ.....	16
2.4. Δοκιμή απόδοσης και αντοχής στο εργαστήριο	21
2.5. Πιστοποίηση καινοτόμων προϊόντων.....	24
3. Πιλοτικό εργοστάσιο και παραγωγή κλίμακας νέων πάνελ.....	26
3.1. Πιλοτικό εργοστάσιο - Κύρια χαρακτηριστικά.....	26
3.2. Αναβάθμιση ορισμού στρατηγικής	26
3.3. Χάρτης πορείας στρατηγικής της παραγωγής κλίμακας	28
3.4. Προκαταρκτικός σχεδιασμός	30
3.5. Λεπτομερές Σχέδιο	39
3.6. Ανάλυση & βελτίωση - Δεδομένα παραγωγής	42
4. Εγκατάσταση, παρακολούθηση συστήματος και αξιολόγηση απόδοσης σε πραγματικά κτίρια επίδειξης.....	46
4.1. Πιλοτικό σπίτι, περιοχή CNR της Πάδοβας, Ιταλία	46
4.2. Παλαιό Δημαρχείο Βούλας στην Αθήνα, Ελλάδα	49
4.3. Κέντρο Οικιακής Φροντίδας Don Orione στο Βουκουρέστι, Ρουμανία	52
4.4. Οικολογική κατοικία στο Putte, Βέλγιο	54
5. Μοντελοποίηση Ενέργειας Κτιρίου και εικονικοί τόποι επίδειξης.....	56
5.1. Αξιολόγηση των τεχνολογιών και μεθοδολογιών εγκατάστασης/ αποσυναρμολόγησης και παρακολούθησης των πάνελ	56
5.2. Μοντελοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των διαφόρων προϊόντων	59
5.3. Υδροθερμική αξιολόγηση	68
5.4. Επιτεύγματα InnoWEE & σχεδιασμός έργου για κάθε τοποθεσία επίδειξης	69
6. Εκτίμηση κύκλου ζωής (LCA).....	71
6.1. Μεθοδολογία LCA.....	71
6.2. Απογραφή κύκλου ζωής (LCI).....	73
6.3. Εκτίμηση επιπτώσεων κύκλου ζωής (LCIA).....	73
6.4. Ερμηνεία LCA.....	74

7. Κόστος του κύκλου ζωής– LCC	78
8. Συμπεράσματα.....	81
Βιβλιογραφία	83
Λίστα συντομογραφιών και συμβόλων	85
Συντομογραφίες.....	85
Σύμβολα.....	87
Συνεργάτες και άτομα.....	89

1. Εισαγωγή

Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει τη δομή και τα αποτελέσματα του έργου InnoWEE (Horizon 2020 R&I Πρόγραμμα, Call EeB-04-2016, Συμφωνία επιχορήγησης αρ.723916) και παρέχει μια επισκόπηση των κύριων φάσεων και επιτευγμάτων του.

1.1. Κοινοπραξία

Το InnoWEE είναι ένα έργο έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από δέκα εταίρους που εκπροσωπούν ερευνητικά ιδρύματα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και δήμους από έξι από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εικ. 1).

PARTNERS	
	COORDINATOR CNR-ISAC, Italy CNR-ITC, Italy CNR-ICMATE, Italy
	Advanced Management Solutions, Greece
	R.E.D SRL., Italy
	Tecnalia Research & Innovation, Spain
	Guidolin Giuseppe – Eco. G. srl, Italy
	S.C Pietre Edil S.R.L, Romania
	IZNAB Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, Poland
	Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Slovenia
	Magnetti Building SpA, Italy
	Municipality Varis-Voulas- Vouliagmenis, Greece

Εικόνα 1. Συνεργάτες της κοινοπραξίας InnoWEE

1.2. Περιγραφή έργου

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συνολικά απόβλητα ανέρχονται περίπου σε 2,5 δισεκατομμύρια τόνους (2016, ΕΕ-28), με τον κατασκευαστικό τομέα να συμβάλλει σε περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου. Πράγματι, τα μη επικίνδυνα απόβλητα από την κατασκευή και την κατεδάφιση (τα γνωστά μπάζα) (CDW – Construction & Demolition Wastes) αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο ρεύμα (περίπου 335 εκατομμύρια τόνους το 2016) που έχει σημαντικές δυνατότητες ανακύκλωσης, αν και ένα μέρος εξακολουθεί να απορρίπτεται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή να χρησιμοποιείται για προορισμούς χαμηλής προστιθέμενης αξίας, π.χ επίχωση δρόμων και θεμελίων.

Επιπλέον, τα κτίρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούνται στρατηγικής σημασίας στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της Ευρώπης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με προσεγγίσεις κυκλικής οικονομίας για την αειφορία, το έργο InnoWEE είχε ως στόχο την ανάπτυξη προκατασκευασμένων αρχιτεκτονικών πάνελ για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση κτιρίων, κατασκευασμένα από καινοτόμα συνδεδεμένα γεωπολυμερή, και που ενσωματώνουν υψηλές ποσότητες αδρανών που ανακυκλώθηκαν από τα CDW (Εικ. 3). Αυτά τα πάνελ έχουν σχεδιαστεί ώστε να έχουν χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,

χαμηλή ενσωματωμένη ενέργεια, χαμηλές εκπομπές CO₂ και υψηλή θερμική απόδοση. Στοχευόμενες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν επίσης υπάρχοντα κτίρια, με ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνα που ανήκουν στην Πολιτιστική Κληρονομιά.

Τα γεωπολυμερή είναι ανόργανα συνδετικά που θεωρούνται γενικά πιο οικολογικά από τα υλικά που βασίζονται στο τσιμέντο του Πόρτλαντ, λόγω του χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα και της δυνατότητας χρήσης διαφόρων αποβλήτων ή δευτερογενών πρώτων υλών (SRM-secondary raw materials) ως αντιδραστηρίων. Στα πλαίσια του InnoWEE αναπτύχθηκαν δύο υλικά γεωπολυμερούς: ένα ρευστό κονίαμα που ενσωματώνει 50% κατά βάρος ανακυκλωμένων ανόργανων αδρανών, που είναι το κύριο συστατικό των πάνελ, και ένα γεωπολυμερές σε συνδυασμό με ξύλο μοριοσανίδας που ενσωματώνει είτε 40% είτε 50% κατά βάρος ανακυκλωμένων αδρανών ξύλου. Μέρος της έρευνας αφιερώθηκε στην αξιολόγηση μεθόδων επεξεργασίας των CDW για τη λήψη κατάλληλων ανακυκλωμένων αδρανών.

Αναπτύχθηκαν τρεις τύποι προκατασκευασμένων αρθρωτών πάνελ (Εικόνα 2), δύο για εφαρμογές στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου:

- Πάνελ τύπου «σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης» (ETICS),
- αεριζόμενα πάνελ επένδυσης προσόψεων

και ένα για συστήματα θέρμανσης και ψύξης εσωτερικού χώρου:

- ακτινοβόλα πάνελ οροφής θέρμανσης / ψύξης (αναπτύχθηκαν επίσης σε μια επιπλέον έκδοση, τροποποιημένα για εφαρμογή σε κατακόρυφο τοίχο, η οποία δοκιμάστηκε μόνο σε εργαστήριο).

Εικόνα 2. Πάνελ InnoWEE εγκατεστημένα στο πιλοτικό σπίτι στην Πάδοβα (Ιταλία): (a) τύπου ETICS, (b) αεριζόμενη πρόσοψη και (c) ακτινοβόλα πάνελ οροφής

Μία πιλοτική μονάδα παραγωγής κλίμακας (TUPP-Technology Upscaling Pilot Plant), σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε για να επιτρέψει την παραγωγή περίπου 400 πάνελ, συμπεριλαμβανομένων των πάνελ που παρήχθησαν κατά τη δοκιμαστική παραγωγή για την προσαρμογή της παραγωγής κλίμακας, της παραγωγής πάνελ για τις δοκιμές απόδοσης και ανθεκτικότητας και τέλος της παραγωγής των πάνελ που θα εγκατασταθούν σε πραγματικά κτίρια επίδειξης.

Τα παραγόμενα πάνελ εγκαταστάθηκαν σε τέσσερα πραγματικά κτίρια επίδειξης ώστε να εκτιμηθούν τόσο οι μέθοδοι εγκατάστασης όσο και οι επιδόσεις τους σε όρους θερμικής απόδοσης και αντοχής. Επιπλέον, έχουν επικυρωθεί σε τέσσερα εικονικά κτίρια επίδειξης μέσω αριθμητικών προσομοιώσεων.

Εικόνα 3. Το InnoWEE με μια ματιά

Οι δραστηριότητες του έργου InnoWEE υλοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους στόχους.

Ανάπτυξη ρεαλιστικών επιδόσεων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων με χρήση καινοτόμων προϊόντων για νέα και υπάρχοντα κτίρια.

Ανάκτηση, αποσυναρμολόγηση και επιλογή CDW για την παραγωγή κατάλληλων δευτερογενών πρώτων υλών και ανάπτυξη νέων προκατασκευασμένων ευέλικτων πάνελ υψηλής απόδοσης από γεωπολυμερή.

Για να επαληθευτεί η απόδοση των πάνελ, εγκαθίσταται πρώτα σε κτίριο-πιλότο και μετά σε 3 πραγματικά κτίρια επίδειξης. Μοντελοποίηση των πραγματικών και «εικονικών» επιδείξεων σε κτίρια με διαφορετικό κλίμα, προκειμένου να ληφθούν διαφορετικά σενάρια.

Εισαγωγή των νέων δομικών υλικών και λύσεων στην αγορά νέων και υπάρχοντων κτιρίων, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρήσεων και ακινήτων.

Ανάπτυξη οδηγιών για την εγκατάσταση. Εκπαίδευση σχετικά με τις νέες λύσεις καθώς και διάδοση των αποτελεσμάτων.

1.3. Στάδια του InnoWEE

Το έργο InnoWEE σχεδιάστηκε σύμφωνα με συγκεκριμένα στάδια ως εξής:

1. Στην πρώτη φάση του έργου, πραγματοποιήθηκε ταυτοποίηση των ανόργανων υλικών και του ξύλου από κατάλληλα CDW, καθώς και η μέθοδος επεξεργασίας των αποβλήτων ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα ανακυκλωμένα αδρανή, και έτσι να μετατραπούν τα CDW σε δευτερογενείς πρώτες ύλες (SRM). Αυτή η φάση περιελάμβανε την αναβάθμιση ενός υπάρχοντος εργοστασίου επεξεργασίας CDW που προορίζονται για επίχωση δρόμων, το οποίο τροποποιήθηκε ώστε να παραχθεί ανακυκλωμένη άμμος με μέγεθος σωματιδίων ≤ 2 mm.
2. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν δύο γεωπολυμερή συνδετικά, ένα με ανόργανα αδρανή (Γεωπολυμερές υψηλής πυκνότητας - HDG) και ένα με συσσωματώματα ξύλου (Γεωπολυμερές ξύλου - WG). Το πρώτο ήταν το κύριο συστατικό όλων των πάνελ (εξαιρείται η πιθανή μόνωση), ενώ το δεύτερο, με τη μορφή λεπτού στρώματος, εφαρμόστηκε στο πίσω μέρος των αεριζόμενων πάνελ πρόσοψης και στην τροποποιημένη έκδοση των ακτινοβόλων πάνελ τοίχου. Η βελτιστοποίηση των συνδετικών περιελάμβανε α) την τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των πρώτων υλών ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της πιλοτικής γραμμής παραγωγής και β) την εκτεταμένη δοκιμή των μηχανικών / φυσικών ιδιοτήτων των σκληρυμένων υλικών για την παραγωγή πρωτοτύπων πάνελ με ικανοποιητική ποιότητα.
3. Η φάση του πρωτοτύπου, εν μέρει επικαλυπτόμενη με την ανάπτυξη των συνδετικών και την εγκατάσταση της πιλοτικής γραμμής παραγωγής, αφιερώθηκε στον προσδιορισμό των κύριων χαρακτηριστικών των πάνελ από άποψη μεγέθους, σχήματος κ.λπ. και στο να δοκιμάσει προκαταρκτικά τις επιδόσεις τους, καθώς και να παρέχει τις απαραίτητες ενδείξεις για το σχεδιασμό της πιλοτικής γραμμής παραγωγής. Πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική δοκιμή εγκατάστασης εξωτερικών πλαισίων σε ένα απομονωμένο τοίχο από σπλισμένο σκυρόδεμα στις εγκαταστάσεις του CNR.
4. Μετά την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στο εργαστήριο, η πιλοτική παραγωγή πάνελ InnoWEE πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από την AMS σε μια ειδικά τροποποιημένη πιλοτική γραμμή για παραγωγή κλίμακας (Technology Upscaling Pilot Plant - TUPP). Αυτή η φάση περιελάμβανε την αξιολόγηση των μεθόδων παραγωγής, σύμφωνα με τις προσεγγίσεις της βιομηχανικής διαχείρισης ποιότητας. Κατασκευάστηκαν περίπου 400 πάνελ, συμπεριλαμβανομένων αυτών για εγκατάσταση σε κτίρια επίδειξης και αυτά για δοκιμές απόδοσης και αντοχής. Τα πάνελ ξύλου-γεωπολυμερούς (WGP) παρήχθησαν στις εγκαταστάσεις του CNR στην Ιταλία.
5. Τα πάνελ εγκαταστάθηκαν σε 4 πραγματικά κτίρια επίδειξης, υπό στενή παρακολούθηση πριν και μετά την εγκατάσταση για την εκτίμηση της θερμικής απόδοσης σε πραγματικές συνθήκες, καθώς και για την ανθεκτικότητά τους. Τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση χρησιμοποιήθηκαν σε προσομοιώσεις σε εικονικό κτίριο επίδειξης για την επικύρωση του αντικτύπου και της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης.
6. Τέλος, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση κύκλου ζωής (LCA) για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των προτεινόμενων λύσεων. Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν τελικά με μια ανάλυση κόστους κύκλου ζωής (LCCA) και με την ανάπτυξη ενός βιομηχανικού και επιχειρηματικού σχεδίου για τον προσδιορισμό του δυναμικού της αγοράς.

2. Ανάπτυξη των νέων υλικών και πάνελ

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για: (i) τον προσδιορισμό και την επεξεργασία αποβλήτων κατασκευής και κατεδάφισης (CDW) με σκοπό την απόκτηση ανακυκλωμένων αδρανών κατάλληλων για γεωπολυμερή υλικά, τα οποία αποτελούν το κύριο συστατικό των πάνελ InnoWEE, (ii) την ανάπτυξη των γεωπολυμερών συνδετικών, ώστε να ταιριάζουν στις απαιτήσεις της πιλοτικής γραμμής και να προκύψουν πάνελ με ικανοποιητική ποιότητα, (iii) τον σχεδιασμό και συντονισμό των χαρακτηριστικών των πάνελ και των μεθόδων χύτευσης / σκλήρυνσης.

2.1. Επεξεργασία και χρήση αποβλήτων

Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (CDW)

Το γεωπολυμερές υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των πάνελ InnoWEE ενσωματώθηκε κατά 50% σε ξηρό βάρος ανόργανων ανακυκλωμένων αδρανών που προέρχονται από CDW. Τα CDW περιλαμβάνουν συνήθως αδρανή ορυκτά υλικά (σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά κ.λπ.), ενώ μπορεί να υπάρχουν μικρότερες ποσότητες άλλων συστατικών (π.χ. ξύλο, γυαλί, γυψοσανίδες, ασφαλτικά μίγματα και πίσσα). Τα CDW αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο όλων των αποβλήτων που παράγονται στην ΕΕ (Εικόνα 4), περίπου 0,8-1 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως.

Εικόνα 4. Απόβλητα κατασκευής μεταξύ όλων των αποβλήτων που παράγονται στην ΕΕ (Eurostat).

Κατά την εργασία με απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων και την ανακύκλωσή τους σε νέα προϊόντα, πρέπει να εξεταστούν διάφορα νομοθετικά έγγραφα. Στην περίπτωση του InnoWEE, όπου έχουμε ασχοληθεί με τα CDW και τα ανακυκλώνουμε σε οικοδομικά προϊόντα, θα ληφθούν υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα έγγραφα:

- νομοθεσία σχετικά με τα απόβλητα,
- νομοθεσία σχετικά με νέα (οικοδομικά) προϊόντα (ενότητα 2.5).

Νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα και μετατροπή των αποβλήτων σε SRM

Υπάρχει ένας συγκεκριμένος κατάλογος εγγράφων, που ορίζει τις τρέχουσες επεξεργασίες αποβλήτων και διαδικασίες για την απόκτηση δευτερογενών πρώτων υλών.

Γενική νομοθεσία για τα απόβλητα

- Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/EC,
- Ευρωπαϊκή λίστα αποβλήτων (COM 2000/532/EC)

- Απόφαση της Επιτροπής 2011/753/EU,
- Κανονισμός αποστολής αποβλήτων 101372006/EC,
- Οδηγία υγειονομικής ταφής 1999/31/EC,
- Αποδοχή στην απόφαση υγειονομικής ταφής 2003/33/EC,
- Κανονισμός για τους οργανικούς ρύπους Νο. 850/2004.

Γενική νομοθεσία για τα υλικά

- Ο Κανονισμός Κατασκευαστικών Προϊόντων 305/2001,
- Ο κανονισμός REACH 1907/2006,
- Κανονισμός CLP Νο. 1272/2008.

Για παράδειγμα, η παραγωγή ενός υπολείμματος (residue) είναι αναπόφευκτη συνέπεια της πρωτογενούς λειτουργίας. Αν και δεν είναι το κύριο εμπορικό προϊόν της διαδικασίας, τα υπολείμματα μπορεί να έχουν αξία με πολλούς άλλους τρόπους και όπως φαίνεται στην Εικόνα 5, χρησιμοποιούνται είτε αμέσως είτε μακροπρόθεσμα μετά την ανάκτησή τους. Στην πρώτη περίπτωση, τα υπολείμματα πρέπει να θεωρούνται υποπροϊόντα και ποτέ ως απόβλητα. Στην τελευταία περίπτωση, μετά την ανάκτηση, τα υπολείμματα πρέπει να παύουν να είναι απόβλητα και να γίνονται προϊόντα στον τόπο ανάκτησης. Η απόδοση των δομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά, καλύπτεται από τον κανονισμό CPR - Κανονισμός για τα δομικά προϊόντα (CPR (EU) Νο 305/2011).

Τα απόβλητα υλικά παύουν να είναι απόβλητα μετά την επεξεργασία τους σε προϊόντα και όταν πληρούν τον αριθμό των συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι τεχνικές απαιτήσεις για τη χρήση CDW για κατασκευαστικούς σκοπούς ρυθμίζονται βάσει του CPR.

Εικόνα 5. Κύκλος ζωής ενός προϊόντος

Εικόνα 6. Διαφορά στη νομοθεσία ανάλογα με τα απόβλητα ή το προϊόν

Πίνακας 1. Ταξινόμηση των αποβλήτων που χρησιμοποιούνται στο InnoWEE σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων

Τύπος αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων	Κατάσταση αποβλήτων	Κωδικός αποβλήτων
Σκυρόδεμα	Μη επικίνδυνο	17-01-01
Τούβλα	Μη επικίνδυνο	17-01-02
Μείγματα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών	Μη επικίνδυνο	17-01-07
Ξύλο - χωρίς επεξεργασία	Μη επικίνδυνο	17-02-01
Γυαλί - μη μολυσμένο	Μη επικίνδυνο	17-02-02

Ταυτοποίηση αποβλήτων, διαχωρισμός στην πηγή και συλλογή

Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι «η βελτιωμένη συλλογή αγαθών για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απαιτεί επιλεκτική κατεδάφιση και κατάλληλες επιτόπιες επιχειρήσεις». Το πρωτόκολλο διαχείρισης αποβλήτων (2016) στοχεύει στην αύξηση «Εμπιστοσύνη στη διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων κατασκευής και κατεδάφισης (C&D)» και «εμπιστοσύνη στην ποιότητα των ανακυκλωμένων υλικών C&D».

Υπάρχουν τέσσερα βασικά βήματα για την επίτευξη του στόχου μιας ορθολογικής διαχείρισης του CDW για την απόκτηση πολύτιμου SRM:

1. Έλεγχοι πριν από την κατεδάφιση – Όλα τα υλικά πρέπει να ταυτοποιηθούν και να εκτιμηθούν οι ποσότητές τους. Πρέπει να γίνει κατανοητό, τι πρέπει να διαχωριστεί στην πηγή (π.χ. επικίνδυνα απόβλητα), τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί / ανακυκλωθεί και πώς θα διαχειρίζονται τα απόβλητα. Ο έλεγχος πριν από την κατεδάφιση πρέπει να διενεργηθεί πριν από οποιοδήποτε έργο ανακαίνισης ή κατεδάφισης, καθώς και για οποιοδήποτε υλικό πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί, καθώς και για επικίνδυνα απόβλητα, για να «προσδιοριστούν τα παραγόμενα απόβλητα C&D, να εφαρμοστεί η κατάλληλη αποδόμηση και να προσδιοριστεί η αποσυναρμολόγηση και οι πρακτικές κατεδάφισης».

Εικόνα 7. Παράδειγμα οικοδομής για επιλεκτική κατεδάφιση

2. Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων – Το σχέδιο πρέπει να εξετάσει πώς θα εκτελεστούν τα διάφορα βήματα της κατεδάφισης και από ποιον. Πρέπει να παρουσιάζει ποια υλικά θα συλλέγονται επιλεκτικά στην πηγή, πώς θα μεταφερθούν, αλλά και τι θα ανακυκλωθεί, θα επαναχρησιμοποιηθεί ή τελικά θα υποβληθεί σε επεξεργασία και πώς πρέπει να ακολουθήσει κάθε διαδικασία. Πρέπει επίσης να αποσαφηνίσει τον τρόπο αντιμετώπισης ζητημάτων ασφάλειας και προστασίας και να περιορίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

3. Επιλεκτική κατεδάφιση – Σύμφωνα με το αναφερόμενο πρωτόκολλο διαχείρισης CDW της ΕΕ, η διαδικασία πρέπει να έχει ως εξής:

- α) διαχωρισμός επικίνδυνων αποβλήτων,
- β) αποδόμηση,
- γ) διαχωρισμός υλικών στερέωσης,
- δ) δομικές ή μηχανικές κατεδαφίσεις.

Η αποσυναρμολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υλικών, π.χ. γυαλί, κουφώματα, μαρμάρια στοιχεία, πολύτιμα είδη ξύλου, είδη υγιεινής, θερμαντήρες, μεταλλικά εξαρτήματα, μονωτικός αφρός κ.λπ. Αυτό βελτιώνει τόσο τον καθαρισμό των ρών αποβλήτων όσο και τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης. Οι ροές αποβλήτων (π.χ. σκυρόδεμα, τούβλα, τοιχοποιία, πλακάκια, κεραμικά κ.λπ.) πρέπει να διατηρούνται χωριστά.

Εικόνα 8. Εικόνες από εργοτάξια κατά τη διάρκεια επιλεκτικών κατεδαφίσεων

4. Επεξεργασία – Όπως υπογραμμίζεται από το Πρωτόκολλο, «η *ακολουθήση της ιεραρχίας των αποβλήτων προσφέρει ευρεία οφέλη όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων, τη βιωσιμότητα και την εξοικονόμηση κόστους*». Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, όταν είναι δυνατόν, είναι μια προτιμώμενη επιλογή επειδή απαιτεί ελάχιστη ή καθόλου επεξεργασία, επομένως δεν προκύπτουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την επανεπεξεργασία. Από την άλλη πλευρά, η διάθεση στο χώρο υγειονομικής ταφής θα πρέπει γενικά να είναι η τελευταία λύση που πρέπει να επιλεγεί. Υπάρχουν πολλές επιλογές, σύμφωνα με την ιεραρχία αποβλήτων:

- α) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,
- β) ανακύκλωση,
- γ) ανάκτηση υλικού,
- δ) ανάκτηση ενέργειας,
- ε) άλλη ανάκτηση,
- στ) διάθεση.

Επεξεργασία CDW για απόκτηση των SRM

Όταν επιλεγμένα CDW μεταφέρονται στη μονάδα επεξεργασίας, πραγματοποιείται πρώτα ένας οπτικός έλεγχος, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητων υπολειμμάτων (πλαστικά, ξύλινα μέρη κ.λπ.). Τα υπόλοιπα απόβλητα αναμιγνύονται μεταξύ τους, τα χονδροειδή μέρη συνθλίβονται και αποθηκεύονται γύρω από το ανυψωμένο ανάχωμα (Εικ. 9). Στη συνέχεια, τα υλικά τροφοδοτούνται στο κόσκινο όπου χρησιμοποιείται και μαγνητικός διαχωριστής για τη συλλογή πιθανών αποβλήτων μετάλλων. Το πιο χοντρό κλάσμα τροφοδοτεί τον θραυστήρα και μετά τη μείωση του μεγέθους, πραγματοποιείται ένας δεύτερος μαγνητικός διαχωρισμός. Το επεξεργασμένο υλικό αποθηκεύεται, περιμένοντας τις απαιτούμενες επαληθεύσεις και στη συνέχεια, διατίθεται στο εμπόριο.

Εικόνα 9. Το πρώτο βήμα της επεξεργασίας CDW - σύνθλιψη και μαγνητικός διαχωρισμός

Από τη διαδικασία σύνθλιψης και διαλογής λαμβάνονται τρία κλάσματα: μέγεθος μεγαλύτερο από 60 mm, μικρότερο από 30 mm και μεταξύ 30-60 mm. Το κλάσμα των 30-60 mm επιλέχθηκε για την παραγωγή των SRM στο InnoWEE λόγω του γενικά χαμηλού περιεχομένου σε χώμα, οργανικές ουσίες κ.λπ. Αυτό το κλάσμα τροφοδοτείται σε ένα δεύτερο μύλο που πραγματοποιεί την απαιτούμενη μείωση όγκου (Εικ. 10). Περαιτέρω βελτιώσεις με ένα πρόσθετο κοσκίνισμα ήταν απαραίτητες για να ικανοποιηθεί το επιθυμητό εύρος διαστάσεων (≤ 2 mm).

Εικόνα 10. Αδρανή μικρότερα από 2 mm που λαμβάνονται από την επεξεργασία των CDW

Για να συμμορφωθούν με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που παρέχονται από την άδεια που εκδόθηκε από τις ιταλικές τοπικές αρχές ώστε να επιτραπεί η αναβάθμιση του εργοστασίου, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες βελτιώσεις (Εικ. 11):

- **ηχοαπορροφητικό φράγμα**, κοντά στην περιοχή επεξεργασίας,
- **νέο πεζοδρομίων και σύστημα επεξεργασίας νερού** για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το τοπικό σχέδιο προστασίας των υδάτων,
- πρόσθετο **σύστημα μείωσης σκόνης**.

Εικόνα 11. Μονάδα επεξεργασίας CDW

Κριτήρια αποχαρκτηρισμού αποβλήτων (End of Waste criteria)

Για να συμμορφωθούν με τα κριτήρια EoW (End of Waste) που ορίζονται συγκεκριμένα από τις Ιταλικές Τοπικές Αρχές, οι λαμβανόμενες δευτερογενείς πρώτες ύλες αναλύονται στο εργαστήριο για να επαληθευτεί ότι πληρούν τις προδιαγραφόμενες φυσικές και χημικές απαιτήσεις. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ειδικές διαδικασίες που περιγράφονται στα πρότυπα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2. Διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση διαφορετικών ιδιοτήτων των αδρανών

CDW	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Μίγμα (σκυρόδεμα, τούβλο, γυαλί)	Μορφολογία, συνολικός τύπος και σχήμα	Μικροσκοπία
	Στοιχειακή ανάλυση	XRF
	Ταυτοποίηση φάσης ορυκτών	XRD
	Ειδική επιφάνεια	Περιοχή

Διάλυση σε αλκαλικά μέσα (αντιδραστικότητα γεωπολυμερούς)	Si, Al συγκέντρωση σε αλκαλικό διάλυμα με ICP MS
Ποσοτικός προσδιορισμός ανθρακικών	EN 12620, EN 196-2
Ανάλυση κόσκινου (λεπτότητα)	Κόσκινα (προαιρετική κοκκομετρία λέιζερ για λεπτό κλάσμα)
Απορρόφηση νερού	EN 12620, EN 1097-6
Πυκνότητα και χαλαρή χύδη πυκνότητα	EN 1097-3
Συμπιεσμένη δύναμη	EN 1097-11
Βαριά μέταλλα	Δοκιμή έκπλυσης
Χλωρίδια	EN 1744-1, EN 1744-5
Θειικά	EN 1744-1
Διαφορετικές οργανικές ενώσεις (TOC, PCB, PAH)	

2.2. Ανάπτυξη γεωπολυμερών στα πλαίσια του InnoWEE

Τα γεωπολυμερή είναι ανόργανα πολυμερή που λαμβάνονται από την αντίδραση αλουμινοπυριτικής σκόνης με υδατικό αλκαλικό διάλυμα (Εικ. 12). Ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία χημικά ενεργοποιημένων κεραμικών, που μελετήθηκε εκτενώς από τον Davidovits και άλλους ερευνητές.

R = ions (K^+ , Na^+ , ...)

n = degree of policondensation

w = bound water

z = 1,2,3...related to the network (< 3 for 3D network)

Εικόνα 12. Χημική δομή των γεωπολυμερών

Το αποτύπωμα άνθρακα θεωρείται γενικά σημαντικά χαμηλότερο από αυτό του τσιμέντου Portland. Η χρήση αποβλήτων κατασκευής και κατεδάφισης (CDW) σε αλκαλικά ενεργοποιημένα υλικά (AAM-alkali activated materials) και στα γεωπολυμερή συνδετικά, είτε ως αδρανή μίγματα είτε ως μερικώς αντιδραστικά υλικά, έχουν διερευνηθεί τα τελευταία χρόνια με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. AAM/ γεωπολυμερή έδειξαν αξιοσημείωτη ευελιξία στη χρήση πολλών τύπων διαφορετικών βιομηχανικών αποβλήτων και υποπροϊόντων και φαίνεται να προσφέρουν μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση ανακύκλωσης και για το CDW. Επιπλέον, παρουσιάζουν μια γενικά εξαιρετική συμπεριφορά έναντι υψηλών θερμοκρασιών.

Συστατικά του συνδετικού γεωπολυμερούς

Το γεωπολυμερές υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των πάνελ InnoWEE, ενσωματώθηκε είτε κατά 50% κατά βάρος ξηρών ανόργανων ανακυκλωμένων αδρανών που προέρχονται από απόβλητα κατασκευής και κατεδάφισης (CDW), είτε από 40 έως 50% των αδρανών οργανικών αποβλήτων ξύλου. Το συνδετικό γεωπολυμερές υψηλής πυκνότητας (HDG) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του InnoWEE, το οποίο είναι το κύριο συστατικό των πάνελ, βασίζεται σε τυπικά αντιδραστήρια, όπως μετακαολίνη, αλεσμένη σκωρία υψικαμίνου, ιπτάμενη τέφρα, κάλιο ή πυριτικό νάτριο και τέλος, ανόργανα αδρανή που προέρχονται από CDW.

Αυτά τα συστατικά, αναμεμιγμένα (π.χ. με πλανητικό ή μπετονιέρα) στις σωστές αναλογίες, θα παράγουν ένα υλικό που μπορεί να “δουλεψει” σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και μόλις

σκληρυνθεί, θα είναι παρόμοιο με ένα κοινό κονίαμα ή σκυρόδεμα, ανάλογα με το μέγεθος των αδρανών (Εικ. 13).

Μετακαολίνη. Ποζολανικό υλικό που προέρχεται από την πύρωση του Καολινίτη (δηλ. Άργιλος της Κίνας), ένα ορυκτό μαλακού αργίλου ($Al_2Si_2O_5(OH)_4$), που χρησιμοποιείται κυρίως ως πρόσθετο για το σκυρόδεμα. Το ορυκτό θερμαίνεται στους 600-800°C και στη συνέχεια αλέθεται.

Σκωρία υψικαμίνου. Οι αλεσμένες σκωρίες υψικαμίνου είναι ένα υαλώδες υποπροϊόν που λαμβάνεται κατά την παραγωγή μετάλλων από το μέταλλευμα και τον οπτάνθρακα, γενικά πλούσιο σε CaO , SiO_2 και Al_2O_3 . Σβήνονται γρήγορα κάτω από τους 800°C για να βελτιώσουν την αντιδραστικότητα και την υδραυλικότητά τους, για να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα σε σκυρόδεμα.

Ιπτάμενη τέφρα. Προϊόν καύσης άνθρακα που συλλέγεται σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, που χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ποζολάνης ή ως μερικό πρόσθετο αντικατάστασης τσιμέντου Portland σε σκυρόδεμα. Αποτελείται κυρίως από σφαιρικά σωματίδια μεταξύ 0,5 και 300 μm , με διάφορα συστατικά (SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 ...). Η ιπτάμενη τέφρα κατηγορίας F έχει λιγότερο από 7% CaO .

Διαλύματα πυριτικού αλκαλίου. Παράγονται συνήθως από χαλαζιακή άμμο, ανθρακικά άλατα αλκαλίων όπως ανθρακικό νάτριο (Na_2CO_3) ή ποτάσα (K_2CO_3), υδροξείδια αλκαλίων (π.χ. $NaOH$, KOH), νερό και καύσιμα. Έχουν πολλές εφαρμογές, από κατασκευές (π.χ. σε επιστρώσεις σκυροδέματος και τοιχοποιίας) έως πολλές βιομηχανικές χρήσεις.

Ανακυκλωμένα αδρανή (SRM). Ανόργανα απόβλητα που προέρχονται από επιλεκτική κατεδάφιση συνηθισμένων κτιρίων, που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την απόκτηση κατάλληλων ανακυκλωμένων αδρανών.

Εικόνα 13. Συστατικά ανόργανων μιγμάτων HDG

Τα συσσωματώματα έχουν θεωρηθεί ως σχεδόν αδρανή υλικά, δηλαδή υποτίθεται ότι δεν συμμετέχουν στην αντίδραση του γεωπολυμερούς. Τα ανόργανα απόβλητα περιλαμβάνουν σκυρόδεμα, κονίαμα και πήλινα τούβλα, πλακάκια και άλλα μη επικίνδυνα υπολείμματα που λαμβάνονται από επιλεκτικές κατεδαφίσεις συνηθισμένων κτιρίων.

Βελτιστοποίηση του συνδετικού

Οι πιο υποσχόμενες δοκιμαστικές συνταγές δοκιμάστηκαν σε πρωτότυπα πάνελ για να επισημάνουν πιθανά ζητήματα. Η βελτιστοποίηση του συνδετικού ήταν μια πολύπλοκη εργασία που περιλάμβανε ταυτόχρονα την επίτευξη των παρακάτω:

- τεχνολογικές ιδιότητες του φρέσκου μίγματος κατάλληλο για το διαθέσιμο πιλοτικό εργοστάσιο (όσον αφορά το ιξώδες, τον χρόνο ρύθμισης κ.λπ.),
- μηχανική απόδοση του σκληρυμένου υλικού (μετρούμενου μέσω συμπίεσης, διαχωρισμού και κάμψης) κατάλληλο για την ποιότητα των πάνελ,
- φυσικές ιδιότητες (π.χ. συρρίκνωση ξήρανσης), σε συνδυασμό με τη μηχανική απόδοση, κατάλληλο για την πρόληψη των περισσότερων ελαττωμάτων των πάνελ, όπως παραμορφώσεις σχήματος, ρωγμές κ.λπ.

Η εργασία πραγματοποιήθηκε με ευρετικό τρόπο, συνδυάζοντας εκτεταμένες πειραματικές δοκιμές σε δείγματα υλικών (Εικόνα 14) και πρωτότυπα πάνελ πραγματικής κλίμακας.

Εικόνα 14. Ιδιότητες δοκιμής: μηχανική αντοχή

Προκειμένου να βρεθούν οι πιο υποσχόμενες συνθέσεις και στη συνέχεια η καταλληλότερη συνταγή, διερευνήθηκαν πολλές παράμετροι. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόστηκαν πολλές παραλλαγές στην συνταγή. Η δύναμη συμπίεσης ήταν ένας από τους κύριους δείκτες που παρείχαν τη βάση για τη λήψη απόφασης, αλλά και αρκετές άλλες ιδιότητες μετρήθηκαν συστηματικά, π.χ. έμμεση αντοχή εφελκυσμού, συρρίκνωση ξήρανσης, πυκνότητα υλικού και ανοιχτό πορώδες, ιξώδες και χρόνος πήξης (το τελευταίο σε προχωρημένες φάσεις).

Εικόνα 15. Παραδείγματα εξερευνημένων παραμέτρων για το HDG

Για παράδειγμα (Εικόνα 15), μπορούμε να αναφέρουμε μερικές από τις διερευνηθείσες παραμέτρους: τύπος αποβλήτων, την ποσότητα και τα μείγματά τους, θερμοκρασία σκλήρυνσης, τύπος και ποσότητα ενεργοποιητή αλκαλίων, αναλογία μετακαολίνης / σκωρίας, ποσότητα ιπτάμενης τέφρας, κατανομές μεγέθους σωματιδίων των ανακυκλωμένων αδρανών.

2.3. Ανάπτυξη πάνελ

Πάνελ τύπου ETICS

Τα πάνελ InnoWEE τύπου ETICS (Εικόνα 16) έχουν πλάτος 40 cm × 90 cm και σχεδιάστηκαν ως μια αρθρωτή προκατασκευασμένη λύση για εξωτερική μόνωση. Τα πάνελ είναι σχετικά ελαφριά (6.5 kg/πάνελ, δηλ. περίπου 18 kg/m²), και αποτελούνται από πλάκα πάχους 8 mm γεωπολυμερούς υψηλής πυκνότητας (HDG), που καλύπτει ένα μονωτικό στρώμα από διογκωμένο πολυστυρένιο (EPS) πάχους 20 + 50 mm. Η επένδυση HDG ενσωματώνει 50% κατά βάρος αδρανή απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (CDW) από μικτά ανόργανα απόβλητα (θρυμματισμένο σκυρόδεμα, πυρότουβλα από άργιλο κ.λπ.). Τα πάνελ μπορούν ενδεχομένως να παραχθούν με διάφορες επιφανειακές υφές και η επιφάνειά τους να προστατεύεται είτε με διαφανή, είτε με χρωματιστή μπιογιά.

Εικόνα 16. Πάνελ τύπου ETICS τελικός σχεδιασμός και χαρακτηριστικά

Η κατασκευή του εξαρτήματος HDG πραγματοποιείται με μια διαδικασία που περιλαμβάνει άμεση χύτευση στην πλάκα μόνωσης. Για βελτιωμένη ασφάλεια, το HDG ενσωματώνει ένα πλέγμα από ίνες γυαλιού.

Εικόνα 17. Εργαστηριακή παραγωγή πρωτοτύπου πάνελ τύπου ETICS

Τα πάνελ τύπου ETICS κολλούνται στην επιφάνεια του τοίχου με χρήση κοινών συγκολλητικών και στερεώνονται με συνδέσμους με θερμοδιακοπή που διατίθενται στο εμπόριο και εφαρμόζονται στα προεξέχοντα μέρη του κάτω στρώματος μόνωσης. Αξιολογήθηκε η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα για δράσεις ανέμου και σεισμικές δράσεις, μαζί με την ισχύ του δεσμού μεταξύ των στρωμάτων. Η ελάχιστη αντοχή του δεσμού μετράται σύμφωνα με το ETAG-004 is 0.08 N/mm².

Εικόνα 18. Σύστημα στερέωσης πάνελ τύπου ETICS

Πάνελ επένδυσης αεριζόμενων προσόψεων

Τα αεριζόμενα πάνελ πρόσοψης που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του InnoWEE (Εικόνα 19) έχουν πλάτος 59,5 cm × 59,5 cm, που ταιριάζει σε μια αρθρωτή εγκατάσταση κάθε 60 cm. Τα πάνελ είναι σχετικά ελαφριά (9 kg/πάνελ, δηλ. περίπου 25 kg/m²), χάρη στο σχεδιασμό τους. Αποτελούνται από πλάκα πάχους 8 mm γεωπολυμερούς υψηλής πυκνότητας (HDG) με ενισχυτικά νεύρα, κολλημένη σε οπίσθιο ενισχυτικό πάνελ ξύλου γεωπολυμερούς (WGP) πάχους 7 mm.

Εικόνα 19. Σχεδίαση και χαρακτηριστικά αεριζόμενων πάνελ προσόψεων

Το HDG είναι το ίδιο με τα πάνελ τύπου ETICS, ενώ το WGP κατασκευάζεται με 40% ακατέργαστα αδρανή από ξύλο από απόβλητα κατασκευής (π.χ. παλέτες, ξυλουργικές εργασίες κ.λπ.) που συνδέονται με μια μήτρα γεωπολυμερούς. Όσον αφορά τα πάνελ τύπου ETICS, μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες υφές φινιρίσματος και η επιφάνεια μπορεί να προστατευτεί είτε με διαφανή είτε με χρωματιστή μπογιά.

Η κατασκευή του τμήματος HDG γίνεται μέσω μιας διαδικασίας χύτευσης χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο καλούπι για να διαμορφωθούν τα ενισχυτικά νεύρα. Για ενισχυμένη ασφάλεια, το HDG

ενσωματώνει ένα πλέγμα από ίνες γυαλιού και ενός χαλύβδινου καλωδίου εξαιρετικά υψηλής αντοχής σε εφελκυσμού. Σε ένα δεύτερο στάδιο, ένα πάνελ ξύλου γεωπολυμερούς (WGP) - κατασκευασμένο χωριστά - κολλάται στην πίσω πλευρά του πάνελ HDG για να το ενισχύσει από την πρόσκρουση.

Εικόνα 20. Παραγωγή πρωτοτύπων πάνελ επένδυσης.

Τα πάνελ μπορούν να στερεωθούν είτε σε υποπλάισιο είτε απευθείας στον τοίχο, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα στο εμπόριο άγκυρα τύπου πείρου. Τα άγκυρα εφαρμόζονται στα πάνελ πραγματοποιώντας σπές στην έδρα πάχους 3 εκ. είτε κατά την κατασκευή, είτε επί τόπου.

Εικόνα 21. Σύστημα στερέωσης

Το πάνελ αξιολογήθηκε με μοντελοποίηση 3D Πεπερασμένων Στοιχείων για να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τις σχεδιαστικές προδιαγραφές (φορτία που προκαλούνται από τον άνεμο και τον σεισμό), σύμφωνα με τους ευρωκώδικες. Επιπλέον, η ισχύς του συστήματος αγκύρωσης τύπου πείρου, δοκιμάστηκε πειραματικά σύμφωνα με την κύρια αρχή του προτύπου ASTM C135.

Εικόνα 22. Αξιολόγηση της σεισμικής ασφάλειας και της ασφάλειας έναντι του ανέμου μέσω ανάλυσης FE

Ακτινοβόλα πάνελ οροφής

Τα ακτινοβόλα πάνελ οροφής που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του InnoWEE έχουν πλάτος 59,5 cm x 59,5 cm για να ταιριάζουν με τις κοινές μονάδες ψευδοροφής. Το HDG, είναι το ίδιο με τα πάνελ τύπου ETICS και τα αεριζόμενα πάνελ πρόσοψης. Το βάρος του είναι 7,6 κιλά χωρίς νερό (8,1 κιλά

με νερό). Τα πάνελ ενσωματώνουν περίπου 6.5 m ενός σωλήνα PEX-a 10 mm, του οποίου το σχήμα είναι 5 cm σε απόσταση.

PEX-a pipe connections on backside

Εικόνα 23. Ακτινοβόλα πάνελ οροφής - χαρακτηριστικά

Τα πάνελ μπορούν να υποστηρίζονται από κοινά μεταλλικά προφίλ (Εικόνα 24) που χρησιμοποιούνται για εγκαταστάσεις ψευδοροφής, υπό την προϋπόθεση ότι αξιολογούνται για το πραγματικό βάρος των πάνελ.

Εικόνα 24. Στήριγμα στήριξης

Η σύνδεση των σωληνώσεων, οι οποίες βρίσκονται στην πίσω πλευρά, μπορούν να πραγματοποιηθούν με οποιοδήποτε σύστημα συμβατό με σωλήνες PEX-a 10 mm.

Οι σωληνώσεις είναι πλήρως ενσωματωμένες στο γεωπολυμερές, μεγιστοποιώντας τη μεταφορά θερμότητας και διασφαλίζοντας έτσι ένα καλό προφίλ θερμοκρασίας και μια αξιοσημείωτη θερμική απόδοση, χάρη στη θερμική αγωγιμότητα του γεωπολυμερούς ($0.77 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$).

Η μόνωση αποτελείται από EPS πάχους 50 mm, που συνδέεται μονολιθικά με το ακτινοβόλο στρώμα HDG πάχους 6 mm.

Η κατασκευή έγινε με μια απλή διαδικασία χύτευσης γεωπολυμερούς που περιλαμβάνει τη χρήση ενός διαμορφωμένου πίνακα EPS με τις προεγκατεστημένες σωληνώσεις, που χρησιμεύουν ως «σφραγίδα» κατά τη χύτευση. Διαφορετικές επιφανειακές υφές (αν είναι επιθυμητό) μπορούν να ληφθούν εύκολα κατά τη χύτευση.

After casting, curing at 50°C, then at ambient temperature, like ETICS-like panels

Εικόνα 25. Κατασκευή πρωτοτύπων

Το γεωπολυμερές υψηλής πυκνότητας (HDG), με θερμική αγωγιμότητα $\lambda = 0.77 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, παρέχει την πλάκα φινιρίσματος και περιβάλλει τις σωληνώσεις, μεγιστοποιώντας την επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας. Τα καλύτερα χαρακτηριστικά, όσον αφορά το πάχος HDG και το διάκενο των σωλήνων, υποστηρίχθηκαν επίσης από αριθμητικές προσομοιώσεις.

Εικόνα 26. Πάνελ οροφής με ακτινοβολία - σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός υποβοηθήθηκε από παραμετρικό μοντέλο 2 διαστάσεων (2D) πεπερασμένων στοιχείων, που επέτρεψε τη βελτιστοποίηση του πάχους του HDG, της απόστασης από την επιφάνεια και του διαστήματος των σωληνώσεων.

Επιπλέον, οι τρισδιάστατες (3D) προσομοιώσεις FEM αξιολόγησαν τη συμπεριφορά, δείχνοντας καλή συμφωνία με τις πειραματικές δοκιμές.

2D parametric simulations

Full 3D FEM simulations

Εικόνα 27. Προσομοιώσεις που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη σχεδίαση του ακτινοβόλου πάνελ οροφής

Γεωπολυμερές Πάνελ Ξύλου (WGP)

Το γεωπολυμερές πάνελ ξύλου είναι παρόμοιο με μοριοσανίδες τσιμέντου. Κατασκευάζονται με κομμάτια ξύλου, λαμβάνονται από ακατέργαστα απόβλητα ξύλου (π.χ. παλέτες, ξυλουργικές εργασίες κ.λπ.) που συγκρατούνται από ένα συνδετικό γεωπολυμερούς που αναπτύχθηκε για το λόγο αυτό και πιέστηκε για να πάρει το σχήμα επίπεδου πλαισίου. Σε αντίθεση με τις περισσότερες μοριοσανίδες τσιμέντου, η διαδικασία πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Το πλεονέκτημα είναι ότι σε σύγκριση με τη μοριοσανίδα τσιμέντου, η χρήση του γεωπολυμερούς αντί του τσιμέντου Portland, επιτρέπει μια πιο γρήγορη ρύθμιση, επειδή είναι αρκετά ευαίσθητη στην απελευθέρωση λιγνίνης. Καθώς το συνδετικό γεωπολυμερές είναι πιο συμβατό με διαφορετικά είδη ξύλου, επιτρέπει τη χρήση ευρύτερου φάσματος πηγών ξύλου. Όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, το γεωπολυμερές πάνελ ξύλου είναι ένα μη εύφλεκτο υλικό κατηγορίας B.

Εικόνα 28. Γεωπολυμερές πάνελ ξύλου χαρακτηριστικά

Εικόνα 29. Γεωπολυμερές πάνελ ξύλου WGP - διαδικασία κατασκευής

2.4. Δοκιμή απόδοσης και αντοχής στο εργαστήριο

Πραγματοποιήθηκε εκτενής δοκιμή για τον χαρακτηρισμό υλικών και πάνελ, με αναφορά επίσης σε θέματα αντοχής, στην αντίσταση στην κρούση (πάνελ τύπου ETICS και πάνελ αεριζόμενης πρόσοψης, που προορίζονται για εξωτερικές εφαρμογές) και της θερμικής απόδοσης.

Η αξιολόγηση της αντοχής περιελάμβανε εκτεταμένες δοκιμές φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων μιγμάτων HDG και WG, καθώς και δοκιμές κρούσης και τάσης απόσχισης που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα πάνελ, ως εξής:

- πορώδες,
- απορρόφηση νερού (δοκιμή τριχοειδικότητας),
- διαπερατότητα υδρατμών,
- συμπεριφορά σε κύκλους ψύξης-απόψυξης,
- ψύξη παρουσία αλάτων αποπάγωσης,
- αντίσταση στην ενανθράκωση,
- αλκαλική αντιδραστικότητα αδρανών,
- προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων,
- δοκιμές θερμικού σοκ,
- δύναμη απόσχισης μεταξύ HDG και EPS στρώσεων (πάνελ τύπου ETICS),
- αντοχή στην κρούση σε πάνελ τύπου ETICS και αεριζόμενης πρόσοψης,
- αντοχή κάμψης του WGP πριν και μετά τους κύκλους ψύξης-απόψυξης,
- δοκιμές πυρκαγιάς στο WGP.

Εικόνα 30. Παραδείγματα εξοπλισμού και δειγμάτων για τις δοκιμές υλικών (Hg-ποροσιμετρία, αλλαγή μήκους στη δοκιμή ASR, αντίσταση σε ανθρακικό άλας)

Εικόνα 31. Παραδείγματα δοκιμών δειγμάτων πάνελ (υδροθερμικοί κύκλοι, αντοχή στον παγετό, αντοχή κάμψης)

Πρώτα πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε εργαστηριακά δείγματα και αργότερα σε δείγματα από την πιλοτική παραγωγή. Τα περισσότερα από τα αποτελέσματα σε πάνελ ήταν συγκρίσιμα με τα πάνελ τσιμέντου. Η απορρόφηση νερού ήταν ελαφρώς υψηλότερη, δηλαδή 1,02 kg/m² (για πάνελ τύπου ETICS) από ό,τι απαιτείται στο ETAG 004 (όπου θα έπρεπε να είναι ≤ 1%) και όπου στην περίπτωση υψηλότερων τιμών απορρόφησης νερού, απαιτείται δοκιμή ψύξης. Διεξήχθη δοκιμή ψύξης απόψυξης και επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπήρξαν ζημιές μετά από 30 κύκλους.

Για να βελτιωθεί η αντίσταση στην κρούση, ένα πλέγμα ενσωματώθηκε στα πάνελ κατά τη διάρκεια της πιλοτικής παραγωγής, που βελτίωσε τα προϊόντα σε ομάδα "Ζώνη II", που σημαίνει ότι τα πάνελ είναι κατάλληλα για περιπτώσεις πρόσκρουσης αντικειμένων που τα έχουν ρίξει ή κλωστήσει, αλλά σε δημόσιους χώρους όπου το ύψος του ETICS θα περιορίσει το μέγεθος της πρόσκρουσης.

Εικόνα 32. Αντοχή σε θετικά σε δείγματα από εργαστηριακή παραγωγή (αριστερά) και από πιλοτική παραγωγή (δεξιά) (δοκιμή σύμφωνα με το ASTM C1012 / C1012M)

Εικόνα 33. Αντιδραστικότητα αλκαλικού πυριτίου δειγμάτων από εργαστηριακή παραγωγή (αριστερά) και από πιλοτική παραγωγή (δεξιά) (δοκιμή σύμφωνα με το ASTM C 227-10)

Η χημική αντίσταση εκτιμήθηκε με διάφορες μεθόδους, όπως η αντιδραστικότητα αλκαλίων διοξειδίου του πυριτίου (ASR), η αντοχή σε ενανθράκωση και οι δοκιμές έκθεσης σε θειικά άλατα. Τα αποτελέσματα όλων αυτών των δοκιμών έδειξαν ότι τα πάνελ γεωπολυμερούς ήταν ανθεκτικά στην ενανθράκωση και ότι η έκθεση σε διαλύματα θεικών και αλκαλίων δεν προκάλεσαν επέκταση πέρα από τα όρια που έχουν καθοριστεί για υλικά με βάση το τσιμέντο (Εικόνα 32 and Εικόνα 33).

Τα αποτελέσματα των δοκιμών που ελήφθησαν σε εργαστηριακά και πιλοτικά παραγόμενα πάνελ έχουν δείξει καλή συσχέτιση που σημαίνει ότι η διαδικασία αναβάθμισης σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε σωστά.

Δοκιμή θερμικής απόδοσης

Τα ακτινοβόλα πάνελ δοκιμάστηκαν σε χώρο “τύπου jacket” 130 m³, το οποίο περιέχει αίθουσα δοκιμών 40 m³ σχεδιασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14240. Ο θερμικός έλεγχος πραγματοποιείται σε συνθήκες σταθερής κατάστασης: η ισχύς που παρέχεται ή απορροφάται από το ακτινοβόλο πάνελ εξισορροπείται από τα θερμικά ανδρείκελα ή από το ενεργό σύστημα. Η μέτρηση γίνεται επιβάλλοντας ένα βήμα θέρμανσης και μετρώντας τη θερμική απόκριση στην επιφάνεια του πάνελ.

Για πάνελ τύπου ETICS η θερμική αντίσταση προσδιορίστηκε με τη συσκευή Taurus TLP 800 Hot-plate σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 8302 (εκτιμώμενο σφάλμα 3%). Μετρήθηκαν τέσσερα δείγματα:

- δύο δείγματα ETICS, 26A (AMS παρτίδα 6 2018/06/26) και 26B (CNR-ICMATE παρτίδα 2018/08/01),
- δύο πλάκες EPS (ονομαστικό πάχος 50 και 20 mm).

Πίνακας 3. Αποτελέσματα θερμικών δοκιμών δειγμάτων πάνελ τύπου ETICS

Δείγμα	Πάχος [mm]	Θερμική αντίσταση σε 10°C [m ² K ⁻¹ W ⁻¹]	Θερμική αντίσταση σε 30°C [m ² K ⁻¹ W ⁻¹]
26A	79.1	2.04	1.88
26B	78.4	2.05	1.89
Durosol #1	50.0	1.51	1.40
Durosol #2	19.6	0.61	0.56

Κατά τη δοκιμή της θερμικής απόδοσης των πάνελ τύπου ETICS, το πρότυπο ISO 13786: 2018 περιγράφει μια μέθοδο υπολογισμού για τα θερμικά χαρακτηριστικά των τοίχων. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα για την εργαστηριακή μέτρηση αυτών των ποσοτήτων. Επομένως, προτείνουμε μια μέθοδο για τη δοκιμή των πάνελ InnoWEE.

Τα μετρούμενα προφίλ θερμοκρασίας της θερμικής ακολουθίας είναι κεντραρισμένα, κλιμακωτά και τοποθετημένα σε ημιτονοειδές μοντέλο. Η μετατόπιση χρόνου υπολογίζεται ως η χρονική διαφορά μεταξύ της μέγιστης τιμής που καταγράφεται στην μπροστινή και στην πίσω επιφάνεια του δείγματος. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο μέσος όρος πολλαπλών επιλογών 2 περιόδων στο πείραμα. Ξεκινώντας από τη μετρούμενη τιμή, μπορείτε να επεκτείνετε τα αποτελέσματα σε μια περίοδο 24 ωρών.

Εικόνα 34. Μέθοδος για τη δοκιμή θερμικής απόδοσης των πάνελ τύπου ETICS

Προτείνεται μια νέα δοκιμή, βάσει προσωρινών συνθηκών, για την επαλήθευση της αντοχής των γεωπολυμερών πάνελ με ακτινοβολία. Η δοκιμή συνίσταται στην παροχή ζεστού και κρύου νερού στο υπό εξέταση πάνελ σε καθορισμένους χρόνους. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται πολλές φορές, ώστε να μοιάζει με τη χρήση του πάνελ σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Η υπέρυθη θερμογραφία και η οπτική παρακολούθηση έδειξαν ότι η κατάσταση του πάνελ ήταν η ίδια πριν και μετά την επανάληψη εκατοντάδων κύκλων.

Εικόνα 35. Δοκιμή πίεσης για τα πάνελ με ακτινοβολία

2.5. Πιστοποίηση καινοτόμων προϊόντων

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για προϊόντα που καλύπτονται από τον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα (CPR-Construction Product Regulation), όπου υπάρχει εναρμονισμένο πρότυπο προϊόντος. Αυτό μπορεί να είναι ένα ζήτημα για νέα ή καινοτόμα προϊόντα που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλήρως από εναρμονισμένα πρότυπα (hENs-harmonised standards).

Οι κατασκευαστές καινοτόμων προϊόντων όπως τα πάνελ InnoWEE, τα οποία δεν καλύπτονται από hENs, μπορούν να αποκτήσουν σήμανση CE μέσω της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Αξιολόγησης (ETA) και της σχετικής αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης (AVCP- Assessment and Verification of Constancy of Performance).

Ο Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης (TAB- Technical Assessment Body) εκδίδει το ETA βάσει ενός ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης (EAD- European Assessment Document) που εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικής Αξιολόγησης (EOTA). Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, οι απαιτήσεις για προϊόντα καλύπτουν επτά βασικές απαιτήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο CPR:

1. Μηχανική αντίσταση και σταθερότητα,
2. Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς,
3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον,
4. Ασφάλεια και προσβασιμότητα κατά τη χρήση,
5. Προστασία από θόρυβο,
6. Ενεργειακή οικονομία και αποθήκευση θερμότητας,
7. Αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων.

Η ETA περιλαμβάνει επομένως πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση και την απόδοση ενός προϊόντος. Το AVCTP είναι ένα εναρμονισμένο σύστημα που καθορίζει τον τρόπο αξιολόγησης των προϊόντων και τον έλεγχο της σταθερότητας των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Μετά την πρώτη έκδοση της ETA, το EAD δημοσιεύεται και χρησιμοποιείται περαιτέρω ως εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή (παρόμοια με ένα εναρμονισμένο πρότυπο) επιτρέποντας τον καθορισμό της σήμανσης CE.

Τα προϊόντα μπορούν να διατεθούν στην αγορά μέσω της εθνικής διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών και μπορεί να διαφέρει μεταξύ των διαφόρων κρατών. Σε περίπτωση εθνικής τεχνικής αξιολόγησης, πρέπει να ακολουθείται η εθνική νομοθεσία, αλλά η σήμανση CE δεν είναι δυνατή.

3. Πιλοτικό εργοστάσιο και παραγωγή κλίμακας νέων πάνελ

Για την κατασκευή των πάνελ HDG χρειάστηκε μια κατάλληλη γραμμή παραγωγής. Η ελληνική εταιρία AMSolutions πραγματοποίησε μια λεπτομερή ανάλυση των αναγκών και απαιτήσεων και τελικά του σχεδιασμού της πιλοτικής γραμμής παραγωγής. Η μεθοδολογία 6σ (έξι σίγμα) εφαρμόστηκε για να παρέχει τον καλύτερο σχεδιασμό και μια αποτελεσματική διαδικασία παραγωγής.

3.1. Πιλοτικό εργοστάσιο - Κύρια χαρακτηριστικά

Μπορεί να υπάρχει σύγχυση σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη βιομηχανία και τη σχετική ορολογία όσον αφορά στην έννοια ενός πιλοτικού εργοστασίου. Ο πιο σύγχρονος, απλός και ακριβής ορισμός του όρου Πιλοτικό Εργοστάσιο μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

Ένα πιλοτικό εργοστάσιο είναι ένα ευέλικτο σύστημα προ-εμπορικής παραγωγής που χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα μιας νέας τεχνολογίας εργαστηριακής κλίμακας, με στόχο την αναβάθμιση της παραγωγής ή / και την παραγωγή μικρών όγκων προϊόντων βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, κυρίως με σκοπό την εκμάθηση των νέων τεχνολογιών.

Με αυτήν την απλή εξήγηση μπορούμε πραγματικά να προσδιορίσουμε τη χρήση και τους κύριους στόχους του πιλοτικού εργοστασίου, οι οποίοι είναι πολυεπίπεδοι, καθώς οι γνώσεις που αποκτήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για το σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής και εμπορικών προϊόντων πλήρους κλίμακας, καθώς και για τον εντοπισμό περαιτέρω ερευνητικών στόχων και υποστήριξης επενδυτικών αποφάσεων.

Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ένα πιλοτικό εργοστάσιο είναι μια πολύπλοκη και απαιτητική ανάπτυξη από την αρχή έως το τέλος του. Ο επενδυτής πρέπει να λάβει υπόψη όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την παραγωγή, ανάλογα με τη φύση του προϊόντος που πρέπει να αναβαθμιστεί. Επίσης, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά (κόστος του πιλοτικού σταθμού) και προφανώς, τα περιβαλλοντικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη λειτουργία του. Η επένδυση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, οι σύνθετες διαδικασίες παραγωγής πρέπει να ενσωματωθούν και να προσαρμοστούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πιλοτικής μονάδας. Επομένως, στις περισσότερες περιπτώσεις, η ευελιξία στις γραμμές παραγωγής, παρέχοντας τη δυνατότητα τροποποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε διαδικασίας κατασκευής και δοκιμών, είναι ένας βασικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Κατά συνέπεια, καθίσταται προφανές ότι ένα πιλοτικό εργοστάσιο δεν είναι εύκολο να κατασκευαστεί και είναι μάλλον ακριβό και δύσκολο να συντηρηθεί χωρίς τη χρήση έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού.

3.2. Αναβάθμιση ορισμού στρατηγικής

Η προσπάθεια αναβάθμισης των πάνελ HDG δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Από την αρχή ήταν ξεκάθαρο ότι έπρεπε να υιοθετηθούν σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ως εκ τούτου, η AMS εκμεταλλεύομενη την προηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του πιλοτικού εργοστασίου τα τελευταία χρόνια, αποφάσισε να εφαρμόσει για την παραγωγή πάνελ HDG τη μεθοδολογία 6σ που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά και παρουσιάστηκε

από τη Motorola τη δεκαετία του 1980, γνωστή ως DMAIC (Define-Measure-Analyse-Improve-Control) που σημαίνει: **Ορισμός, Μέτρηση, Ανάλυση, Βελτίωση, Έλεγχος.**

Με πολύ απλές λέξεις, το DMAIC είναι «μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση ή / και τη βελτιστοποίηση ή / και την αναβάθμιση των διαδικασιών και τέλος, να παράγει προϊόντα μηδενικών ελαττωμάτων»

Ορισμός: το πρώτο βήμα είναι ο προσδιορισμός όλων των προϊόντων και των απαιτήσεων παραγωγής, που θα ρυθμίσουν τις απαιτήσεις και το πλαίσιο σχεδιασμού. Αυτό το βήμα είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς αυτές οι απαιτήσεις θα καθοδηγήσουν την ομάδα σχεδιασμού σε αυτές τις διαδικασίες και τεχνικές ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής ανάπτυξη του τελικού σχεδιασμού, είτε για τη γραμμή παραγωγής, είτε για το προϊόν και τέλος, στην εφαρμογή τους στο πιλοτικό εργοστάσιο.

Εικόνα 36. Μεθοδολογία DMAIC

Μέτρηση: Μόλις ολοκληρωθεί το 1^ο βήμα, ρυθμίζονται και δοκιμαστούν όλες οι απαιτούμενες γραμμές παραγωγής και εξοπλισμός, τότε μια σειρά από δείγματα των προϊόντων θα παραχθούν στο πιλοτικό εργοστάσιο και θα ελεγχθούν για τις ιδιότητές τους. Ο στόχος αυτής της φάσης δεν είναι μόνο η δοκιμή των προϊόντων, αλλά και η απόδοση της γραμμής παραγωγής και του εξοπλισμού. Επομένως, ανάλογα με τα αρχικά αποτελέσματα της δοκιμής σε αυτήν την περίοδο δοκιμής και σφάλματος, είναι απαραίτητο να καθοριστεί η καλύτερη δυνατή εγκατάσταση των γραμμών παραγωγής με την υψηλότερη ποιότητα προϊόντων.

Ανάλυση: Καθ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου δοκιμής και σφάλματος όλα τα αποτελέσματα συλλέγονται και αναλύονται σύμφωνα με τα μέσα της σοβαρότητας, της επαναληψιμότητας, της ποιότητας και αναπτύσσεται μια στατιστική βάση δεδομένων κάθε πτυχής που εμπλέκεται στη διαδικασία αναβάθμισης, με στόχο τον εντοπισμό των προβληματικών περιοχών.

Βελτίωση: Τα αποτελέσματα της φάσης ανάλυσης και η φύση των σφαλμάτων, παραλείψεων, ζητημάτων ποιότητας που θα μπορούσαν να προκύψουν, κ.λπ., τροφοδοτούν την ομάδα σχεδιασμού και / ή την ομάδα διαχείρισης, είτε για τον επανασχεδιασμό ορισμένων μερών ή στοιχείων ή διαδικασιών στη γραμμή παραγωγής ή ακόμη και το τελικό προϊόν, και αν είναι απαραίτητο, ένα νέο σετ περιόδου δοκιμής και σφάλματος ξεκινά ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες όπως στις φάσεις Μέτρηση και Ανάλυση και μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται για να αποκτηθεί το επιθυμητό προϊόν και / ή διαδικασία. Μόλις όλα είναι ικανοποιητικά, τότε το προσωπικό εκπαιδεύεται στις τελικές διαδικασίες για να εξοικειωθεί με αυτές.

Έλεγχος: Σε αυτήν τη φάση οριστικοποιούνται οι Δείκτες Αναφοράς Ποιότητας του τελικού προϊόντος και εφαρμόζονται οι πολιτικές της Διασφάλισης Ποιότητας στη συνολική διαδικασία, προκειμένου να επιτευχθεί συνεχής επαναληψιμότητα όλων των διαδικασιών που θα αντικατοπτρίζουν τελικά την παραγωγή ενός προϊόντος που θα είναι στα ίδια πρότυπα ποιότητας σε κάθε παρτίδα παραγωγής.

Το DMAIC είναι πολύ δυναμικό και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια διαδικασία κατασκευής αυτο-μάθησης, λόγω των συνεχών βρόχων των διαδραστικών ενεργειών μεταξύ των βημάτων της διαδικασίας που στοχεύουν στη βελτίωση λαθών, προεπιλογών ή παραλείψεων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Εικόνα 37. Περίληψη της μεθοδολογίας DMAIC

3.3. Χάρτης πορείας στρατηγικής της παραγωγής κλίμακας

Κάθε διαδικασία παραγωγής κλίμακας χρειάζεται ένα πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί, αλλά κυρίως χρειάζεται τον προσδιορισμό των αδύναμων και ισχυρών σημείων του ίδιου του προϊόντος, καθώς αυτό θα καθορίσει κάθε βήμα κατά τη διαδικασία παραγωγής κλίμακας.

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τα προϊόντα InnoWEE, πραγματοποιήθηκαν αρκετές συζητήσεις και συναντήσεις με τους εταίρους που ανέπτυξαν το μείγμα HDG και επέτρεψαν την αναγνώριση:

- των απαραίτητων υλικών για την παραγωγή του μείγματος HDG,
- της μεθοδολογίας παραγωγής κλίμακας εργαστηρίου,
- της διάρκειας κατά προσέγγιση των διεργασιών (σε εργαστηριακή κλίμακα),
- ορισμένων εκ των ειδικών απαιτήσεων των διαδικασιών, π.χ. το ιξώδες του μείγματος, την υγρασία των πρώτων υλών κ.λπ.,
- μέρους του απαιτούμενου εξοπλισμού,
- των κύριων χαρακτηριστικών του προϊόντος π.χ. σχήμα, γεωμετρία, διαστάσεις κ.λπ.

Παρόλα αυτά, υπήρχαν ακόμη πολλά ζητήματα που σχετίζονταν με την Εργοστασιακή Πιλοτική Παραγωγή που χρειάστηκαν να αποσαφηνιστούν πριν από την έναρξή της. Μερικά από τα πιο σημαντικά ζητήματα που έπρεπε επειγόντως να προσδιοριστούν και να επιλυθούν ήταν:

- οι βοηθητικές διαδικασίες και βοηθητικά προγράμματα (ποιες άλλες διαδικασίες θα χρειαζόταν για την παραγωγή του μείγματος HDG, π.χ. πεπιεσμένος αέρας, τροφοδοσία αζώτου, εξοπλισμός αποθήκευσης κ.λπ.),
- κρίσιμες εργασίες (εργασίες που καθόριζαν τον χρόνο παραγωγής και δεν μπορούσαν να τροποποιηθούν),
- οτιδήποτε επηρεάζει τις εργασίες παραγωγής,
- σχέσεις μεταξύ διεργασιών (π.χ. ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα εάν μια διαδικασία θα αποτύχει και πώς αυτό θα επηρεάσει τις άλλες διαδικασίες παραγωγής),

- συμμετοχή του προσωπικού (πόσο προσωπικό απαιτείται για την εκτέλεση της παραγωγής του μείγματος HDG, ποιοι είναι οι σταθμοί εργασίας και πώς μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση του προσωπικού κατά τη διάρκεια της παραγωγής),
- θέματα υγείας και ασφάλειας,
- προϋποθέσεις για την παραγωγή (ό, τι απαιτείται πριν από την έναρξη της παραγωγής, π.χ. χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών, συνθήκες περιβάλλοντος στη γραμμή παραγωγής κ.λπ.),
- και επίσης ήταν απαραίτητο να εντοπιστούν τυχόν “κρυμμένα” ζητήματα που ενδέχεται να υπάρχουν και θα μπορούσαν να είναι κρίσιμα για τη διαδικασία αναβάθμισης του πιλοτικού εργοστασίου.

Η επιτυχής αναγνώριση όλων των παραμέτρων και η εφαρμογή λύσεων σε μια άγνωστη διαδικασία παραγωγής κλίμακας, αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, κυρίως λόγω της ποσότητας και της φύσης των άγνωστων παραγόντων που έπρεπε να ληφθούν υπόψη.

Επομένως, αποφασίστηκε να επιστρέψουμε στη μεθοδολογία 6σ και να αναζητήσουμε λύσεις στον κατάλογο εργασιών και να προσαρμόσουμε το 4D ή Double Diamond tool (ελεύθερη μετάφραση: Μορφοποίηση Διπλού Διαμαντιού) και να χωρίσουμε τη συνολική διαδικασία σε 6 στάδια:

1. Προκαταρκτικός σχεδιασμός (όπου εντοπίζονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό),
2. Λεπτομερής σχεδιασμός (όπου σχεδιάζεται λεπτομερώς όλη η παραγωγή και ο εξοπλισμός),
3. Τροποποιήσεις στο Πιλοτικό Εργοστάσιο (όλες οι τροποποιήσεις του λεπτομερούς σχεδιασμού που εφαρμόζονται στο Πιλοτικό Εργοστάσιο),
4. Περίοδος δοκιμής και σφάλματος (δοκιμή της γραμμής παραγωγής και των διαδικασιών παραγωγής),
5. Διορθωτικές ενέργειες (όλες οι διορθωτικές ενέργειες που εφαρμόζονται στη γραμμή παραγωγής και τις διαδικασίες, όπως έχουν προσδιοριστεί από την περίοδο δοκιμής και σφάλματος),
6. Τέλος, η πραγματική παραγωγή του μείγματος HDG.

Με τη βοήθεια του εργαλείου 4D αναπτύξαμε μια ακολουθία διαδραστικών ενεργειών μεταξύ των φάσεων παραγωγής, όπου υπάρχει ένας συνεχής βρόχος δοκιμών δράσης-διορθωτικών ενεργειών-παραγωγής-δοκιμών κ.ο.κ.

Εικόνα 38. Έξι φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας

3.4. Προκαταρκτικός σχεδιασμός

Βασικό φύλλο ροής

Το πιο σημαντικό έγγραφο για το συνολικό σχεδιασμό της γραμμής παραγωγής σε ένα Πιλοτικό Εργοστάσιο είναι το Βασικό φύλλο Ροής. Συγκεντρώνει όλες τις λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα από την παραγωγή κλίμακας εργαστηρίου και τα εφαρμόζει σε τετράγωνα που δείχνουν τις σχέσεις τους και τη ροή παραγωγής, όπως θα περιγραφεί παρακάτω σε αυτό το εγχειρίδιο.

Εν συντομία, το βασικό φύλλο ροής βοηθά τους σχεδιαστές να αναγνωρίσουν:

- την απαιτούμενη παραγωγή και διάρκειά της,
- τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί,
- τα βοηθητικά προγράμματα που θα χρειαστούν,
- τυχόν βοηθητικές διαδικασίες που ενδέχεται να εμπλέκονται,
- ο ρόλος του προσωπικού,
- προϋποθέσεις παραγωγής,
- σχεδιασμός ειδικών απαιτήσεων,
- σχεδιασμός «επιρρών»,
- τυχόν προβλήματα υγείας και ασφάλειας,
- την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας,
- τα σημεία διακοπής της παραγωγής (πού και πώς σταματά η παραγωγή σε περίπτωση βλάβης ή ελαττωματικών προϊόντων),
- τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση οποιουδήποτε είδους αστοχίας.

Εικόνα 39. Προκαταρκτική δομή σχεδιασμού

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το βασικό φύλλο ροής είναι το Α και το Ω όταν υπάρχει διαδικασία αναβάθμισης.

Δεν έχει σημασία τι θα συνέβαινε στο μέλλον, π.χ. εάν ένας επενδυτής αποφάσιζε να αναβαθμίσει περαιτέρω το μείγμα HDG, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με την περιγραφή του βασικού φύλλου ροής.

Ως εκ τούτου, θεωρείται ως Γενικό Έγγραφο και όλη η παραγωγή του μείγματος HDG εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό.

Ανάλυση Βασικού Φύλλου Ροής

Όπως προαναφέρθηκε, το Βασικό Φύλλο Ροής ακολουθεί μία συγκεκριμένη μορφή τετραγώνων, που μπορούν να μας παρέχουν πληροφορίες για κάθε μεμονωμένη διαδικασία.

Στο παρακάτω Βασικό Φύλλο Ροής (Εικόνα 40) μπορεί εύκολα να αναγνωρισθεί:

- Ξεκινώντας από την κορυφή με την εκτίμηση της διάρκειας της διαδικασίας,
- Στα μεγάλα τετράγωνα στο κάτω μέρος του με τον εξοπλισμό, βοηθητικά προγράμματα και βοηθητικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής,
- Ποιες είναι οι απαιτήσεις πριν από την έναρξη της παραγωγής,
- Σε ποια σημεία η παραγωγή θα σταματήσει σε περίπτωση λάθους ή αποτυχίας,
- Και το σημαντικότερο, ποιες είναι οι διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται για κάθε διαδικασία.

Εικόνα 40. Βασικό Φύλλο Ροής

Πίνακας 4. Παραδείγματα αποτυχιών κατά τη διαδικασία παραγωγής και τρόποι επίλυσης αυτών

Πιθανή αποτυχία ή / και ρίσκο	Επανορθωτική πράξη
Το βάρος του μείγματος δεν είναι σύμφωνο με τη συνταγή	Προσθέστε ή αφαιρέστε το μείγμα από το καλούπι
Η επιφάνεια του μείγματος είναι άνιση	Χρήση της σπάτουλας για επίπεδη επιφάνεια ή / και αύξηση του χρόνου δόνησης
Οι φυσαλίδες αέρα δεν εμφανίζονται στην επιφάνεια του μείγματος κατά τη δόνηση	Αυξήστε την ταχύτητα δόνησης έως ότου εμφανιστούν φυσαλίδες αέρα ή αυξήστε το χρόνο δόνησης
Ελαττώματα στο EPS (σπασμένα άκρα, πλευρά χωρίς γρατσουνιές κ.λπ.)	Αντικαταστήστε το EPS
Το μείγμα φαίνεται ότι δεν έχει το κατάλληλο ιξώδες	Εκτελέστε δοκιμή ιξώδους
Η δοκιμή ιξώδους δεν είναι σωστή	Απορρίψτε το μείγμα
Χαμηλό ιξώδες	Αυξήστε αναλογικά τις ποσότητες πρώτων υλών
Υψηλό ιξώδες	Προσθέστε νερό
Το μείγμα δεν είναι ομοιογενές	Αυξήστε τη διάρκεια ανάμειξης για να αποκτήσετε πλήρη ομογενοποίηση (εάν δεν προστεθεί στο Βήμα 3)
Το μείγμα ζεσταίνεται κατά την ανάμιξη	Μειώστε τις στροφές ανά λεπτό στην λεπίδα του μίκτη ή / και στην εξωτερική επιφάνεια του μίκτη
Το χρώμα είναι άνισο στην επιφάνεια	Ακολουθήστε την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας
Το χρώμα δεν εφαρμόζεται σωστά	
Το χρώμα δεν έχει την κατάλληλη απόχρωση	
Το χρώμα δεν στεγνώνει στο προγραμματισμένο χρόνο	

Προχωρώντας περαιτέρω στο Βασικό Φύλλο Ροής, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης με τη μορφή συνοπτικού Πίνακα 5, για παράδειγμα:

- τις απαιτήσεις εξοπλισμού και πώς αυτές οι απαιτήσεις επηρεάζουν το σχεδιασμό τους,
- ποιοι κίνδυνοι εμπλέκονται με την τρέχουσα διαδικασία,
- ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις και εκτιμήσεις για τα βοηθητικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη διαδικασία,
- τι άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες χρειάζονται για να λειτουργεί ομαλά αυτή η διαδικασία,
- τα ελάχιστα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,

- και πώς αυτή η διαδικασία επηρεάζει άλλες διαδικασίες παραγωγής και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της λεπτομερούς φάσης σχεδιασμού.

Πίνακας 5. Απαιτήσεις γραμμής παραγωγής

Καθήκον	Σκέψεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη
Επιλογή του κατάλληλου δοχείου αποθήκευσης για αποθήκευση στερεών πρώτων υλών (π.χ. δοχεία, δεξαμενές, σιλό, σάκοι κ.λπ.)	Μάζα
	Βάρος
	Απορρόφηση νερού
	Αντοχή στη διάβρωση
	Τοξικότητα
	Κοκκομετρία - μορφολογία
	Άλλα ειδικά χημικά χαρακτηριστικά
	Δημιουργία σκόνης
	Συσώρευση
Περιβαλλοντικές συνθήκες	Θερμοκρασία
	Υγρασία
	Ροή αέρα - εξαερισμός
Συντήρηση - καθαρισμός	Ευκολία πρόσβασης
Χωρητικότητα αποθήκευσης	Ευκολία λειτουργίας
	Σύμφωνα με παρτίδα - κατ' απαίτηση
Χειρισμός	Ανυψωτικά, γερανοί, περονοφόρα ανυψωτικά, παλέτες κ.λπ.
Βοηθητικά προγράμματα	Κενό για καθαρισμό
	Πεπιεσμένος αέρας για καθαρισμό
	Παροχή νερού για καθαρισμό
	Αποχέτευση
Άλλες διεργασίες που εμπλέκονται	Διασφάλιση ποιότητας
	Δοκιμαστικά δείγματα
Τα μέσα ατομικής εφαρμογής	Σύμφωνα με το σχέδιο υγείας και ασφάλειας
Επιρροές σχεδιασμού	Χώρος αποθήκευσης γεωμετρία χώρου
	Τύπος πρώτων υλών
	Περιβαλλοντικές συνθήκες

Προσομοιώσεις παραγωγής και σχέσεις βασικών διαδικασιών

Από το αποτέλεσμα των πινάκων που παρουσιάστηκαν παραπάνω και μέσω διαφόρων προσομοιώσεων και πινάκων μοντελοποίησης, καταφέραμε να:

1. προσδιορίσουμε τις κρίσιμες διαδρομές της συνολικής διαδικασίας και να αναπτύξουμε ένα διάγραμμα PERT που δείχνει τις σχέσεις τους,
2. εγκαταστήσαμε ένα διάγραμμα σταθμών εργασίας, όπου κάθε υπάλληλος γνώριζε ακριβώς τι πρέπει να γίνει και πώς,
3. αναλύσαμε τις σχέσεις παραγωγικών διαδικασιών (πώς και σε ποιο βαθμό κάθε διαδικασία επηρεάζει την άλλη).

Εικόνα 41. Επεξεργασία σχέσεων χρόνου

Το αποτέλεσμα ήταν:

- καθορισμός συνθηκών γραμμής παραγωγής – περιορισμών,
- υιοθέτηση πιλοτικών εγκαταστάσεων – περιορισμών,
- εντοπισμός αστοχιών και κινδύνων κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Ως συμπέρασμα, προσδιορίστηκαν και επισημάνθηκαν οι πιο σημαντικοί παράγοντες και παράμετροι που είναι κρίσιμοι για την αναβάθμιση των πάνελ HDG.

Λόγω της φύσης του μείγματος HDG, ο πιο σημαντικός προσδιορισμένος παράγοντας ήταν ο Καθαρός Χρόνος Παραγωγής (Net Production Time, NPT). Με άλλα λόγια, ο χρόνος που το μείγμα HDG παραμένει εργάσιμο πριν σκληρυνθεί. Αυτή τη φορά ποσοτικοποιήθηκε σε 120 λεπτά, αν και επιτεύχθηκε περαιτέρω βελτίωση στα μεταγενέστερα στάδια του Έργου από το CNR. Το NPT σε όλες τις δοκιμές εργαστηριακής κλίμακας αποδείχθηκε ότι εξαρτάται από:

- το ιξώδες του σκευάσματος (όσο πιο ιξώδες είναι το μείγμα, τόσο χαμηλότερο είναι το NPT),
- τις εσωτερικές συνθήκες κατά τη στιγμή της παραγωγής (ένα θερμότερο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της παραγωγής οδηγεί σε χαμηλότερο NPT).

Η χύτευση ήταν στην πραγματικότητα η πιο απαιτητική διαδικασία τόσο σε χρόνο όσο και σε πόρους. Για παράδειγμα, ένα πάνελ τύπου ETICS χρειάζεται τουλάχιστον 5 λεπτά για να χύτευση και σφράγισμα στο καλούπι, ενώ ένα αεριζόμενο πάνελ πρόσοψης χρειάζεται τουλάχιστον 7 λεπτά.

Οι φάσεις σκλήρυνσης και μετά τη σκλήρυνση απαιτούσαν πολύ χρόνο για την ολοκλήρωσή τους σε σύγκριση με άλλες διαδικασίες, π.χ. ένα πάνελ τύπου ETICS μπορεί να παραχθεί συνολικά σε 20 λεπτά (έως τη χύτευση), ενώ οι διαδικασίες σκλήρυνσης και μετά τη σκλήρυνση για το ίδιο πάνελ απαιτούν 108 ώρες (δηλ. 6480 λεπτά) για να ολοκληρωθούν.

Εικόνα 42. Σχέσεις των βασικών διαδικασιών παραγωγής

Αυτή η κατάσταση επηρεάζει σοβαρά τον τρόπο παραγωγής μιας πιλοτικής εγκατάστασης. Σε αυτήν την περίπτωση, η πιλοτική λειτουργία του εργοστασίου θα πρέπει να σχεδιαστεί σε λειτουργία παρτίδας (παραγωγή πάνελ σε παρτίδες) και όχι σε συνεχή λειτουργία (παραγωγή χωρίς διακοπή). Επιπλέον, επηρεάζει σοβαρά την εφοδιαστική παραγωγή. Μεγάλες ποσότητες παραγόμενων πάνελ θα απαιτούσαν μεγαλύτερους φούρνους ή εξοπλισμό στεγνώματος και μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης μετά τη σκλήρυνση, επομένως πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των διεργασιών και όλες αυτές οι παράμετροι να ληφθούν προσεκτικά υπόψη κατά τη φάση παραγωγής.

Αρχή σχεδιασμού αναβάθμισης της γραμμής παραγωγής

Για την παραγωγή ημι-υγρών υλικών (με τη μορφή μείγματος) χρησιμοποιούνται συνήθως δύο διαφορετικές μεθοδολογίες παραγωγής:

1. Πύργος ή βαρυτική παραγωγή, όπου όλες οι πρώτες ύλες τοποθετούνται σε χώρους αποθήκευσης που το ένα πάνω από το άλλο και υποβάλλονται σε επεξεργασία στο κάτω μέρος των περιοχών αποθήκευσης για να σχηματίσουν το τελικό μείγμα. Αυτή η μέθοδος εφαρμόστηκε με επιτυχία από την AMS στο έργο LEEMA.

Εικόνα 43. Ρύθμιση εγκατάστασης «Πύργος» ή «βαρυτική»

Εικόνα 44. Γραμμή παραγωγής του έργου LEEMA

2. Ο αρθρωτός σχεδιασμός, όπου οι μονάδες τοποθετούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες ή περιοχές στο πιλοτικό εργοστάσιο, σχηματίζοντας μια γραμμή παραγωγής στην οποία κάθε μονάδα εκτελεί ξεχωριστά τη διαδικασία που έχει προγραμματιστεί να κάνει.

Η επιλογή μας ήταν ο αρθρωτός σχεδιασμός για την παραγωγή του μείγματος HDG του InnoWEE. Οι λόγοι προέκυψαν από τα λεπτομερή αποτελέσματα σχεδιασμού.

Εικόνα 45. „Αρθρωτή” έννοια γραμμής παραγωγής

Πρώτον, υπήρχε περιορισμός ύψους στο πιλοτικό εργοστάσιο. Το Τεχνολογικά Αναβαθμισμένο Πιλοτικό Εργοστάσιο δεν μπορεί να φιλοξενήσει ύψος 7 m που απαιτείται για το σχεδιασμό του πύργου (όπως στο παραπάνω Εικόνα 43).

Ωστόσο, ακόμη και αν υπήρχε αρκετό ύψος για να φιλοξενήσει τον πύργο στο Πιλοτικό Εργοστάσιο, δεν θα το είχαμε επιλέξει, επειδή αυτό που χρειαζόταν ήταν μια ευέλικτη γραμμή παραγωγής όπου οι τροποποιήσεις του εξοπλισμού και / ή των διαδικασιών έπρεπε να υιοθετηθούν γρήγορα και εύκολα, κάτι που θα ήταν δύσκολο σε ένα πύργο στο Πιλοτικό Εργοστάσιο. Επιπλέον, λόγω της αβεβαιότητας της παραγωγής του μείγματος HDG (ως μη βιομηχανικά αποδεδειγμένης τεχνολογίας όπου θα μπορούσαμε να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά και την απόδοσή της), ήταν προφανές ότι θα εμφανιστούν τέτοιου είδους τροποποιήσεις και προσαρμογές. Επομένως, (και όπως αποδείχθηκε αργότερα) απαιτήθηκε μια σειρά τροποποιήσεων για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση της γραμμής παραγωγής, η οποία μας επέτρεψε να τη λειτουργήσουμε είτε σε παρτίδες, είτε σε συνεχείς τρόπους παραγωγής.

Έχοντας την εμπειρία του έργου LEEMA και του Πύργου στο Πιλοτικό Εργοστάσιο που λειτουργούσε σε αυτό το έργο, γνωρίζαμε ότι η γραμμή παραγωγής έπρεπε να είναι εύκολα προσβάσιμη για τη λειτουργία αλλά και για τη συντήρησή της.

Εξαιτίας του αρθρωτού σχεδιασμού, η λειτουργίας της γραμμής παραγωγής βασίζεται κυρίως σε αυτοματισμούς που πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμοστούν σε αυτήν λόγω της φύσης των διαδικασιών που εμπλέκονται, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης που αντικατοπτρίζει τον καλύτερο έλεγχο και λιγότερες προεπιλογές ή λάθη ή παραλείψεις κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

«Αρθρωτή» αρχή σχεδίασης

Κατά την έναρξη του έργου InnoWEE και μετά τα αποτελέσματα του προκαταρκτικού σχεδιασμού, η αρχική μας ιδέα ήταν να δημιουργήσουμε ένα πιλοτικό εργοστάσιο με αρθρωτό σχεδιασμό σε λειτουργία μίας παρτίδας 350 kg ανά παρτίδα.

Πράγματι, τα αποτελέσματα του λεπτομερούς σχεδιασμού έδειξαν ότι:

- δεν ήταν απαραίτητη μια προκαταρκτική μείξη στην 3η ενότητα,
- η 2η ενότητα δεν ήταν απαραίτητη,
- και το κυριότερο, η διαδικασία καθαρισμού δεν αντιμετωπίστηκε σωστά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθαρισμός είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία κατά την παραγωγή HDG, καθώς είναι απαραίτητος ο σωστός καθαρισμός των αναμικτήρων, αντλιών και σωληνώσεων για την αποφυγή φραγμών ή ζημιών στον εξοπλισμό, λόγω της ταχείας στερεοποίησης του μείγματος HDG.

Ως εκ τούτου, η νέα και τελική αρχή της γραμμής παραγωγής της πιλοτικής εγκατάστασης είναι η ακόλουθη:

- Η «Αρθρωτή» λειτουργία σύμφωνα με τους περιορισμούς του Τεχνολογικά Αναβαθμισμένου Πιλοτικού Εργοστασίου, π.χ. έχουν υιοθετηθεί περιορισμοί ύψους, γεωμετρία χώρου κ.λπ.,
- Το δεύτερο μίξερ έχει τροποποιηθεί και χρησιμοποιηθεί ως δευτερεύουσα γραμμή παραγωγής σε περίπτωση βλάβης του κύριου μίξερ,
- η υιοθετημένη μεθοδολογία παραγωγής υποθέτει ότι παράγει έως 700 κιλά μείγματος HDG ανά παρτίδα (\pm 60-80 πάνελ),

- μετατρέποντας αυτή τη δυνατότητα παραγωγής σε μία ημέρα παραγωγής (βάρδια 8 ωρών) η χωρητικότητα του πιλοτικού εργοστασίου είναι έως και 2800 κιλά (\pm 240–320 πάνελ),
- αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία εάν είναι απαραίτητο,
- η πλειονότητα των διεργασιών (σχεδόν το 80% αυτών) είναι αυτόματες ή ημιαυτόματες διαδικασίες,
- με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται η ανθρώπινη παρέμβαση κατά την παραγωγή.

Παρ' όλα αυτά, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η αναβαθμισμένη λειτουργία του πιλοτικού εργοστασίου, π.χ. 4 παρτίδες την ημέρα, δεν ήταν εφικτή για το TUPP καθώς δημιουργούσε άλλες παρενέργειες, κυρίως στο τμήμα της εφοδιαστικής παραγωγής, π.χ. στη διαδικασία σκλήρυνσης και μετά τη σκλήρυνση λόγω της μεγάλης ποσότητας παραγόμενων πάνελ, όπως εξηγήθηκε προηγουμένως.

Εικόνα 46. Αρθρωτή παραγωγή HDG

Η πιλοτική παραγωγή περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: προετοιμασία υλικών (EPS, πυριτικό κάλιο), προανάμιξη (προανάμιξη πυριτικού καλίου με ίνες πολυπροπυλενίου, τροφοδοσία στερεών πρώτων υλών σε ρυθμιστικό διάλυμα προ-ανάμιξης, μεταφορά στερεών πρώτων υλών στον κύριο αναμικτήρα), ανάμιξη, χύτευση, σκλήρυνση, μετα-σκλήρυνση, συναρμολόγηση πάνελ, βαφή και καθαρισμό. Η λεπτομερής αναβαθμισμένη παραγωγή και των τριών τύπων των πάνελ HDG είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο βίντεο: <https://www.youtube.com/watch?v=OTSx2FAvktc>

Εικόνα 47. Πρόμιξη στερεών πρώτων υλών στο ρυθμιστικό πρόμιξης

Εικόνα 48. Τροφοδοσία στον κύριο αναδευτήρα του πυριτικού καλίου K-sil

Εικόνα 49. Ίνες πολυπροπυλενίου PP στο πυριτικό κάλιο K-sil στο κύριο αναδευτήρα

Εικόνα 50. Χύτευση

Εικόνα 51. Καλούπωμα

Εικόνα 52. Θάλαμος ωρίμανσης/σκλήρυνσης

Η απόδοση του Τεχνολογικά Αναβαθμισμένου Πιλοτικού Εργοστασίου ήταν πάνω από τις προσδοκίες, καθώς περισσότερα από 400 πάνελ HDG (τύπου ETICS, αεριζόμενα και ακτινοβόλα) παράχθησαν μέσα σε ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Η παραγωγή πάνελ HDG αποδείχθηκε απλή και σχετικά εύκολη, εφόσον τις συγκεκριμένες συνθήκες παραγωγής και τους περιορισμούς που σχετίζονται με τις ιδιότητες του υλικού (κυρίως ο χρόνος εργασίας και ο χρόνος σκλήρυνσης του HDG) τηρούνται και ακολουθούνται.

Figure 53. Πάνελ τύπου ETICS αναβαθμισμένη παραγωγή

3.5. Λεπτομερές Σχέδιο

Πιλοτική Γραμμή Παραγωγής Κλίμακας (TUPP-Technology Upscaling Pilot PLant)

Το Πιλοτικό Εργοστάσιο της AMS βρίσκεται 22 χλμ. Βόρεια από το κέντρο της Αθήνας στην περιοχή Αχαρνών και καλύπτει έκταση 552 m².

Εικόνα 54. Διάταξη των τμημάτων του Πιλοτικού Εργοστασίου

Το πιλοτικό εργοστάσιο είναι εξοπλισμένο με:

1. Όλες οι απαιτούμενες υποδομές (ηλεκτρική ενέργεια, Μοντέλο Δομικών Πληροφοριών, παροχή νερού και απιονισμένου νερού, σηπτική αποστράγγιση, πυροσβεστικός εξοπλισμός, προηγμένο σύστημα εξαερισμού, διανομή αερίων και δίκτυο ανίχνευσης αστοχιών, πεπιεσμένος αέρας κ.λπ.)
2. Βοηθητικά συστήματα (όπως UPS και γεννήτριες, αποκλειστικοί διακομιστές για των έλεγχο BIM, συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου κ.λπ.)
3. Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για ένα ευρύ φάσμα δοκιμών
4. Ένα ευρύ φάσμα μηχανημάτων και εξοπλισμού π.χ. μίξερ, μεταφορείς, δεξαμενές, τρυπάνια, κινητήρες, χώρος βαφής κ.λπ..

Το Πιλοτικό Εργοστάσιο (TUPE) χωρίστηκε σε 6 διαφορετικά τμήματα, όπου το 1ο τμήμα φιλοξενεί την αποθήκευση στερεών πρώτων υλών και όλες τις διαδικασίες που τις αφορούν ως προανάμιξη και τροφοδοσία στο κύριο μίξερ. Το 2ο τμήμα είναι αφιερωμένο στην αποθήκευση υγρών πρώτων υλών και σχετικών διαδικασιών, όπως η τροφοδοσία στο κύριο μίξερ και ο καθαρισμός. Η καρδιά του Πιλοτικού Εργοστασίου βρίσκεται στο 3ο τμήμα όπου γίνεται επεξεργασία της κύριας ανάμιξης και μεταφοράς του μείγματος HDG στο σταθμό πλήρωσης. Το 4ο τμήμα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη χύτευση καθώς είναι η πιο απαιτητική στη δραστηριότητα εργασίας και πόρων κατά τη διάρκεια της παραγωγήςεργασία. Ο φούρνος σκλήρυνσης/ωρίμανσης και ένας μεγάλος χώρος αποθήκευσης για μετά τη σκλήρυνση των παραγόμενων πάνελ βρίσκεται στο 5ο τμήμα, ενώ όλες οι άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την παραγωγή μείγματος HDG, όπως προετοιμασία EPS, ξύλο, συναρμολόγηση, συσκευασία βαφής, εκτελούνται στο 6ο τμήμα.

Προσομοιώσεις και μοντελοποίηση της γραμμής παραγωγής

Κατά τη λειτουργία ενός Πιλοτικού Εργοστασίου σε αρθρωτή λειτουργία, είναι απαραίτητο να είμαστε σίγουροι ακόμη και από τη φάση σχεδιασμού, ότι η γραμμή παραγωγής θα λειτουργήσει όπως αναμένεται και ταυτόχρονα δεν θα έρχεται σε αντίθεση με άλλες διαδικασίες ή κανονισμούς που ενδέχεται να ισχύουν και το κυριότερο, ότι είναι ασφαλές κατά τη λειτουργία του για το προσωπικό και το περιβάλλον.

Επομένως, μια σειρά προσομοιώσεων και μοντελοποίησης με τη βοήθεια ενός εξελιγμένου λογισμικού (Pipe flow) έχουν πραγματοποιηθεί σε όλες τις κρίσιμες διαδικασίες της παραγωγής. Εν συντομία αναφέρεται:

1. στη γραμμή τροφοδοσίας των υγρών πρώτων υλών (σωληνώσεις και αντλίες),
2. στο ζεστό και κρύο νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του μείγματος HDG (σωληνώσεις, αντλίες και θερμαντήρες),
3. στη διαδικασία ανάμιξης (συμπεριφορά σωληνώσεων, λεπίδων ανάμιξης και αντλιών),
4. στην τροφοδοσία αζώτου που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των στερεών πρώτων υλών (για την απόκτηση τροποποιημένης ατμόσφαιρας μέσα στα σιλό για την αποφυγή κάθε είδους μολύνσεων, υγρασίας κ.λπ.),
5. η συνολική απόδοση των αντλιών όταν λειτουργεί ταυτόχρονα,
6. τέλος, ίσως η πιο σημαντική προσομοίωση ήταν η διαδικασία καθαρισμού της συνολικής γραμμής παραγωγής, η οποία προσδιόρισε τις παραμέτρους και τους περιορισμούς που πρέπει να υιοθετηθούν για να διατηρηθεί η γραμμή παραγωγής σε λειτουργική κατάσταση ανά πάσα στιγμή.

Σχεδιασμός γραμμής παραγωγής και τροποποιήσεις εξοπλισμού

Η υπάρχουσα γραμμή παραγωγής και ο εξοπλισμός της τροποποιήθηκαν και προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις της παραγωγής του μείγματος HDG. Για παράδειγμα:

- το κύριο μίξερ τροποποιήθηκε δύο φορές,
- προστέθηκε ο ρυθμιστής πρόμιξης,
- τα τρυπάνια τροφοδοσίας ρυθμίστηκαν στο σωστό ύψος,
- οι ζυγαριές επανασχεδιάστηκαν και βαθμονομήθηκαν,
- τα PLC επαναπρογραμματίστηκαν (τρεις φορές για προσαρμογή των βέλτιστων διαδικασιών),
- κατασκευάστηκε νέα σκάλα για το κύριο μίξερ,
- αναπτύχθηκε ένας πιο εξελιγμένος σχεδιασμός δοκού ζύγισης με ακρίβεια 10 g.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 200 τροποποιήσεις στην υπάρχουσα γραμμή πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμής και σφάλματος. Η εφαρμογή των τροποποιήσεων στην Πιλοτική γραμμή Παραγωγής Κλίμακας ξεκίνησε τον Μάιο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2018, όταν η AMS ξεκίνησε την παραγωγή των πάνελ για το πρόγραμμα InnoWEE.

Εικόνα 55. Χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού γραμμής παραγωγής και τροποποιήσεων εξοπλισμού

3.6. Ανάλυση & βελτίωση - Δεδομένα παραγωγής

Παραγωγή - στατιστικά στοιχεία

Ένα από τα βασικά σημεία της μεθοδολογίας 6σ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι η συλλογή δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής (Εικόνα 56) δείχνουν:

- 57.57% (19 αστοχίες) – λόγω ανθρώπινου σφάλματος (εφαρμογή οδηγιών 11, που αντιστοιχεί στο 33,33% και έλλειψη συντήρησης 8, που αντιστοιχεί στο 24,24%),
- 12.12% (4 αστοχίες) - σφάλματα σχεδιασμού,
- 15.15% (5 αστοχίες) - αστοχίες υλικού κατασκευαστή και
- 9.09% (3 αστοχίες) σε απρόβλεπτες ή άλλες αιτίες όπως τοπικές διακοπές ρεύματος στην περιοχή Αχαρνών,
- 6.06% (2 αποτυχίες) η αιτία δεν μπόρεσε να εντοπιστεί και σχετίζεται με αστοχία υλικού.

Εικόνα 56. Κατανομή μηχανικών βλαβών ή βλαβών εξοπλισμού

Αναλύοντας περαιτέρω αυτά τα δεδομένα, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει μια συνεχής βελτίωση μεταξύ των φάσεων παραγωγής ξεκινώντας από τη φάση δοκιμής και σφάλματος έως τη φάση παραγωγής υψηλού κινδύνου. Σχεδόν το 84,8% των αστοχιών σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγκατάστασης του πιλοτικού εργοστασίου (φάση δοκιμής και σφάλματος, αρχικές

παρτίδες και ενδιάμεσες παρτίδες), ενώ μόνο το 6,06% από αυτές σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της κανονικής παραγωγής των πάνελ HGD.

Εικόνα 57. Χρονοδιάγραμμα αποτυχιών

Επιπλέον, αναλύοντας τη σοβαρότητα των αστοχιών, παρατηρήσαμε ότι το 64,5% αυτών των αποτυχιών ήταν χαμηλής σημασίας και μόνο το 7,75% ήταν αστοχίες υψηλού κινδύνου (που αξίζει να αναφερθεί ότι συνέβη κατά τη διάρκεια των γενικών διακοπών ρεύματος λόγω των καιρικών συνθηκών σε όλη την πόλη κατά τη φάση παραγωγής).

Αλλά η πιο σημαντική πτυχή των στατιστικών είναι πιθανώς τα συνολικά στατιστικά παραγωγής:

- Δημιουργήθηκαν 416 πάνελ (συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών δοκιμών),
- Επεξεργάστηκαν πάνω από 3000 κιλά μείγματος γεωπολυμερούς,
- η πραγματική διάρκεια παραγωγής ήταν 53 ημέρες (ενώ 27 από αυτές σε νυχτερινές βάρδιες, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών - ζέστη στην Ελλάδα το καλοκαίρι).

Ενώ η συνολική απόδοση που βασίζεται στη μεθοδολογία 6σ αποδεικνύεται από τα ελαττωματικά πάνελ που παράγονται, τα οποία ήταν:

- στην παραγωγή πάνελ τύπου ETICS: 2.1%,
- σε αεριζόμενα πάνελ πρόσοψης: 0.63%,
- σε ακτινοβόλα πάνελ: 0.33%.

Figure 58. Αιτίες ελαττωματικών προϊόντων

Αναλύοντας τα αίτια των ελαττωμάτων, αυτά ήταν συνηθισμένα σε κάθε παραγωγή δομικών υλικών, όπως ελαττώματα λόγω πρόσκρουσης, κατά τη μεταφορά, συρρίκνωση κ.λπ., αλλά αξίζει να αναφερθεί ότι σχεδόν τα μισά από τα ελαττώματα (49%) εμφανίστηκαν από ανθρώπινη παρέμβαση απαραίτητη για τη διαδικασία παραγωγής.

Εικόνα 59. Αιτία ελαττωματικών προϊόντων

Κατά την ανάλυση των σταδίων εμφάνισης των ελαττωμάτων, είναι σαφές ότι τα περισσότερα από τα ελαττώματα (67,64%) εμφανίστηκαν στα στάδια της διαδικασίας παραγωγής, όπου οι διαδικασίες παραγωγής δεν είχαν ολοκληρωθεί και το προσωπικό δεν ήταν εξοικειωμένο με την παραγωγή του μείγματος HDG, ενώ σε μεταγενέστερα στάδια της παραγωγής τα ελαττώματα μειώθηκαν σημαντικά, δείχνοντας μια συνεχή βελτίωση.

Κατάταξης 6σ

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η μεθοδολογία 6σ στοχεύει στην κατασκευή προϊόντων μηδενικών ελαττωμάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ειδικά για μια παραγωγή πιλοτικού εργοστασίου, αυτό δεν είναι εφικτό και ισχύει για παραγωγές υψηλής τεχνολογίας όπως η αεροναυτική, η ηλεκτρονική κ.λπ., όπου η ανθρώπινη συμμετοχή είναι περιορισμένη. Στην περίπτωσή μας, το πραγματικό πεδίο εφαρμογής της μεθοδολογίας 6σ είναι η συνεχής αυτο-βελτίωση των σχετικών διαδικασιών παραγωγής και η διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων που παράγονται στο ίδιο επίπεδο.

Sigma level	Sigma shift	Defective Parts Per Million	Percent defective	Percentage yield
1 Initial Start	-0.5	691,462	69%	31%
2	0.5	308,538	31%	69%
3	1.5	66,807	6.7%	93.3%
4 End of ETICS Production	2.5	6,210	0.62%	99.38%
5	3.5	233	0.023%	99.977%
6 6σ TARGET	4.5	3.4	0.00034%	99.99966%
7	5.5	0.019	0.0000019%	99.9999981%

Εικόνα 60. Κατάταξη απόδοσης με μεθοδολογία 6σ για παραγωγή πάνελ τύπου ETICS

Όταν ξεκίνησε η παραγωγή πάνελ HDG, κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμής και σφάλματος, η αποτελεσματικότητα του πιλοτικού εργοστασίου ήταν μεταξύ επιπέδου 1 και 2, στην παραγωγή πάνελ τύπου ETICS η αποτελεσματικότητα αυξήθηκε μεταξύ επιπέδου 3 και 4 και διατηρήθηκε στην ίδια κατάταξη σε όλους τους τύπους παραγωγής πάνελ.

Αλλά από τα στοιχεία είναι σαφές ότι σε κάθε στάδιο τα ελαττωματικά προϊόντα μειώθηκαν, υποδηλώνοντας έτσι μια συνεχή βελτίωση για τη διαδικασία παραγωγής.

Τέλος, η συνολική κατάταξη 6σ ήταν 3,06% μεταξύ των επιπέδων 3 και 4, ενώ η συνήθης κατάταξη για μια παραγωγή πιλοτικού εργοστασίου είναι μεταξύ των επιπέδων 2 και 3, αποδεικνύοντας ότι η παραγωγή πάνελ HDG στο TUPP ήταν πάνω από τα βιομηχανικά πρότυπα και η λειτουργία του TUPP ήταν επιτυχώς πάνω από την αναμενόμενη απόδοση.

Εικόνα 61. Ανάλυση της φάσης παραγωγής στην κατάταξη 6σ

4. Εγκατάσταση, παρακολούθηση συστήματος και αξιολόγηση απόδοσης σε πραγματικά κτίρια επίδειξης

Μετά την παραγωγή κλίμακας που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από την AMSolutions, τα πάνελ μεταφέρθηκαν και εγκαταστάθηκαν σε 4 εικονικά κτίρια επίδειξης που βρίσκονται στην Πάδοβα (Ιταλία), στην Αθήνα (Ελλάδα), στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) και στο Putte-Mechelen (Βέλγιο). Υπήρξε εκτενής παρακολούθηση πριν και μετά την εγκατάσταση για να εκτιμηθεί η θερμική απόδοση σε πραγματικές συνθήκες και η ανθεκτικότητα. Τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση χρησιμοποιήθηκαν επίσης σε προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εικονικά κτίρια επίδειξης για την επικύρωση του αντικτύπου και της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης. Οι εγκαταστάσεις ήταν οι εξής:

- Πιλοτικό σπίτι στην Πάδοβα (Ιταλία) - ETICS, πάνελ αεριζόμενης πρόσοψης και ακτινοβόλα πάνελ οροφής,
- Παλιό Δημαρχείο Βούλας, κοντά στην Αθήνα (Ελλάδα) – πάνελ τύπου ETICS και πάνελ αεριζόμενης πρόσοψης,
- Κατοικία Κέντρο Φροντίδας Don Orione στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) – πάνελ τύπου ETICS,
- Κατοικημένο οικολογικό σπίτι στο Putte-Mechelen (Βέλγιο) – ακτινοβόλο πάνελ οροφής.

4.1. Πιλοτικό σπίτι, περιοχή CNR της Πάδοβας, Ιταλία

Στο πιλοτικό σπίτι εγκαταστάθηκαν τρεις τύποι πάνελ: πάνελ τύπου ETICS, αεριζόμενα πάνελ επένδυσης προσόψεων και ακτινοβόλα πάνελ (Εικόνα 62). Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της προκατασκευασμένης δομής, στην οποία οι τοίχοι αποτελούνται από πάνελ τύπου σάντουιτς με μεταλλικό εξωτερικό περίβλημα, οι μέθοδοι εγκατάστασης προσαρμόστηκαν και ενδέχεται να διαφέρουν από τους άλλους ιστότοπους επίδειξης.

Εικόνα 62. Θέση κάθε τύπου πάνελ στην κάτοψη του πιλοτικού σπιτιού στην Πάδοβα, του οποίου οι νότιες και ανατολικές προσόψεις εμφανίζονται στα δεξιά

Εγκατάσταση πάνελ τύπου ETICS

Στη Βόρεια πρόσοψη, τοποθετήθηκαν 28 πάνελ τύπου ETICS (Εικόνα 63) σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

- Ευθυγράμμιση των πάνελ μέσω ενός μεταλλικού προφίλ στο κάτω μέρος,
- εφαρμογή κατάλληλης κόλλας στη μεταλλική λαμαρίνα,

Εικόνα 63. Πάνελ τύπου ETICS εγκατεστημένα στο βόρειο τοίχο του πιλοτικού σπιτιού

- τοποθέτηση των πλαισίων και εφαρμογή θερμοδιακοπτόμενων συνδέσεων που διέρχονται από τον τοίχο και βιδώνονται στην εσωτερική πλευρά,
- πλήρωση των αρμών μεταξύ των πάνελ με κατάλληλο ελαστικό συνδετικό,
- εγκατάσταση μεταλλικής στέγης για την προστασία των άνω και πλευρικών άκρων της εγκατάστασης.

Εγκατάσταση αεριζόμενων πάνελ πρόσοψης

Στη νότια πρόσοψη τοποθετήθηκαν 30 αεριζόμενα πάνελ πρόσοψης (Εικόνα 64), μέσω ενός ειδικού χαλύβδινου πλαισίου αγκυρωμένου στο έδαφος και στερεωμένο στο κτίριο μόνο στην κορυφή για να περιοριστεί η διάτρηση του τοίχου, ως εξής:

- Στερέωση των 4 στηλών του χαλύβδινου πλαισίου με μπουλόνια,
- διάτρηση των πάνελ σε 4 σημεία (2 οπές στην επάνω πλευρά, 2 στην κάτω πλευρά),
- στερέωση των συνδέσεων στα οριζόντια προφίλ του σκελετού,
- εγκατάσταση των πάνελ μέσω των ακίδων,
- εγκατάσταση μεταλλικής στέγης για προστασία των άνω και πλευρικών άκρων της εγκατάστασης.

Εικόνα 64. Πάνελ αεριζόμενης πρόσοψης με επένδυση εγκατεστημένα στο νότιο τοίχο του πιλοτικού σπιτιού

Εγκατάσταση ακτινοβόλων πάνελ

30 πάνελ εγκαταστάθηκαν σε εσωτερικό δωμάτιο, όπου ακουμπούν σε 7 ατσάλινα προφίλ ωμέγα που στηρίζουν τη ψευδοροφή από γυψοσανίδα (Εικόνα 65). Προκειμένου να έχει τη σωστή θερμοκρασία και να παρέχει την απαραίτητη ταχύτητα ροής στο σύστημα των ακτινοβόλων πάνελ, το σύστημα παροχής νερού τροποποιήθηκε. Προστέθηκαν δύο νέοι αγωγοί, ένας για το πάνελ ακτινοβολίας και ένας για τον αφυγραντήρα. Τα πάνελ έχουν συνδεθεί στο σύστημα Tichelmann (αντίστροφη/επιστροφή) προκειμένου να έχουν τις ίδιες απώλειες πίεσης στην παροχή και την επιστροφή. Πέντε σειρές από 6 πάνελ έχουν συνδεθεί παράλληλα.

Εικόνα 65. Ψευδοροφή που είχε εγκατασταθεί στο παρελθόν (αριστερά), αντικαταστάθηκε από τα πάνελ ακτινοβολίας InnoWEE (δεξιά)

Παρακολούθηση απόδοσης και αντοχής

Το σύστημα παρακολούθησης αποτελείται από:

- Ένας μετρητής θερμικής ροής εγκατεστημένος στο βόρειο τοίχωμα του κτιρίου για τον υπολογισμό της θερμικής μετάδοσης του τοίχου πριν και μετά την εγκατάσταση των πάνελ τύπου ETICS,
- έξι μετρητές θερμικής ενέργειας (μετρητής ροής, μετρητής θερμοκρασίας εισόδου και εξόδου νερού), ένας για κάθε πηνίο ανεμιστήρα που είναι εγκατεστημένος για να γνωρίζει την κατανάλωση ενέργειας κάθε δωματίου, ένα για τα λαμπάκια και ένα για τον αφυγραντήρα,
- τέσσερις διαφορετικοί μικροκλιματικοί αισθητήρες στα δωμάτια για να γνωρίζουν την εσωτερική θερμική τους κατάσταση,
- ειδικά όργανα για την ad hoc αξιολόγηση της θερμικής απόδοσης του τοίχου και της οροφής,
- έναν εξωτερικό μετεωρολογικό σταθμό για την παρακολούθηση της εξωτερικής θερμοκρασίας και της κλιματικής κατάστασης,
- μία σειρά από θερμομέτρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του καλοκαιριού πριν και μετά την εγκατάσταση για τον υπολογισμό της θερμο-υγραμετρικής κατάστασης του εσωτερικού χώρου (PMV και PPD).

Εικόνα 66. Τα πάνελ ακτινοβολίας παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας σε κατάσταση ψύξης

Εικόνα 67. Θέση του εξοπλισμού παρακολούθησης για ETICS και ακτινοβόλα πάνελ στο σχέδιο του κτιρίου

Η εγκατεστημένη τοπική παρακολούθηση των αεριζόμενων πάνελ προσόψεων αποτελείται από αισθητήρες θερμοκρασίας επαφής, θερμοκρασίας αέρα, ταχύτητας αέρα και υγρασίας. Η παρακολούθηση με σύστημα υπερύθρων δείχνει επίσης την απόδοση των εγκατεστημένων πάνελ ακτινοβολίας σε σύγκριση με την προηγούμενη εγκατεστημένη οροφή. Η κατανομή της επιφανειακής θερμοκρασίας είναι συγκρίσιμη με τις εργαστηριακές δοκιμές που έγιναν πριν από την εγκατάσταση στο πιλοτικό σημείο.

Εικόνα 68. Εγκατεστημένος εξοπλισμός παρακολούθησης της απόδοσης των αεριζόμενων πάνελ προσόψεων

Διερευνήθηκε επίσης η ανθεκτικότητα και η αντοχή στη φθορά των εξωτερικών λύσεων. Οι ακόλουθες μέθοδοι δοκιμής επιλέχθηκαν για επί τόπου χρήση με βάση προκαταρκτικές έρευνες στο εργαστήριο: απορρόφηση επιφανειακού νερού (SWA), σκληρότητα επιφάνειας (SHT), χρόνος διέλευσης παλμών υπερήχων (UPV) και δοκιμή βάσει συχνότητας Eigen (EFT) (συντονισμού).

Στον τόπο δοκιμών της Πάδοβα παρακολουθήθηκε η αεριζόμενη πρόσοψη που βρίσκεται στη νότια πλευρά του κτιρίου και η πρόσοψη τύπου ETICS που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κτιρίου. Έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα τρεις σειρές μετρήσεων: την άνοιξη του 2019, το φθινόπωρο του 2019 και το τέλος του καλοκαιριού του 2020, για να φτάσει σε ολόκληρο το έτος έκθεσης.

Στην Εικόνα 69 παρουσιάζονται ως παράδειγμα τα αποτελέσματα της δοκιμής της ταχύτητας παλμών υπερήχων των αεριζόμενων πάνελ προσόψεων και τύπου ETICS.

Εικόνα 69. Αποτελέσματα δοκιμής ταχύτητας παλμών υπερήχων των αεριζόμενων πάνελ προσόψεων (αριστερά) και πρόσοψη τύπου ETICS (δεξιά)

Όλα τα αποτελέσματα των μη καταστροφικών δοκιμών και των τριών σειρών δοκιμών είναι συγκρίσιμα, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν σημειώθηκε φθορά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2019. Και τα δύο, οι αεριζόμενες και οι προσόψεις ETICS έχουν καλή απόδοση.

4.2. Παλαιό Δημαρχείο Βούλας στην Αθήνα, Ελλάδα

Δύο εξωτερικές λύσεις έχουν εγκατασταθεί στο ελληνικό κτίριο επίδειξης, δηλαδή πάνελ τύπου ETICS και αεριζόμενα πάνελ επένδυσης πρόσοψης (Εικόνα 70).

Εικόνα 70. Θέση κάθε τύπου πάνελ στον τόπο επίδειξης

Εγκατάσταση πάνελ τύπου ETICS

Για την εγκατάσταση των πάνελ τύπου ETICS, ο τοίχος προετοιμάστηκε αφαιρώντας τυχόν καλώδια, σωληνώσεις και άλλες εγκαταστάσεις και επίσης αφαιρέθηκε φθαρμένη μπογιά και γύψο. Μια χαλύβδινη δοκός σχήματος L στερεώθηκε στον τοίχο για να παρέχει ένα κάτω στήριγμα. Ξεκινώντας από την ανατολική πλευρά, προετοιμάστηκαν πάνελ τύπου ETICS για την εγκατάσταση. Ένα παχύ στρώμα αφρού πολυουρεθάνης χαμηλής διαστολής (PU) εφαρμόστηκε σε σχήμα ζιγκ-ζαγκ στην πίσω πλευρά και στη συνέχεια το πάνελ τοποθετήθηκε στη θέση του και στερεώθηκε στον τοίχο με θερμοδιακοπόμενες συνδέσεις. Για τις επόμενες σειρές χρησιμοποιήθηκε η ίδια τεχνική εγκατάστασης με την εγκατάσταση της 1ης σειράς πάνελ, εξαιρουμένων των βημάτων που σχετίζονται με το εξάρτημα δέσμης.

Χρησιμοποιήθηκε ένα στεγανοποιητικό ελαστικού αρμού πλακιδίων για τη στεγανοποίηση των αρμών για κάθε πάνελ. Χρησιμοποιήθηκε προφίλ αλουμινίου σχήματος L 3 cm για την κάλυψη των παραθύρων. Εφαρμόστηκε αφρός PU χαμηλής διαστολής στην πίσω πλευρά και στερεώθηκε με βίδες και συνδέσεις. Τέλος, τα άκρα του σφραγίστηκαν με ελαστικό στεγανοποιητικό αρμού και βάφτηκαν με πολυλειτουργική μπογιά της AMS. Το Εικόνα 71 δείχνει τον τοίχο πριν και μετά την εγκατάσταση.

Εικόνα 71. Πάνελ τύπου ETICS εγκατεστημένα στον ελληνικό τόπο επίδειξης

Εγκατάσταση αεριζόμενων πάνελ πρόσοψης

Για να εγκατασταθούν τα αεριζόμενα πάνελ επένδυσης πρόσοψης, ο τοίχος τρυπήθηκε με τρυπάνι διαμέτρου M22. Μία χημική ρητίνη δύο συστατικών εγχύθηκε στην τρύπα του αγκύριου με τη βοήθεια ενός μηχανικού πιστολιού. Μετά από αυτό, τα αγκύρια του 1ου πάνελ (και τα 4) εισήχθησαν στις οπές. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε για όλα τα άλλα πάνελ σε όλες τις σειρές, αλλά πάντα αφήνοντας αρκετό χρόνο για μερική στερεοποίηση της ρητίνης προκειμένου να διασφαλιστεί το αλφάδιασμα των πείρων. Η περισσευούμενη ρητίνη αφαιρέθηκε με τη βοήθεια ενός κόφτη.

Ομοίως, χρησιμοποιήθηκε προφίλ αλουμινίου σχήματος L 3 cm για να καλύψει τα παράθυρα. Εφαρμόστηκε αφρός PU χαμηλής διαστολής στην πίσω πλευρά και στερεώθηκε με βίδες και συνδέσεις. Τέλος, τα άκρα του σφραγίστηκαν με ελαστικό στεγανοποιητικό αρμού και βάφτηκαν με πολυλειτουργική μπογιά της AMS. Το Εικόνα 72 δείχνει τον τοίχο πριν και μετά την εγκατάσταση.

Εικόνα 72. Πάνελ επένδυσης αεριζόμενων προσόψεων εγκατεστημένα στον ελληνικό τόπο επίδειξης

Παρακολούθηση απόδοσης και αντοχής

Το σύστημα παρακολούθησης αποτελείται από:

- δύο μετρητές ροής θερμότητας εγκατεστημένους στα δύο δωμάτια στο βόρειο τοίχο του κτιρίου για τον υπολογισμό της θερμικής μετάδοσης του τοίχου πριν και μετά την εγκατάσταση των νέων τεχνολογιών. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας που είναι εγκατεστημένοι στον τοίχο θα είναι χρήσιμοι ώστε να γνωρίζουμε την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία της επιφάνειας των εξωτερικών τοιχωμάτων,
- δύο διαφορετικούς μικροκλιματικούς αισθητήρες στα δωμάτια για να γνωρίζουμε την εσωτερική θερμική τους κατάσταση,
- ένας μετεωρολογικός σταθμός εγκατεστημένος στην οροφή του κτιρίου,
- μία σειρά από θερμομέτρα για τον υπολογισμό της θερμο-υγραμετρικής κατάστασης εσωτερικού χώρου (PMV και PPD).

Η παρακολούθηση της εγκατεστημένης αεριζόμενης πρόσοψης είναι παρόμοια με εκείνη του πιλοτικού χώρου και αποτελείται από αισθητήρες θερμοκρασίας (επαφής και αέρα), ταχύτητας αέρα και υγρασίας (Εικόνα 74).

Όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την αντίσταση στη φθορά των εξωτερικών λύσεων, ο κύριος στόχος του χώρου δοκιμών της Αθήνας είναι παρόμοιος με αυτού της Πάδοβα, δηλαδή να δοκιμασθεί η ανθεκτικότητα των πάνελ τύπου ETICS και αεριζόμενης πρόσοψης, αλλά σε θερμές μεσογειακές κλιματολογικές συνθήκες.

Εφαρμόστηκαν οι ίδιες μέθοδοι δοκιμής: απορρόφηση επιφανειακών υδάτων, σκληρότητα επιφάνειας, χρόνος διέλευσης παλμών υπερήχων και δοκιμή βάσει συχνότητας Eigen (συντονισμού). Στον τόπο δοκιμών της Αθήνας, η αεριζόμενη πρόσοψη και η πρόσοψη τύπου ETICS βρίσκονται στην ίδια πλευρά του κτιρίου. Έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα δύο σειρές μετρήσεων: την άνοιξη του 2019 και το φθινόπωρο του 2019. Δεν ήταν δυνατή η περαιτέρω αξιολόγηση λόγω των περιορισμών ταξιδιού εξαιτίας του ιού Corona.

Στην εικόνα 73 παρουσιάζονται ως παράδειγμα τα αποτελέσματα των δοκιμών σκληρότητας των προσόψεων τύπου ETICS και αεριζόμενων πάνελ.

Όλα τα αποτελέσματα των μη καταστρεπτικών δοκιμών 2 είναι συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα των δοκιμών 1, το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν σημειώθηκε φθορά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2019. Και τα δύο, τα αεριζόμενα και οι προσόψεις ETICS έχουν καλή απόδοση.

Εικόνα 73. Αποτελέσματα των δοκιμών σκληρότητας των αεριζόμενων πάνελ (αριστερά) και τύπου ETICS (δεξιά)

Εικόνα 74. Εξοπλισμός παρακολούθησης για τη δοκιμή της αεριζόμενης πρόσοψης (αριστερά), της πρόσοψης τύπου ETICS (πάνω δεξιά) και των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου (κάτω δεξιά)

4.3. Κέντρο Οικιακής Φροντίδας Don Orione στο Βουκουρέστι, Ρουμανία

Εγκατάσταση πάνελ τύπου ETICS

Στον τόπο επίδειξης της Ρουμανίας, τοποθετήθηκαν πάνελ τύπου ETICS σε δύο προσόψεις του μονώροφου κτιρίου, στη Βορειοανατολική και Βορειοδυτική (Εικόνα 75).

Η εγκατάσταση 77 πάνελ τύπου ETICS ξεκίνησε στερεώνοντας ένα πάνελ σχήματος L στον τοίχο, χρησιμεύοντας ως κάτω στήριξη. Η εγκατάσταση ξεκίνησε με τον κάτω δεξιό πίνακα. Κάθε πάνελ εγκαταστάθηκε χρησιμοποιώντας κονιάμα και θερμοδιακοπώμενες συνδέσεις. Πριν από την εγκατάσταση της 5ης γραμμής πάνελ, εφαρμόστηκε ένα προφίλ 50x90 mm σχήματος L στον τοίχο κατά μήκος της περιμέτρου του παραθύρου. Για να διασφαλιστεί η προστασία από διείσδυση νερού, στην πάνω πλευρά της πρόσοψης στερεώθηκε μία στέγη αλουμινίου. Οι αρμοί μεταξύ των πάνελ σφραγίστηκαν με μια κατάλληλη κόλλα.

Εικόνα 75. Πάνελ τύπου ETICS εγκατεστημένα στον τόπο επίδειξης στο Βουκουρέστι

Παρακολούθηση απόδοσης και αντοχής

Η εκστρατεία παρακολούθησης αποτελείται από:

- Ένα μετρητή θερμικής ροής εγκατεστημένο στο δωμάτιο στο βόρειο τοίχο του κτιρίου για τον υπολογισμό της θερμικής μετάδοσης του τοίχου πριν και μετά την εγκατάσταση των πάνελ τύπου ETICS,
- δύο διαφορετικούς μικροκλιματικούς αισθητήρες στα δωμάτια, ένας μέσα στο δωμάτιο για να γνωρίζουμε την εσωτερική θερμική τους κατάσταση και ένας κοντά στον εξωτερικό τοίχο,
- αισθητήρες θερμοκρασίας και υπερήχων εγκατεστημένοι εξωτερικά για την παρακολούθηση των εξωτερικών συνθηκών,
- μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας για παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας του συστήματος θέρμανσης και ψύξης,
- μία σειρά από θερμομέτρα για τον υπολογισμό της θερμο-υγραμετρικής εσωτερικής κατάστασης (PMV και PPD).

Όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την αντοχή στη φθορά, ο τόπος επίδειξης του Βουκουρεστίου είναι ο τρίτος τόπος επίδειξης με τους ίδιους στόχους με τους δύο προηγούμενους, δηλαδή να ελεγχθεί η ανθεκτικότητα των πάνελ τύπου ETICS σε ηπειρωτικές συνθήκες με κρύο χειμώνα και ζεστό καλοκαιρινό κλίμα. Οι ίδιες μέθοδοι δοκιμής χρησιμοποιήθηκαν όπως στην περίπτωση της επίδειξης στην Πάδοβα και στην Αθήνα. Έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα δύο σειρές μετρήσεων: την άνοιξη του 2019 και το φθινόπωρο του 2019. Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης αξιολόγησης η πρόσοψη ξαναβάφτηκε. Δεν ήταν δυνατή η περαιτέρω αξιολόγηση λόγω των περιορισμών ταξιδιού εξαιτίας του ιού Corona.

Δεδομένου ότι η βαφή δεν πρέπει να επηρεάζει ιδιαίτερα τα αποτελέσματα των δοκιμών ταχύτητας υπερήχων, παρουσιάζονται ως παράδειγμα στην Εικόνα 76.

Εικόνα 76. Αποτελέσματα δοκιμής ταχύτητας παλμών υπερήχων των πάνελ βόρεια (αριστερά) και δυτικά (δεξιά)

Καθώς η πρόσοψη έχει ξαναβαφτεί μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης αξιολόγησης, η εκτίμηση των αποτελεσμάτων είναι προς συζήτηση, παρόλο που μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί μεγάλες ζημιές – οι προσόψεις τύπου ETICS έχουν καλή απόδοση.

Εικόνα 77. Εξοπλισμός παρακολούθησης για τη δοκιμή των προσόψεων τύπου ETICS

4.4. Οικολογική κατοικία στο Putte, Βέλγιο

Εγκατάσταση πάνελ

Σε αυτή την οικολογική κατοικία, τα πάνελ οροφής με ακτινοβολία InnoWEE εγκαταστάθηκαν μαζί με έναν εμπορικό ανταγωνιστή (Εικόνα 78), με σκοπό την άμεση σύγκριση στη λειτουργία θέρμανσης και ψύξης.

Εικόνα 78. Οικολογικό σπίτι και δωμάτιο όπου εγκαταστάθηκαν τα πάνελ

Η επιλεγμένη εμπορική λύση απαιτούσε δύο πάνελ με διαστάσεις 1.2 m × 2.0 m. Για να εγκατασταθεί η λύση InnoWEE (15 αντικείμενα, ομαδοποιημένα κατά 5 σε 3 σειρές), δημιουργήθηκε μια ανεξάρτητη δομή στήριξης που δεν επηρεάζει την ξύλινη δομή του κτιρίου. Τα προκατασκευασμένα μέρη στερεώθηκαν στη θέση τους χρησιμοποιώντας αγκύρια. Και οι 8 μεταλλικοί στύλοι στερεώθηκαν στη θέση τους χρησιμοποιώντας μετρικές βίδες. Οι δοκοί τοποθετήθηκαν και συγκολλήθηκαν σε ολόκληρη την περίμετρο. Μετά την ολοκλήρωση της μεταλλικής κατασκευής, τα πάνελ εγκαταστάθηκαν. Προκειμένου να υπάρχει αρκετός χώρος για τη σύνδεση του κάθε πάνελ στα κυκλώματα νερού, διατηρήθηκε ένα κενό 600 mm μεταξύ των πάνελ και της οροφής. Μετά την τοποθέτηση του κάθε πάνελ, έγινε η σύνδεση του νερού.

Εικόνα 79. Εμπορικό (αριστερά) και ακτινοβόλα πάνελ InnoWEE (δεξιά) εγκατεστημένα στην οροφή

Παρακολούθηση των επιδόσεων

Το σύστημα παρακολούθησης αποτελείται από έναν μικροκλιματικό αισθητήρα (θερμοκρασία και υγρασία), έναν μετρητή θερμικής ενέργειας (μετρητή ροής, θερμοκρασία ροής εισόδου και εξόδου) για το ακτινοβόλο σύστημα και έναν μετεωρολογικό σταθμό στον κήπο έξω από το κτίριο. Μία σειρά από θερμομόμετρα χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του καλοκαιριού για τον υπολογισμό της θερμο-υγρομετρικής εσωτερικής κατάστασης (PMV και PPD).

Εικόνα 80. Εξοπλισμός παρακολούθησης για τη μέτρηση της απόδοσης των ακτινοβόλων πάνελ οροφής

5. Μοντελοποίηση Ενέργειας Κτιρίου και εικονικοί τόποι επίδειξης

Ο κύριος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί στο έργο που σχετίζεται με τη Μοντελοποίηση Ενέργειας Κτιρίου στο έργο InnoWEE ήταν ο εντοπισμός των καλύτερων λύσεων για εύκολη εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση των πάνελ με βάση την αρχιτεκτονική αξιολόγηση και το κόστος.

Για το σκοπό αυτό έπρεπε να πραγματοποιηθεί σωστή συλλογή δεδομένων και καθορισμός των τελικών απαιτήσεων των πραγματικών ιστότοπων επίδειξης.

Εικόνα 81. Συσχέτιση μεταξύ WP4 και άλλων WP του έργου InnoWEE

5.1. Αξιολόγηση των τεχνολογιών και μεθοδολογιών εγκατάστασης/ αποσυναρμολόγησης και παρακολούθησης των πάνελ

Τρεις τύποι γεωπολυμερών πάνελ InnoWEE έχουν εγκατασταθεί σε 4 δοκιμαστικά κτίρια. Κάθε εγκατάσταση αναλύθηκε και αξιολογήθηκε με βάση το χρόνο και το κόστος που απαιτείται για την εκτέλεση της διαδικασίας.

ETIC FAÇADE	VENTILATED FAÇADE	RADIANT PANELS
<ul style="list-style-type: none"> Panel to be glued on the vertical wall with mortar Mechanical fixing with thermal break fasteners Silicon sealing to cover joints between panels Metal flashing installation 	<ul style="list-style-type: none"> Wall anchoring system Panels on-site drilling Levelling and mechanical fixing of panels Metal flashing installation 	<ul style="list-style-type: none"> To be mounted in common systems for false ceilings Test installation not carried out Conventional fasteners and anchoring systems suitable

Εικόνα 82. Περίληψη της μεθοδολογίας εγκατάστασης των πάνελ InnoWEE

Η αξιολόγηση της εγκατάστασης παρουσιάζεται παρακάτω, όπου το κόστος αναφέρεται μόνο στις εργασίες εγκατάστασης. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική τιμή των προϊόντων είναι: τύπος εγκατάστασης, αρχιτεκτονική του κτιρίου, κατάσταση συντήρησης.

Για μια αποτελεσματική αξιολόγηση του κόστους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική τιμή των προϊόντων:

- Τόπος εγκατάστασης: Κάθε μία από τις χώρες όπου έχουν εγκατασταθεί τα πάνελ έχει διαφορετική ιστορία, παραδόσεις, πορεία προς την ανάπτυξη, πολιτικές και οικονομικές πτυχές. Εξαιτίας αυτών, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ευθυγραμμισμένο κόστος για κάθε μέρος, επειδή ποικίλλουν ανάλογα με την εξέλιξη του καθενός.
- Εργασία: Έχει διαφορετικό κόστος ανάλογα με τη χώρα. Στο Βέλγιο το κόστος εργασίας είναι υψηλό, στην Ιταλία είναι μέτριο και ενώ στην Ελλάδα και τη Ρουμανία είναι πολύ χαμηλά.
- Γεωμετρία: Η γεωμετρία των κτιρίων ποικίλει κατά περίπτωση. Ορισμένα κτίρια έχουν απλές γεωμετρίες, άλλα είναι πιο περίπλοκα, μερικά έχουν προεξοχές ή εσοχές και άλλα έχουν γωνίες.
- Παράθυρα: Ορισμένα κτίρια έχουν παράθυρα στις προσόψεις, οπότε δίδεται μεγάλη προσοχή στην κοπή και στερέωση των πάνελ.

Πάνελ τύπου ETICS

Τα πάνελ τύπου ETICS έχουν εγκατασταθεί σε δύο πραγματικές τοποθεσίες, μετά τη δοκιμή εγκατάστασης σε τοίχο από σπλισμένο σκυρόδεμα. Τα πλεονεκτήματα των πάνελ τύπου ETICS εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες και αλλάζουν σε σχέση με τον τύπο του κτιρίου και τον τόπο όπου βρίσκεται το κτίριο.

Για τα πάνελ τύπου ETICS τα πλεονεκτήματα σχετίζονται με το γεγονός ότι υπάρχει μόνο μία φάση εγκατάστασης και η ίδια η εγκατάσταση είναι απλούστερη από ένα παραδοσιακό σύστημα ETICS. Ο αριθμός στερέωσης μειώνεται και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο από ένα παραδοσιακό.

Από την εγκατάσταση που πραγματοποιήθηκε, η δομή των κτιρίων είχε θεμελιώδη ρόλο ως προς το χρόνο και το κόστος. Στην Πάδοβα, όπου η δομή του κτιρίου ήταν μια ελαφρύτερη δομή φτιαγμένη από πάνελ σάντουιτς, ήταν απαραίτητο να έχουμε πολλές στερεώσεις και ράβδους περάσματος για να διασφαλιστεί η ασφαλής στερέωση των πλαισίων. Επιπλέον, εξαιτίας αυτού, έπρεπε να απλωθεί μία κόλλα στις οπές που έγιναν για τη ράβδο διέλευσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μόνωση.

Στο Βουκουρέστι και στη Βούλα η εγκατάσταση ήταν ευκολότερη από ό,τι στην Πάδοβα, επειδή οι κατασκευές των κτιρίων ήταν παραδοσιακοί τοίχοι κατασκευασμένοι από τούβλα ή σκυρόδεμα. Οι δυσκολίες σχετίζονται με τη γεωμετρία των κτιρίων - παρουσία παραθύρων και γωνιών.

Ο μέσος χρόνος εγκατάστασης ανά πάνελ, λαμβάνοντας υπόψη μια μέση τάση του χρόνου εγκατάστασης για την Πάδοβα και το Βουκουρέστι, θα μπορούσε να εκτιμηθεί 5÷10 λεπτά ανά πάνελ, αυτό σημαίνει περίπου 10÷25 min/m². Ο χρόνος που απαιτείται για μια παραδοσιακή λύση ETICS μπορεί να θεωρηθεί περίπου 40 min/m².

Όσον αφορά το κόστος εγκατάστασης, η λύση InnoWEE κοστίζει περίπου 20-30 €/m² ανάλογα με διάφορους παράγοντες. Μια παραδοσιακή τιμή μπορεί να θεωρηθεί περίπου 30 €/m².

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες εγκατάστασης, όπως: ικριώματα, κόστος Υγείας & Ασφάλειας και κόστος σχεδιασμού, το κόστος της λύσης InnoWEE προβλέπεται να κυμαίνεται μεταξύ 54,00-97,36 €/m².

Τα κύρια πλεονεκτήματα της λύσης InnoWEE από άποψη χρόνου σε σύγκριση με μια παραδοσιακή λύση είναι τα ακόλουθα:

- Προκατασκευασμένα πάνελ,
- Απαιτούνται μόνο λίγα βήματα για την εγκατάσταση των πάνελ,

- Εύκολη μέθοδος εγκατάστασης,
- Τα πάνελ είναι ελαφρύτερα και εύκολα στη χρήση τους καθώς είναι μικρά.

Αεριζόμενα πάνελ

Τα αεριζόμενα πάνελ εγκαταστάθηκαν στη Πάδοβα και στη Βούλα, μετά τη δοκιμαστική εγκατάσταση σε έναν ελεύθερο κατακόρυφο οπλισμένο τοίχο στη Πάδοβα. Τα πλεονεκτήματα των αεριζόμενων πάνελ εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες και αλλάζουν σε σχέση με τον τύπο του κτιρίου και τον τόπο όπου βρίσκεται το κτίριο.

Στο κτίριο της Πάδοβας, η εγκατάσταση των πάνελ χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από ό, τι σε άλλους χώρους λόγω της υπάρχουσας δομής του κτιρίου. Στην πραγματικότητα, η δομή του Πιλοτικού Σπιτιού είναι ελαφριά, κατασκευασμένη από πάνελ τύπου σάντουιτς, έτσι ήταν απαραίτητο να σχεδιαστεί και να τοποθετηθεί μια δευτερεύουσα δομή στην οποία θα κρέμονται τα πάνελ. Επιπλέον, όλα τα πάνελ έπρεπε να κοπούν επί τόπου με το χέρι.

Το κρίσιμο ζήτημα ήταν ο σχεδιασμός και η τοποθέτηση μιας δευτερεύουσας δομής, απαραίτητης για διαρθρωτικούς λόγους, που συνεπαγόταν περισσότερο χρόνο και υψηλότερο κόστος.

Η άλλη φάση που απαιτούσε περισσότερο χρόνο ήταν η φάση διάτρησης των πάνελ με το χέρι - αυτή η λειτουργία απαιτούσε υψηλό επίπεδο ακρίβειας.

Πάντως, τα κύρια πλεονεκτήματα της λύσης InnoWEE, σε σύγκριση με μια παραδοσιακή, είναι ότι πρόκειται για προκατασκευασμένα πάνελ με λιγότερο βάρος και ευκολότερο χειρισμό λόγω των μικρών διαστάσεων.

Από τις εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν στους διάφορους τόπους επίδειξης ήταν δυνατόν να εκτιμηθεί ο χρόνος που απαιτήθηκε και το κόστος που πραγματοποιήθηκε, έτσι ώστε να μπορούν να συγκριθούν με τους χρόνους και το κόστος παρόμοιων λύσεων που υπάρχουν στην αγορά.

Φυσικά, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι η σύγκριση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτίρια είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά, οπότε χρειάστηκαν ακόμη και διαφορετικά βήματα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Ακόμη και το κόστος, όπως ήδη αναφέρθηκε, ποικίλλει για διάφορους λόγους: τυπολογία κτιρίου, μέθοδοι εγκατάστασης, κόστος εργασίας.

Από τα απαιτούμενα αποτελέσματα μπορεί να οριστεί ένας μέσος χρόνος εγκατάστασης ανά πάνελ 5÷15 λεπτών, που σημαίνει περίπου 10÷30 min/m². Ο χρόνος που απαιτείται για μια παραδοσιακή αεριζόμενη πρόσοψη μπορεί να θεωρηθεί περίπου 20 min/m².

Όσον αφορά το κόστος εγκατάστασης, η αεριζόμενη λύση InnoWEE κοστίζει περίπου 20-40 €/m² εξαιρουμένου του συστήματος αγκύρωσης που ποικίλλει πολύ ανάλογα με την κατασκευή του κτιρίου. Μια παραδοσιακή τιμή μιας αεριζόμενης πρόσοψης μπορεί να θεωρηθεί περίπου 30 €/m².

Επίσης, για τις λύσεις επένδυσης στο έργο InnoWEE ελήφθησαν υπόψη συγκεκριμένοι παράγοντες εγκατάστασης, όπως: ικριώματα, κόστος Υγείας & Ασφάλειας και κόστος σχεδιασμού, επομένως το εύρος του κόστους για τα πάνελ InnoWEE προβλέπεται να κυμαίνεται μεταξύ 54,00-97,36 €/m², χωρίς σύστημα αγκύρωσης.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της αεριζόμενης λύσης InnoWEE από την άποψη των χρόνων, σε σύγκριση με μια παραδοσιακή λύση είναι τα ακόλουθα:

- Προκατασκευασμένα πάνελ,

- Εύκολη μέθοδος εγκατάστασης,
- Τα πάνελ είναι ελαφρύτερα και εύκολα στη χρήση τους καθώς είναι μικρά.

Πρωτότυπα πάνελ

Τα πρωτότυπα πάνελ παρακολουθήθηκαν μετά την εγκατάσταση σε τοποθεσίες επίδειξης, προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση των εξωτερικών κλιματολογικών συνθηκών στα προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης του έργου, τα πάνελ παρακολουθήθηκαν σε σχέση με πιθανές ζημιές, αστοχίες και αλλαγές χρώματος κατά τη χρήση τους.

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

- **Ρωγμή και φθορά υλικών**
 - Πάνελ τύπου ETICS: Ορισμένες ρωγμές αυξήθηκαν ελαφρώς,
 - Αεριζόμενα πάνελ πρόσοψης: Προέκυψαν νέες ρωγμές και οι προηγούμενες επεκτάθηκαν,
- **Παραλλαγές χρώματος**
 - Πάνελ τύπου ETICS: Το χρώμα των φυσικών πάνελ παρέμεινε αμετάβλητο,
 - Αεριζόμενα πάνελ πρόσοψης: Το χρώμα των πάνελ παρέμεινε αμετάβλητο.

5.2. Μοντελοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των διαφόρων προϊόντων

Μέσα στο μοντέλο ενεργειακής απόδοσης, προσομοιώθηκαν διαφορετικά σενάρια για κάθε τοποθεσία επίδειξης:

- Σενάριο 0: τρέχουσες συνθήκες των κτιρίων επίδειξης,
- Σενάριο 1: συμπεριφορά των κτιρίων επίδειξης μετά την εφαρμογή των λύσεων InnoWEE,
- Σενάριο 2: βελτιστοποίηση και ανάλυση ευαισθησίας.

Πίνακας 6. Συνοπτικές πληροφορίες για κάθε πραγματικό τόπο επίδειξης

Τύπος Πιλότου	Περιγραφή	Περιοχή	Λύση InnoWEE
Πιλότος	Πιλοτική τοποθεσία (Πιλοτικό Σπίτι στο CNR)	Ιταλία (Πάδοβα)	Ακτινοβόλα πάνελ οροφής αεριζόμενης πρόσοψης τύπου ETICS
Ιστορικό	Παλιό Δημαρχείο Βούλας	Ελλάδα (Βούλα)	Πάνελ αεριζόμενης πρόσοψης τύπου ETICS
Νέο	Οικολογική κατοικία, Putte-Mechelen	Βέλγιο (Putte)	Ακτινοβόλα πάνελ οροφής
Υφιστάμενο	Κέντρο φροντίδας Don Orione , Voluntari	Ρουμανία (Βουκουρέστι)	Πάνελ τύπου ETICS

Ιταλική πιλοτική τοποθεσία

Το Πιλοτικό Σπίτι είναι ένα κτίριο που βρίσκεται εντός της περιοχής του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας στην Πάδοβα της Ιταλίας. Χτίστηκε γύρω στο 1993 ως μονώροφο κτίριο γραφείων και είναι κατασκευασμένο από προκατασκευασμένους τοίχους. Το Πιλοτικό Σπίτι χρησιμοποιήθηκε ως γραφείο μέχρι το 2016, όταν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν τη δομή μετεγκαταστάθηκαν σε άλλες τοποθεσίες της περιοχής. Η κάτοψη του κτιρίου είναι σχεδόν τετράγωνη, με έκταση ελαφρώς

μεγαλύτερη από 70 m² και προσανατολισμό κοντά στο Βορρά-Νότο. Το κτίριο αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, ένα μικρό δωμάτιο, ένα μπάνιο και ένα διάδρομο με συνολικό όγκο κοντά στα 200 m³.

Η αρχική κάτοψη του κτιρίου περιλαμβάνει τρία κύρια δωμάτια (ζώνες A, B, C) και μια περιοχή που καλύπτει ένα μικρό δωμάτιο, ένα μπάνιο και ένα διάδρομο (ζώνη D). Η κάτοψη του κτιρίου, με την ένδειξη των δωματίων, φαίνεται στο Εικόνα 83.

Εικόνα 83. Ζώνες του πιλοτικού ισότοπου όπου έχουν εγκατασταθεί διαφορετικά πάνελ

Ζώνη Α – πάνελ τύπου ETICS: μείωση της ζήτησης ενέργειας κατά 10% σε περίοδο θέρμανσης και 15% σε περίοδο ψύξης.

Ζώνη Β – αεριζόμενη πρόσοψη: 1% μείωση του χειμώνα και του καλοκαιριού, λόγω της καλής μετάδοσης του υπάρχοντος τοίχου.

Ζώνη C – ακτινοβόλα οροφή: Τα πάνελ που είναι εγκατεστημένα είναι αρκετά για να θερμάνουν όλο το δωμάτιο έως τους 20°C που απαιτούνται κατά τη χειμερινή περίοδο και έως και 26°C που απαιτούνται κατά τη θερινή περίοδο, αυξάνοντας τις επιδόσεις σε σχέση με το fan-coil που είχε εγκατασταθεί προηγουμένως.

Εικόνα 84. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αλλάζοντας το πάχος του EPS

Ελληνικός ιστορικός χώρος επίδειξης

Το Δημαρχείο της Βουλιαγμένης είναι ένα ιστορικό κτίριο που βρίσκεται στο πάρκο μιας κατοικημένης περιοχής στο Δήμο Βούλας-Βουλιαγμένης, Ελλάδα. Σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του '60 και αποτελείται από δύο ορόφους και ένα ημιυπόγειο. Στην προσομοίωση εφαρμόστηκαν όλες οι λεπτομέρειες κατασκευής, τα επίπεδα δραστηριότητας, τα οφέλη, τα δεδομένα καιρού και ο σχεδιασμός HVAC.

Εικόνα 85. Μοντέλο δόμησης - Δημαρχείο Βούλας

Εικόνα 86. Υφιστάμενο Δημαρχείο Βούλας

Εικόνα 87. Ηλιακή διαδρομή- Δημαρχείο Βούλας

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία IPMVP, η προσομοίωση κτιρίων πρέπει να προσαρμοστεί, "να βαθμονομηθεί", έτσι ώστε τα αποτελέσματά της να αντιστοιχούν τόσο στα δεδομένα ζήτησης, όσο και στην κατανάλωση από τους μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης. Είναι γνωστό ότι τα πρότυπα συμπεριφοράς έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πραγματική κατανάλωση. Επομένως, υπάρχει ένα ποσοστό σφάλματος μεταξύ των μετρημένων δεδομένων και των εξόδων προσομοίωσης που βασίζονται σε προγνωστικούς δείκτες. Εφαρμόστηκαν ορισμένες διαδικασίες για την αντιμετώπιση αυτού του χάσματος απόδοσης μεταξύ των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχονται και του μοντέλου κατασκευής. Τα αποτελέσματα βαθμονόμησης φαίνονται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 88).

Εικόνα 88. Βαθμονόμηση μοντέλου με μετρημένα δεδομένα

Τόσο τα πάνελ τύπου ETICS όσο και τα πανελ αεριζόμενης πρόσοψης είναι ενσωματωμένα στο υπάρχον μοντέλο του κτιρίου προκειμένου να ληφθεί εξοικονόμηση ενέργειας. Το Γραφείο 1 και το Γραφείο 2 στο ισόγειο, δίνονται ως οι επιλεγμένες ζώνες για τη διεξαγωγή της ανάλυσης.

Εικόνα 89. Δωμάτια του χώρου επίδειξης με πάνελ τύπου ETICS και αεριζόμενα πάνελ σε εξωτερικούς τοίχους

Τα αποτελέσματα από τη σύγκριση της προϋπάρχουσας κατάστασης του κτιρίου με το ανακαινισμένο κτίριο, δείχνουν μια συνολική ετήσια βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για τις δύο λύσεις. Η ετήσια δυναμική προσομοίωση εμφανίζει εξοικονόμηση ενέργειας 10,41% kWh/yr για το Γραφείο 1 και 2,44% kWh/yr για το Γραφείο 2.

Εικόνα 90. Θερμικά φορτία του Δημαρχείου Βούλας πριν και μετά τη μόνωση ETICS

Επιπλέον, η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας με διαφορετική μόνωση τύπου ETICS υπολογίστηκε σε σχέση με το πάχος του μονωτικού στρώματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα υπάρχει ο ισχυρισμός ότι:

- Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αυξηθεί με μόνωση άνω των 8 cm, λόγω της αύξησης της ζήτησης για ψύξη
- 8 εκατοστά μόνωσης θα αποφέρουν κέρδος σε περίπου δεκατρία χρόνια λαμβάνοντας υπόψη τις δεδομένες τιμές. Η οικονομικά αποδοτική ανάλυση των λύσεων προϋποθέτει:
 - Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας: 0.16 €/kWh,
 - Πληθωρισμός στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας: 3%.

Εικόνα 91. Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανάλογα με το πάχος EPS στα πάνελ τύπου ETICS στον ελληνικό τόπο επίδειξης

Εικόνα 92. Εξοικονόμηση κόστους ανάλογα με το πάχος EPS στα πάνελ τύπου ETICS στον ελληνικό τόπο επίδειξης.

Όσον αφορά την αεριζόμενη πρόσοψη, δεν υπάρχει λογική περίοδος απόσβεσης, καθώς η πρώτη επένδυση κεφαλαίου είναι αρκετά υψηλή σε σύγκριση με την εξοικονόμηση ενέργειας. Όπως περιγράφηκε προηγουμένως, συνιστάται εξωτερική μόνωση τοίχου μαζί με την αεριζόμενη πρόσοψη για την αποφυγή συμπύκνωσης (υγρασίας). Το επόμενο διάγραμμα απεικονίζει την πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας που σχετίζεται με το πάχος αυτής της μόνωσης $\lambda = 0.038 \text{ W/mK}$. Υπάρχει σχετική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με την προσθήκη μόνωσης 4 και 6 cm. Ωστόσο, η κατανάλωση μεγαλώνει ελαφρώς από 6 έως 10 cm.

Εικόνα 93. Αεριζόμενη πρόσοψη με εξωτερική μόνωση τοίχου

Βελγικός τόπος επίδειξης

Στην Οικολογική Κατοικία τα εμπορικά ακτινοβόλα πάνελ οροφής συγκρίθηκαν με τα ακτινοβόλα πάνελ οροφής του InnoWEE.

Εικόνα 94. Ανάλυση δωματίου με ακτινοβόλα πάνελ

Δεδομένου ότι η κατασκευή αυτού του τόπου επίδειξης ολοκληρώθηκε πρόσφατα, τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων θα επαληθευτούν μετά από μια περίοδο δοκιμής. Ο θερμοστάτης του αναλύόμενου χώρου έχει ρυθμιστεί στους 20°C και για τις δύο περιπτώσεις και από το παρακάτω γράφημα (Σχήμα 95) γίνεται αμέσως αντιληπτή η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Εικόνα 95. Ωριαίες τιμές για μια περίοδο θέρμανσης της θερμοκρασίας δωματίου χρησιμοποιώντας είτε τα εμπορικά πάνελ είτε τα πάνελ InnoWEE και την ισχύ που παρέχεται από τα πάνελ

Ρουμανικός τόπος επίδειξης

Ο τόπος επίδειξης που βρίσκεται στη Ρουμανία είναι ένα δωμάτιο πολλαπλών χρήσεων μέσα σε έναν οίκο φροντίδας για ηλικιωμένους και ορφανά με σωματικές και μαθησιακές δυσκολίες. Το κτίριο του ενός ορόφου έχει ορθογώνιο σχήμα και απλή κατασκευή ισογείου, με δομή κατασκευασμένη από προεντεταμένες δοκούς και κολώνες από σκυρόδεμα. Τα πάνελ τύπου ETICS έχουν εγκατασταθεί σε δύο εξωτερικούς τοίχους της αποθήκης των κτιρίων.

Εικόνα 96. Κάτοψη ρουμανικού τόπου επίδειξης με την αποθήκη

Όσον αφορά το σύστημα HVAC, δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης ή ψύξης και η πληρότητα (occupancy) είναι υπερβολικά χαμηλή. Επομένως, δεν υπάρχει πραγματική κατανάλωση και θα ληφθεί υπόψη μόνο η ζήτηση. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μετρητές δεδομένων διαθέσιμοι, δεν είναι δυνατή η βαθμονόμηση του μοντέλου όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις. Ωστόσο, η σύγκριση της απαιτούμενης θέρμανσης με μια τυπική κατασκευή παρόμοιων χαρακτηριστικών στο ίδιο σενάριο δείχνει ότι η τιμή βρίσκεται εντός του εύρους ισχύος.

Η εφαρμογή ETICS έχει ως αποτέλεσμα 20% συνολική εξοικονόμηση ενέργειας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 7. Σύγκριση μεταξύ απαιτούμενης θέρμανσης του χώρου αποθήκευσης πριν (σενάριο 0) και μετά (σενάριο 2) την εγκατάσταση των πάνελ InnoWEE

Μήνας	Υφιστάμενη αποθήκη - σενάριο 0	Αποθήκη με εγκατεστημένα πάνελ - σενάριο 2
	Θέρμανση [kWh]	Θέρμανση [kWh]
Ιανουάριος	375.09	296.80
Φεβρουάριος	222.16	173.97
Μάρτιος	63.08	41.61
Απρίλιος	1.52	1.01
Μάιος	0	0
Ιούνιος	0	0
Ιούλιος	0	0
Αύγουστος	0	0
Σεπτέμβριος	0	0

Οκτώβριος	12.22	7.67
Νοέμβριος	118.16	86.28
Δεκέμβριος	302.69	238.25
Σύνολο [kWh/έτος]	1,094.92	845.59
ΣΥΝΟΛΟ [kWh/m ² έτος]	49.77	38.43

Προκειμένου να μελετηθεί πλήρως το δυναμικό του βελτιωμένου σχεδιασμού, αξιολογήθηκε η εγκατάσταση των πάνελ τύπου ETICS με διαφορετικό πάχος μόνωσης. Ο σχεδιασμός πρέπει να βελτιστοποιηθεί με ρεαλιστικές και οικονομικά αποδοτικές παραμέτρους, επιτυγχάνοντας συμβιβασμό μεταξύ κόστους και ενεργειακής απόδοσης. Ο σχεδιασμός βασίζεται στη:

- Μείωση της ενεργειακής ζήτησης
- Βελτιστοποίηση του πάχους μόνωσης
- Οικονομικές πτυχές, επενδυτικό κόστος.

Πάχος (cm)	Ζήτηση ενέργειας (kWh/year)	Οικονομίες
0	1094.92	0.00%
2	1011.88	7.58%
3	971	11.32%
5	915.47	16.39%
6	895.24	18.24%
7	877.89	19.82%
8	863.87	21.10%
9	851.31	22.25%

Εικόνα 97. Συνολική ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας για διαφορετικό πάχος μόνωσης

Το παραπάνω γράφημα απεικονίζει την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας με διαφορετικό πάχος μονωτικού υλικού. Είναι προφανές ότι η ζήτηση μειώνεται με την αύξηση του πάχους. Η μείωση αυτή κυμαίνεται από 7.58% για 2 cm έως 22.25% για 9 cm. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο τόσο από την εικόνα όσο και από τον πίνακα ότι το εκτιμώμενο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας γίνεται όλο και λιγότερο αισθητό πάνω από 6 cm μόνωσης. Στην πραγματικότητα, αυτές οι εξοικονομήσεις αυξάνονται ελαφρά κατά 2,43% μεταξύ προσθήκης 7 cm και 9 cm.

Εικόνα 98. Συσσωρευμένη ταμειακή ροή για τον ιστότοπο επίδειξης της Ρουμανίας

Όσον αφορά τη συσσωρευμένη ταμειακή ροή, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η εγκατάσταση ETICS αποδίδει κέρδος σε 16 χρόνια όταν εγκαθίστανται 2 cm μόνωσης. Ωστόσο, δεν αναμένεται κέρδος για πάνω από 7 cm.

Αυτές οι αναλύσεις βασίζονται στις ακόλουθες παραδοχές:

- Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας: 0.099 €/kWh,
- Πληθωρισμός στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας: 3%.

5.3. Υδροθερμική αξιολόγηση

Οι απλοποιημένοι μονοδιάστατοι υπολογισμοί ροής θερμότητας δεν λαμβάνουν υπόψη την επίδραση θερμικών γεφυρών, όπως οι βραχίονες στήριξης του συστήματος InnoWEE. Για ακριβέστερη εκτίμηση της θερμικής απόδοσης και του κινδύνου συμπύκνωσης (υγροποίησης) στην επιφάνεια ή ανάπτυξης μούχλας, έχει πραγματοποιηθεί τρισδιάστατη αριθμητική μοντελοποίηση. Έχει εκτιμηθεί μια σειρά διαφορετικού πάχους θερμικής μόνωσης, με αυτή τη μόνωση να τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια του αρχικού τοιχώματος που βλέπει στην αεριζόμενη κοιλότητα.

Ο συντελεστής θερμοκρασίας (ορίζεται στο ISO 13788) έχει χρησιμοποιηθεί ως μέτρηση για την αξιολόγηση του κινδύνου συμπύκνωσης στην επιφάνεια ή ανάπτυξης μούχλας. Η θερμοκρασία εσωτερικής επιφάνειας βρίσκεται σε κλίμακα από 0 (θερμοκρασία αέρα στο εξωτερικό) έως 1 (θερμοκρασία αέρα στο εσωτερικό) σε σταθερής κατάστασης, με τις χαμηλότερες τιμές να δείχνουν υψηλότερο κίνδυνο συμπύκνωσης. Τα όρια κινδύνου εξαρτώνται από το εξωτερικό κλίμα και τις εσωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Ως συντηρητική προσέγγιση, επιλέχθηκε το πιο ευάλωτο κτίριο επίδειξης, το οποίο είναι το demo της Βούλας, με το 0,62 ως το χειρότερο όριο. Όλες οι περιπτώσεις με μόνωση έχουν συντελεστή θερμοκρασίας πάνω από 0,80 και επομένως θεωρούνται ασφαλείς.

ISO 13788 (A.1)	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Temperature [°C]	20.0	20.0	20.0	20.0	23.9	25.7	27.2	26.5	24.4	22.0	20.0	20.0
Saturation vap. pressure [Pa]	2337	2337	2337	2337	2964	3300	3605	3460	3045	2642	2337	2337
Relative humidity [%]	52.3	54.5	57.4	62.5	67.8	71.4	74.4	73.0	68.7	64.0	57.9	54.4
Vapour pressure [Pa]	1222	1274	1341	1461	2010	2356	2682	2526	2092	1691	1353	1271
Critical relative humidity [%]	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Critical vapour pressure [Pa]	1528	1592	1677	1826	2512	2946	3353	3157	2615	2114	1691	1589
Min. Surf. temperature [°C]	13.3	13.9	14.7	16.1	21.2	23.8	26.0	25.0	21.8	18.4	14.9	13.9
Min. temperature factor [-]	0.62	0.61	0.58	0.48	0.55	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.58	0.61

Εικόνα 99. Υδροθερμική αξιολόγηση EN ISO 13788:2012

Όσον αφορά τη θερμική απόδοση, χωρίς κενά αέρος γύρω από το στήριγμα, η θερμική γέφυρα προκαλεί αύξηση 8-14% στην τιμή U, η οποία θεωρείται λογική. Ωστόσο, με κενά αέρος γύρω από τα αγκύρια, η τιμή U αυξάνεται 25-70%, προκαλώντας σημαντική μείωση της συνολικής θερμικής απόδοσης. Επομένως, συνιστάται η χρήση εύκαμπτων μονωτικών και τύλιγμα με προσοχή γύρω από τους βραχίονες στήριξης για την αποφυγή τέτοιων κενών αέρος.

Εικόνα 100. Αεριζόμενη πρόσοψη: χωρίς μόνωση (αριστερά), μόνωση 60 mm χωρίς κενό γύρω από το αγκύριο (κέντρο), μόνωση 60 mm με διάκενο αέρα στην προβολή της αγκύρωσης (δεξιά)

5.4. Επιτεύγματα InnoWEE & σχεδιασμός έργου για κάθε τοποθεσία επίδειξης

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα επιτεύγματα του InnoWEE σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την εξοικονόμηση εκπομπών CO₂.

Πίνακας 8. Ενεργειακά επιτεύγματα του InnoWEE

Σενάριο	Τιμή βάσης (τελική ενέργεια)		Ανακαινίσεις INNOWEE			
	Απαιτούμενη θέρμανση [kWh/m ² ·yr]	Απαιτούμενη ψύξη [kWh/m ² ·yr]	Απαιτούμενη θέρμανση [kWh/m ² ·yr]	Μείωση [%]	Απαιτούμενη ψύξη [kWh/m ² ·yr]	Μείωση [%]
Ιταλία (ETICS, ζώνη Α)	45.77	0.8	40.95	11.8	0.69	18.8
Ιταλία (VF, ζώνη Β)	41.62	1.03	41.08	1.13	1.02	0.97
Ελλάδα (ETICS)	52.75	40.39	35.83	32	40.85	-1.1
Ελλάδα (VF)	42.99	40.73	39.32	8.5	41.18	-1.1
Ρουμανία	49.77	0	39.90	20	0	-

Table 9. Επιτεύγματα του InnoWEE ως προς τη μείωση CO₂

Σενάριο	Τιμή βάσης (τελική ενέργεια)		Ανακαινίσεις INNOWEE			
	Απαιτούμενη θέρμανση [g/kWh·yr]	Απαιτούμενη ψύξη [g/kWh·yr]	Απαιτούμενη θέρμανση [g/kWh·yr]	Μείωση [%]	Απαιτούμενη ψύξη [g/kWh·yr]	Μείωση [%]
Ιταλία (ETICS)	339.45	6.08	303.73	10.5	5.14	15
Ελλάδα (ETICS)	1088.27	920.77	739.76	32	928.73	0.86
Ελλάδα (VF)	626.61	657.92	573.20	8.5	664.07	-0.93
Ρουμανία	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Για τον καθορισμό του συγκεκριμένου έργου αποκατάστασης για κάθε τοποθεσία επίδειξης, απαιτείται επικύρωση των νέων προϊόντων σε πραγματική κλίμακα. Γι' αυτό, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των χαρακτηριστικών κάθε ιστότοπου επίδειξης για την κατανόηση των συγκεκριμένων λεπτομερειών για την επεξεργασία των έργων εγκατάστασης των πάνελ. Πραγματοποιήθηκε με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν:

- γεωγραφική θέση,
- κίνδυνος σεισμού,
- έκθεση,
- χρήση,
- διευκολύνσεις εγκαταστάσεων.

6. Εκτίμηση κύκλου ζωής (LCA)

Οι ερευνητές, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι εταιρείες επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στη μείωση των οικολογικών επιπτώσεων των κτιρίων και των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά. Η εκτίμηση του κύκλου ζωής είναι μια τυποποιημένη τεχνική που αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Αυτά τα στάδια περιλαμβάνουν την εξόρυξη πρώτων υλών, την παράδοση των εξορυχθέντων πόρων στο εργοστάσιο, την επεξεργασία υλικών και την κατασκευή του προϊόντος, τη μεταφορά στο εργοτάξιο και τη φάση εγκατάστασης, τη χρήση του προϊόντος, την επισκευή και τη συντήρηση και τέλος την επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος, την ανακύκλωση ή την τελική διάθεση, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων του προϊόντος πέρα από τον κύκλο ζωής του, στο επόμενο σύστημα προϊόντων (ISO14040:2006, ISO14044:2006, EN 15804). Στον τομέα της διαχείρισης Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, η εκτίμηση του κύκλου ζωής έχει εφαρμοστεί για να διερευνήσει την απόδοση γενικών στρατηγικών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων και μονάδων ανακύκλωσης αυτών, να συγκρίνει το φυσικό υλικό με ανακυκλωμένο υλικό από Απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, να αναλύσει διαφορετικά σενάρια στο τέλος του κύκλου ζωής για κτίρια και κατασκευαστικά στοιχεία και να αξιολογηθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα Απορρίμματα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Bovea and Powell, 2016).

Η εκτίμηση του κύκλου ζωής αποτελείται από τέσσερις ξεχωριστές φάσεις:

- **τη φάση καθορισμού στόχου και σκοπού**, το οποίο ορίζει το πλαίσιο της μελέτης καθορίζοντας τη λειτουργική μονάδα, τα όρια του συστήματος και τυχόν παραδοχές και περιορισμούς της μελέτης
- **τη φάση ανάλυσης αποθέματος**, η οποία δημιουργεί μια απογραφή των εισροών και εκροών προς και από το σύστημα που μελετήθηκε, όπως εισροές νερού, ενέργειας και πρώτων υλών, εκροών (εκπομπών) στον αέρα, τη γη και το νερό
- **τη φάση εκτίμησης επιπτώσεων**, που στοχεύει στην αξιολόγηση της σημασίας και του μεγέθους των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αποθέματος
- **η φάση της ερμηνείας**, όπου τα ευρήματα από τα αποτελέσματα της φάσης ανάλυσης αποθέματος ή / και της φάσης εκτίμησης επιπτώσεων συνοψίζονται και αξιολογούνται σε σχέση με τον καθορισμένο στόχο και το πεδίο της μελέτης.

Η εκτίμηση του κύκλου ζωής ως μέθοδος έχει ορισμένους περιορισμούς, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον καθορισμό ορισμένων κοινών τάσεων. Η εκτίμηση του κύκλου ζωής στη μελέτη μας (η περίπτωση των **ανακυκλωμένων υλικών που βασίζονται σε απόβλητα κατασκευής και κατεδάφισης**) επικεντρώνεται στα εξής:

- λεπτομερειακή ανάντι μοντελοποίηση (upstream modelling),
- καλός ορισμός των σεναρίων,
- μεθοδολογία για διαφορετικά σενάρια στο τέλος του κύκλου ζωής,
- καθορισμός κατάλληλων ορίων συστήματος.

6.1. Μεθοδολογία LCA

Ο στόχος της ανάλυσης της εκτίμησης του κύκλου ζωής στο πλαίσιο του έργου InnoWEE, είναι να διερευνήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής των προκατασκευασμένων γεωπολυμερών πάνελ, κατασκευασμένα από μεγάλα κλάσματα

ανακυκλωμένων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Έχουν εξεταστεί τρία διαφορετικά προκατασκευασμένα γεωπολυμερή πάνελ: (i) πάνελ τύπου ETICS, (ii) πάνελ επένδυσης για αεριζόμενες προσόψεις και (iii) ακτινοβόλα πάνελ.

Η ανάλυση βασίζεται στη δηλωθείσα μονάδα του υπό εξέταση προϊόντος. Η δηλωθείσα μονάδα που χρησιμοποιείται είναι 1 m² του θεωρούμενου προκατασκευασμένου γεωπολυμερούς πάνελ, δηλαδή πάνελ πρόσοψης τύπου ETICS, πάνελ επένδυσης για αεριζόμενες προσόψεις και πάνελ ακτινοβολίας.

Η μελέτη της εκτίμησης του κύκλου ζωής είναι βασισμένη στην αρχή της «**από τη γέννηση μέχρι το τέλος ζωής**» και λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προκατασκευασμένων γεωπολυμερών πάνελ, δηλαδή στάδιο προϊόντος (A1-A3), στάδιο διαδικασίας κατασκευής (A4-A5), στάδιο χρήσης (B1-B7) (B1-B7), τέλος του κύκλου ζωής (C1-C4) και οφέλη και φορτία πέρα από το όριο του συστήματος (D). Οι ενότητες (A1-D) είναι όπως ορίζονται στο EN 15804.

Το **στάδιο του προϊόντος** αποτελείται από (i) παραγωγή υλικών, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης πρώτων υλών, (ii) μεταφοράς υλικών στο εργοστάσιο παραγωγής πάνελ, (iii) παραγωγή προκατασκευασμένων γεωπολυμερών πάνελ, η οποία περιλαμβάνει ανάμιξη των συστατικών υλικών, χύτευση, σκλήρυνση, αποξήλωση, ξήρανση, συναρμολόγηση και τελικά συσκευασία και αποθήκευση των παραχθέντων προκατασκευασμένων γεωπολυμερών πάνελ. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η κατανάλωση ενέργειας (π.χ. ανάμιξη, χύτευση, σκλήρυνση, μεταφορά μέσα στο εργοστάσιο κ.λπ.) και νερό (π.χ. νερό για καθαρισμό κ.λπ.) στη συνολική διαδικασία παραγωγής.

Το **στάδιο της διαδικασίας κατασκευής** συνίσταται στη μεταφορά των πάνελ στο εργοτάξιο (δηλ. ενότητα A4) και εγκατάσταση των πάνελ (δηλ. ενότητα A5). Έχει επιλεγεί απόσταση μεταφοράς 200 km και όλα τα υποστηρικτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία εγκατάστασης (π.χ. συνδετήρες, κονίαμα, αγκύρια αμαξώματος κ.λπ.) έχουν συμπεριληφθεί στο μοντέλο της αξιολόγησης του κύκλου ζωής.

Μόλις εγκατασταθούν τα πάνελ, ξεκινά το **στάδιο χρήσης** των προκατασκευασμένων γεωπολυμερών πάνελ. Στα 30 χρόνια προσδόκιμο ζωής των πάνελ απαιτείται κάποια εργασία συντήρησης (B2) και επισκευή (B3). Ένα σενάριο καθαρισμού των πάνελ με νερό και ένα καθαριστικό κάθε πέντε χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί για τη μονάδα B2 και μικρές επισκευές με ένα στεγανοποιητικό υλικό κάθε δέκα χρόνια για τη μονάδα B3. Δεν απαιτείται άλλη διαμεσολάβηση.

Το στάδιο **τέλος του κύκλου ζωής** προϋποθέτει ότι το τμήμα του γεωπολυμερούς του πάνελ μπορεί να ανακυκλωθεί και να χρησιμοποιηθεί ως αντικατάσταση ενός παρθένου αδρανούς σε οδόστρωμα, ενώ μη ανακυκλώσιμα μέρη του πάνελ (π.χ. EPS κ.λπ.) θα απορρίπτονται στον χώρο υγειονομικής ταφής. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις που σχετίζονται με την αφαίρεση των πάνελ (δηλ. Ενότητα C1), καθώς γίνεται χειροκίνητα. Τα μη ανακυκλώσιμα μέρη (π.χ. EPS κ.λπ.) έχουν μεταφερθεί σε χώρο υγειονομικής ταφής (π.χ. ενότητα C4), με την απόσταση μεταφοράς να έχει ρυθμιστεί στα 50 km. Το ποσοστό ανακύκλωσης του γεωπολυμερούς έχει οριστεί στο 70%, πράγμα που σημαίνει ότι το 70% του γεωπολυμερούς που λαμβάνεται μετά τη διαδικασία κατεδάφισης έχει μεταφερθεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης (π.χ. ενότητα C3), ενώ το 30% έχει μεταφερθεί στον χώρο υγειονομικής ταφής (π.χ. ενότητα C4). Η απόσταση μεταφοράς προς το εργοστάσιο ανακύκλωσης (δηλ. ενότητα C2) έχει επίσης ρυθμιστεί στα 50 km. Στην εγκατάσταση ανακύκλωσης, το γεωπολυμερές συνθλίβεται στο απαιτούμενο μέγεθος σωματιδίων (δηλ. ενότητα C3).

Όταν επιτευχθεί το στάδιο “τέλος των αποβλήτων”, υποτίθεται ότι το θρυμματισμένο HDG πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε οδόστρωμα, ώστε να αποφευχθεί η χρήση παρθένου υλικού για

την κατασκευή δρόμων. Επομένως, τα **οφέλη και τα φορτία πέρα από το στάδιο ορίου του συστήματος** (δηλ. ενότητα D), περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις της μεταφοράς στο εργοτάξιο οδοποιίας και τα οφέλη (αρνητικό σημάδι) λόγω της αντικατάστασης παρθένου υλικού στην οδοποιία. Η απόσταση μεταφοράς προς το εργοτάξιο ορίζεται στα 50 χιλιόμετρα. Το δευτερεύον υλικό (δηλαδή το ανακυκλωμένο γεωπολυμερές) δεν έχει την ίδια ποιότητα με το παρθένο υλικό. Επομένως, έχει εφαρμοστεί ένας συντελεστής διόρθωσης τιμής προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διαφορά στην ποιότητα του υλικού. Έχει εφαρμοστεί τιμή 0,5 για τον συντελεστή διόρθωσης τιμής, που σημαίνει ότι τα υπολογιζόμενα οφέλη λόγω της αντικατάστασης παρθένου υλικού πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή διόρθωσης τιμής 0,5.

6.2. Απογραφή κύκλου ζωής (LCI)

Το λογισμικό μοντελοποίησης GaBi έχει χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή της μελέτης LCA (thinkstep, 2019b), που είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα λογισμικού στον τομέα της μοντελοποίησης LCA (Herrmann and Moltesen, 2015). Η προσέγγιση μοντελοποίησης LCA είναι ένας συνδυασμός δεδομένων που παρέχονται στην απογραφή δεδομένων και στην ξεχωριστή ανάντι μοντελοποίηση. Η εξόρυξη και επεξεργασία πρώτων υλών, η επεξεργασία δευτερογενούς υλικού, η παράδοση υλικών και η παραγωγή και προμήθεια ενέργειας και νερού έχουν μοντελοποιηθεί βάσει της απογραφής δεδομένων που δίνονται στη βάση δεδομένων GaBi Professional. Ωστόσο, τρία υλικά εισαγωγής δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στη βάση δεδομένων GaBi Professional: μετακαολίνη, πυριτικό κάλιο και CDW, που αντικατοπτρίζουν την πραγματική σύνθεση του CDW που χρησιμοποιείται. Επομένως, αυτά έχουν μοντελοποιηθεί ξεχωριστά στην διαδικασία μοντελοποίησης ανάντι LCA.

Μοντελοποίηση ανάντι LCA:

- **Μετακαολίνη:** η παραγωγή βασίζεται στη σύνθλιψη καολίνης σε μύλο, στη συνέχεια ξήρανση της θρυμματισμένης καολίνης και πύρωση σε υψικάμινο της θρυμματισμένης καολίνης για το σχηματισμό μετακαολίνης.
 - Βασικές εισροές στο μοντέλο ανάντι LCA: καολίνη και ενεργειακές απαιτήσεις.
- **Πυριτικό κάλιο:** μια υδροθερμική παραγωγή διαλυμάτων πυριτικού καλίου βασίζεται στην αντίδραση μιας πηγής διοξειδίου του πυριτίου με υδατικό υδροξείδιο του καλίου.
 - Βασικές εισροές στο μοντέλο ανάντι LCA: υδροξείδιο του καλίου, πηγή διοξειδίου του πυριτίου (π.χ. άμμος πυριτίου), απαιτήσεις ενέργειας και νερού.
- **Απόβλητα κατασκευής και κατεδάφισης (CDW):** Στη μελέτη LCA του CDW έχουν εφαρμοστεί διαφορετικές μέθοδοι για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. Στον τελικό υπολογισμό, η μέθοδος αποκοπής έχει χρησιμοποιηθεί για τη μοντελοποίηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου, πράγμα που σημαίνει ότι τα δευτερεύοντα ή ανακυκλωμένα υλικά φέρουν μόνο τις επιπτώσεις των διαδικασιών ανακύκλωσης.
 - Βασικές εισροές στο μοντέλο ανάντι LCA: απαιτήσεις ενέργειας και νερού.

6.3. Εκτίμηση επιπτώσεων κύκλου ζωής (LCIA)

Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει υπολογιστεί σε επίπεδο μέσου σημείου με τη μέθοδο εκτίμησης επιπτώσεων CML 2001. Η μέθοδος εκτίμησης επιπτώσεων CML 2001 περιορίζει την ποσοτική μοντελοποίηση σε πρώιμα στάδια στην αλυσίδα αιτίων-αποτελεσμάτων για τον περιορισμό της αβεβαιότητας, με τα αποτελέσματα να ομαδοποιούνται σε κατηγορίες μεσαίων σημείων σύμφωνα με κοινούς μηχανισμούς (π.χ. κλιματική αλλαγή) ή κοινά αποδεκτές ομάδες (π.χ. οικοτοξικότητα) (Guinée, 2002). Οι βασικές αρχές πίσω από τη μεθοδολογία CML 2001 βασίζονται στα πρότυπα ISO 14040 και 14044 και οι παράγοντες χαρακτηρισμού ενημερώνονται όταν

διατίθενται νέες γνώσεις σε επίπεδο ουσίας (π.χ. οι τελευταίες ημερομηνίες ενημέρωσης έως τον Ιανουάριο του 2016) (thinkstep, 2019b). Τα αποτελέσματα της μεθόδου εκτίμησης αντικτύπου CML 2001 μπορούν να παρουσιαστούν σε όρους διαφορετικών δυνατοτήτων επιπτώσεων. Ωστόσο, η μέθοδος εκτίμησης επιπτώσεων CML 2001 δεν αξιολογεί τη ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας (δηλαδή πρωτογενή ενέργεια από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές) και τη συνολική χρήση γλυκού νερού (δηλαδή κατανάλωση γλυκού νερού). Ως εκ τούτου, η ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας και η συνολική χρήση γλυκού νερού έχουν αξιολογηθεί ξεχωριστά στο λογισμικό μοντελοποίησης GaBi. Διαφορετικές δυνατότητες επιπτώσεων και απαιτούμενης ενέργειας που υπολογίζονται στο LCA παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.

Πίνακας 10. Κατηγορίες επιπτώσεων LCA και μονάδες που χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό τους

Κατηγορία επιπτώσεων	Συντομογραφία	Μονάδα
Global warming potential Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη	GWP	[kg CO2 eq.]
Global warming potential excluding biogenic carbon Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη εξαιρουμένου του βιογονικού άνθρακα	GWP excl. biog. carbon	[kg CO2 eq.]
Acidification potential Δυναμικό οξίνισης	AP	[kg SO2 eq.]
Eutrophication potential Δυναμικό ευτροφισμού	EP	[kg PO4-3 eq.]
Human toxicity potential Δυναμικό τοξικότητας για τον άνθρωπο	HTP	[kg DCB eq.]
Ozone layer depletion potential Δυναμικό μείωσης της στιβάδας του όζοντος	ODP	[kg R11 eq.]
Photochemical ozone potential creation Δυναμικό δημιουργίας φωτοχημικού όζοντος	POCP	[kg Ethene eq.]
Freshwater aquatic ecotoxicity potential Δυναμικό οικοτοξικότητας γλυκού νερού	FAETP	[kg DCB eq.]
Marine aquatic ecotoxicity potential Δυναμικό οικοτοξικότητας για θαλάσσιο υδάτινο περιβάλλον	MAETP	[kg DCB eq.]
Terrestrial ecotoxicity potential Δυναμικό επίγειας οικοτοξικότητας	TETP	[kg DCB eq.]
Abiotic depletion (elements) Αβιοτική εξάντληση (στοιχεία)	ADP el.	[kg Sb eq.]
Abiotic depletion (fossil) Αβιοτική εξάντληση (απολιθώματα)	ADP fos.	[MJ]
Primary energy from non-renewable resources Πρωτογενής ενέργεια από μη ανανεώσιμες πηγές	PENRT	[MJ]
Primary energy from renewable resources Πρωτογενής ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές	PERT	[MJ]
Fresh water consumption Κατανάλωση γλυκού νερού	WATER	[kg]

6.4. Ερμηνεία LCA

Η εικόνα 101 δείχνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής του προκατασκευασμένου γεωπολυμερούς πάνελ τύπου ETICS. Μπορεί να φανεί από την εικόνα 101 ότι το στάδιο του προϊόντος (δηλαδή οι ενότητες A1-A3) συμβάλλει περισσότερο

στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του θεωρούμενου προκατασκευασμένου γεωπολυμερούς πάνελ. Το άλλο στάδιο του κύκλου ζωής που έχει πιο σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση είναι το στάδιο της διαδικασίας κατασκευής (δηλ. ενότητα A5) σε όρους ADP el. και HTP. Όλα τα άλλα στάδια του κύκλου ζωής έχουν ελάχιστη επίδραση στην περιβαλλοντική απόδοση των προκατασκευασμένων πάνελ από γεωπολυμερές.

Εικόνα 101. Αποτελέσματα του LCA για πάνελ τύπου ETICS

Παρομοίως, η εικόνα 102 δείχνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής του προκατασκευασμένου πάνελ επένδυσης αεριζόμενης πρόσοψης. Το στάδιο του προϊόντος (δηλαδή οι ενότητες A1-A3) συμβάλλει και πάλι στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του θεωρούμενου προκατασκευασμένου πάνελ από γεωπολυμερές. Το άλλο στάδιο του κύκλου ζωής που έχει πιο σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση είναι το στάδιο της διαδικασίας κατασκευής (δηλ. ενότητα A5) σε όρους ADP el., HTP, POCP και TETP. Όλα τα άλλα στάδια του κύκλου ζωής έχουν ελάχιστη επίδραση στην περιβαλλοντική απόδοση του πάνελ επένδυσης.

Εικόνα 102. Αποτελέσματα LCA για πάνελ επένδυσης αεριζόμενης πρόσοψης

Τέλος, η εικόνα 103 δείχνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής των προκατασκευασμένων ακτινοβόλων πάνελ από γεωπολυμερές. Το στάδιο του προϊόντος (δηλαδή οι ενότητες A1-A3) συμβάλλει και πάλι στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του θεωρούμενου προκατασκευασμένου πάνελ από γεωπολυμερές. Το άλλο στάδιο του κύκλου ζωής που έχει πιο σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση είναι το στάδιο της διαδικασίας κατασκευής (δηλ. ενότητα A5) σε όρους ADP el. και HTP. Όπως και σε άλλους τύπους πάνελ, όλα τα άλλα στάδια του κύκλου ζωής έχουν ελάχιστη επίδραση στην περιβαλλοντική απόδοση του ακτινοβόλου πάνελ.

Εικόνα 103. Αποτελέσματα LCA για ακτινοβόλα πάνελ

Τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης LCA που παρουσιάστηκαν έδειξαν ότι το στάδιο του προϊόντος (δηλαδή οι ενότητες A1-A3) συμβάλλει περισσότερο στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των θεωρημένων προκατασκευασμένων γεωπολυμερών πάνελ. Επομένως, οποιαδήποτε πιθανή μείωση του περιβαλλοντικού φόρτου που σχετίζεται με τον κύκλο ζωής των θεωρούμενων προκατασκευασμένων γεωπολυμερών πάνελ θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στις πιθανές βελτιώσεις της διαδικασίας παραγωγής πάνελ.

7. Κόστος του κύκλου ζωής– LCC

Το κόστος του κύκλου ζωής (LCC) υπολογίζεται εάν υπάρχει ανάγκη να γνωρίζουμε το πραγματικό κόστος ενός προϊόντος με την πάροδο του χρόνου (όχι μόνο το αρχικό κόστος) αφού πολύ συχνά, το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος υπερβαίνει το αρχικό κόστος παραγωγής. Στον υπολογισμό του LCC ανιχνεύονται διαφορετικά κόστη, όπως φαίνεται από την εικόνα 104. Η προσέγγιση για τον υπολογισμό του LCC για τα επιλεγμένα πάνελ InnoWEE είναι μια αρθρωτή προσέγγιση, δηλαδή η κατανομή του κόστους σε μεμονωμένα στάδια του κύκλου ζωής, που είναι το ίδιο με το LCA .

Η εικόνα 104 δείχνει το σχηματικό διάγραμμα, παρουσιάζοντας τη σχέση ολόκληρου του κόστους του κύκλου ζωής (WLC) ενός κτιρίου και του κόστους του κύκλου ζωής (LCC) που εφαρμόζεται σε ένα προϊόν. Τα χρωματισμένα τετράγωνα αφορούν στην ανάλυση LCC των προκατασκευασμένων πάνελ γεωπολυμερών. Τα έξοδα λειτουργίας και πληρότητας δεν σχετίζονται άμεσα με το προϊόν InnoWEE και επομένως η συνεισφορά είναι μηδενική.

Εικόνα 104. Σχηματική ανάλυση της LCC για το InnoWEE

Στο Σχήμα 104, αναφέρεται επίσης πώς λαμβάνονται υπόψη τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής και η αλληλεπίδρασή τους. Υπάρχουν ξεχωριστοί υπολογισμοί κόστους εισαγωγής για την παραγωγή (A1-A3), τη φάση χρήσης εγκατάστασης (A5) (B1-B7) και τη φάση στο τέλος της διάρκειας ζωής (C). Το B6-B7 τίθεται στο μηδέν, επειδή το προϊόν δεν καταναλώνει ενέργεια ή άλλες πολύτιμες ουσίες (π.χ. νερό). Η μεταφορά (A4) παραλείπεται επειδή είναι συγκεκριμένη για κάθε κτίριο.

Στο εξωτερικό κόστος, εκτιμάται το πιθανό κόστος των εκπομπών, όπως για παράδειγμα οι εκπομπές CO₂, αν και κατανέμονται στην ενότητα A3. Το κόστος σχετίζεται άμεσα με τις εκπομπές CO₂ όπως μετράται από το GWP στο LCA.

Για τον υπολογισμό του LCC για προϊόντα InnoWEE, έχουν ληφθεί υπόψη συγκεκριμένες παραδοχές:

- το κόστος παραγωγής των πρωτοτύπων είναι γνωστό και χρησιμεύει ως βάση,
- η βιομηχανοποίηση λαμβάνεται υπόψη ρεαλιστικά,
- το κόστος εγκατάστασης βασίζεται σε δεδομένα έργου και συγκρίσιμα δεδομένα,
- η συντήρηση των εγκατεστημένων προϊόντων υπόκειται σε σενάρια και εξαρτάται από την τοποθεσία και τις συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης,

- το κόστος που σχετίζεται με το τέλος του κύκλου ζωής (ενότητα C): το κόστος κατεδάφισης, το κόστος μεταφοράς, τα τέλη και οι φόροι (π.χ. κόστος διάθεσης σε χώρο υγειονομικής ταφής) βασίζονται στις τρέχουσες τιμές,
 - αυτό το κόστος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τοποθεσία του χώρου υγειονομικής ταφής,
 - γενικά αυξάνεται το κόστος διάθεσης,
- εξετάζονται περιβαλλοντικά κόστη, που σχετίζονται με την παραγωγή (εκπομπές CO₂, NO/NO_x και SO₂) και λαμβάνονται υπόψη, αλλά εντοπίζεται μόνο το κόστος εκπομπών CO₂.

Όλες οι υποθέσεις βασίζονται σε προσεκτικά εκτιμημένες παραμέτρους, παρέχοντας ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα υπολογισμού τελικού κόστους.

Οι ασάφειες που επηρεάζουν τα τελικά αποτελέσματα LCC συνδέονται κυρίως με την τοποθεσία του κτιρίου, όπου πρόκειται να εγκατασταθούν τα προϊόντα InnoWEE. Οι κύριοι παράγοντες, που καθορίζονται από την τοποθεσία, είναι (i) το κόστος του εργατικού δυναμικού, (ii) η τοπική διαθεσιμότητα συγκεκριμένων εξαρτημάτων και (iii) οι κλιματολογικές συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν (δηλαδή μείωση, σε σύγκριση με τον τρέχοντα υπολογισμό) το κόστος συντήρησης.

Σε αυτόν τον υπολογισμό, το κόστος προέρχεται είτε από τα ίδια τα δεδομένα του έργου, είτε (όπως το κόστος υγειονομικής ταφής) από επίσημες πηγές.

Εικόνα 105. Κόστος κύκλου ζωής (LCC) - Αποτελέσματα σεναρίου εκβιομηχάνισης

Ο υπολογισμός στην εικόνα 105 δείχνει την εξέλιξη του κόστους με την πάροδο του χρόνου. Είναι σαφές ότι το αρχικό κόστος προϊόντος (τη στιγμή 0) είναι σχετικά χαμηλό. Το κόστος εγκατάστασης (κατά το πρώτο έτος, που υποδεικνύεται με την αύξηση του LCC το έτος 0) εξαρτάται από τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Εάν το κόστος εγκατάστασης είναι μικρότερο (π.χ. φθηνότερο εργατικό δυναμικό ή μεγαλύτερη περιοχή που καλύπτεται) ολόκληρη η καμπύλη μετατοπίζεται προς τα κάτω. Το κόστος που προκύπτει κατά τη φάση χρήσης (B1-B5) υπολογίζεται στην ασφαλή πλευρά. Περαιτέρω συντήρηση βελτιστοποίησης (π.χ. γενικές επεμβάσεις συντήρησης κτιρίων αντί συγκεκριμένων παρεμβάσεων) μπορεί να μειώσει το κόστος συντήρησης. Συνολικά, τα δεδομένα LCC δείχνουν καλά αποτελέσματα για τα προϊόντα που αξιολογήθηκαν.

Εικόνα 106. Μεθοδολογία για προκαταρκτική εκτίμηση κόστους παραγόμενου SRM

Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς του προϊόντος σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του συνίσταται στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής απόδοσής του, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο LCA και της οικονομικής απόδοσής του, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο LCCA. Η LCA αποκάλυψε τα δυνατά του σημεία και τα hotspots των προϊόντων που βασίζονται του InnoWEE. Ωστόσο, επειδή το προϊόν βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο ανάπτυξης που δεν περιλαμβάνει πλήρη βιομηχανοποίηση, αναμένεται περαιτέρω μείωση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. Μαζί με την εκβιομηχάνιση, είναι δυνατή η περαιτέρω βελτιστοποίηση όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό για τα προϊόντα που αξιολογούνται. Δεδομένου ότι η φάση παραγωγής συμβάλλει περισσότερο σε όλους σχεδόν τους υπό εξέταση δείκτες, το μεγαλύτερο μέρος της βελτιστοποίησης μπορεί να γίνει σε αυτήν τη φάση του κύκλου ζωής, ειδικά στην παροχή ενέργειας με την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ηλιακή ενέργεια).

Η προσέγγιση κόστους του κύκλου ζωής δίνει πρόσθετη εικόνα στην εξέλιξη του κόστους με την πάροδο του χρόνου και δείχνει ότι το κόστος παραγωγής δεν είναι το ρητά κυρίαρχο. Αποδεικνύεται ότι το κόστος συντήρησης εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από την τοποθεσία του κτιρίου, λόγω του κόστους εργατικού δυναμικού καθώς και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των εκτεθειμένων στοιχείων. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις είναι ασφαλείς όσον αφορά τη συχνότητα των παρεμβάσεων.

Σε γενικές γραμμές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την περιβαλλοντική όσο και την ανάλυση κόστους, τα προϊόντα InnoWEE είναι συγκρίσιμα με παρόμοια προϊόντα στην αγορά. Επιπλέον, μετά την εκβιομηχάνιση της παραγωγής, τα πάνελ InnoWEE έχουν μεγάλες δυνατότητες να ξεπεράσουν συγκρίσιμα προϊόντα στην αγορά.

8. Συμπεράσματα

Στο πλαίσιο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφορία και την κυκλική οικονομία, το project InnoWEE - «Καινοτόμα προκατασκευασμένα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών οικοδομικών αποβλήτων, μειώνοντας την οικοδομική ενέργεια και ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις» (H2020 - RIA) - που ξεκίνησε το 2016, ανέπτυξε τρεις τύπους προκατασκευασμένων αρχιτεκτονικών πάνελ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ. Οι στοχευμένες εφαρμογές InnoWEE περιελάμβαναν υπάρχοντα κτίρια που χρειαζόνταν ανακαίνιση, με ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνα που ανήκουν στην Πολιτιστική Κληρονομιά. Αυτά τα πάνελ κατασκευάστηκαν με καινοτόμα συνδετικά γεωπολυμερή που αναπτύχθηκαν επίτηδες, ικανά να ενσωματώσουν μεγάλες ποσότητες αδρανών αποβλήτων κατασκευής και κατεδάφισης, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ που ορίζονται στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα.

Πράγματι, το InnoWEE διένυσε σε 4 χρόνια μια πορεία σκόπιμα παρόμοια με εκείνη μιας εταιρείας που είναι πρόθυμη να αναπτύξει ένα προϊόν από την αρχική ιδέα έως την πιθανή εισαγωγή στην αγορά. Το Τεχνολογικό Επίπεδο Ετοιμότητας κάθε τύπου πάνελ αυξήθηκε με επιτυχία από 3 (απόδειξη της ιδέας) σε 6/7 (επίδειξη σε σχετικό / επιχειρησιακό περιβάλλον), αντιμετωπίζοντας την ανάπτυξή τους με μια ολιστική προσέγγιση που αντιμετώπιζε όλες τις ακόλουθες πτυχές: τεχνολογικά θέματα, τεχνικά πρότυπα και ισχύοντες κανονισμοί, θέματα υγείας και ασφάλειας, τοποθέτηση στην αγορά, βιομηχανικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός και τέλος, ανάλυση του κύκλου ζωής.

Έτσι, σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας, τα γεωπολυμερή υλικά και οι βιομηχανικές μέθοδοι κατασκευής των πάνελ διερευνήθηκαν και βελτιστοποιήθηκαν για την επίτευξη προϊόντων με καλές επιδόσεις και οικονομικά αποδοτικών. Η καταλληλότητα για την επιδιωκόμενη χρήση και η θερμική αποτελεσματικότητα των πάνελ δοκιμάστηκαν σε εργαστηριακές και σε εγκαταστάσεις επίδειξης και στη συνέχεια, η τελευταία επικυρώθηκε μέσω βαθμονομημένων αριθμητικών μοντέλων. Ο βιομηχανικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός εκμεταλλεύτηκε ουσιαστικά το δυναμικό της αγοράς αυτών των προϊόντων και εκτιμήθηκαν επίσης οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Αναλυτικότερα, τα γεωπολυμερή υλικά, τα οποία αποτελούσαν το κύριο συστατικό των πάνελ InnoWEE και στα οποία ενσωματώθηκαν έως και 50% ανακυκλωμένων αδρανών από το CDW, διερευνήθηκαν εκτενώς και τέλος, η ευρετική βελτιστοποίηση που πραγματοποιήθηκε κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας παραγωγής βιομηχανικού τύπου και να διασφαλίσει μία ικανοποιητική ποιότητα των τελικών προϊόντων. Επιπλέον, η καταλληλότητά τους για επαναχρησιμοποίηση στο τέλος της ζωής ως ανακυκλωμένα αδρανή αξιολογήθηκε προκαταρκτικά, υποδηλώνοντας έτσι μια πιθανή σκοπιμότητα μιας παραγωγής κλειστού βρόχου.

Τρεις τύποι πάνελ, δηλαδή για εξωτερική μόνωση τύπου ETICS, για αεριζόμενες προσόψεις και για εσωτερική θέρμανση / ψύξη με ακτινοβολία εσωτερικού χώρου, σχεδιάστηκαν, δημιουργήθηκαν πρωτότυπα και κατασκευάστηκαν σε μια Πιλοτική Γραμμή παραγωγής κλίμακας η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία.

Τα πάνελ έχουν δοκιμαστεί εκτενώς σε σχέση με τα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά τους και την απόδοση ανθεκτικότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις επιλεγμένων ETAGs και ENs. Εκτιμήθηκαν οι ακόλουθες παράμετροι: συντελεστής απορρόφησης νερού μέσω τριχοειδών

πόρων, διαπερατότητα υδρατμών, αντοχή σε κρούση, ισχύς δεσμού, συμπεριφορά σε κύκλους ψύξης απόψυξης, ψύξη παρουσία αλάτων αποπάγωσης, αντίσταση στην ενανθράκωση, αντίδραση με αλκαλικό πυρίτιο, και αντίσταση σε θειικά. Με εξαίρεση την αντίσταση στην ψύξη παρουσία αλάτων αποπάγωσης, όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα με προϊόντα με βάση το τσιμέντο ή και ακόμα καλύτερα αυτών.

Η εγκατάσταση σε τέσσερα κτίρια επίδειξης που βρίσκονται σε διαφορετικές κλιματικές περιοχές (Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία και Ρουμανία), τα οποία παρακολουθήθηκαν πριν και μετά, επέτρεψε μια συστηματική μελέτη της θερμικής απόδοσης κτιρίων σε λειτουργία, παρέχοντας έτσι πολύτιμα δεδομένα για αριθμητική μοντελοποίηση. Παρατηρήθηκε επίσης η ανθεκτικότητα των εξωτερικών εφαρμογών, χάρη σε μη καταστρεπτικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν περιοδικά.

Τα πραγματικά κτίρια επίδειξης παρείχαν μια συλλογή δεδομένων που χρησιμοποιούνται στη Μοντελοποίηση Κτιριακής Ενέργειας (BEM) για την επικύρωση των στρατηγικών προσομοίωσης και τη βαθμονόμηση των μοντέλων. Με βάση τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από συστήματα παρακολούθησης, οι προσομοιώσεις 3D τεσσάρων εικονικών κτιρίων επίδειξης (που βρίσκονται στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Ισπανία) επέτρεψαν την αξιολόγηση της απόδοσης των πάνελ σε διαφορετικές καταστάσεις και την επίτευξη του βέλτιστου σχεδιασμού με βάση διαφορετικά σενάρια.

Τέλος, οι αναλύσεις LCA, που υπολογίστηκαν για το πιλοτικό εργοστάσιο, δείχνουν ευνοϊκά αποτελέσματα σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα νευραλγικά σημεία (hot spots) αποκάλυψαν σημεία που χρήζουν περαιτέρω βελτιστοποίησης και πλήρους αναβάθμισης που οδηγούν τελικά σε συνολικά καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις σε σύγκριση με τις εμπορικές λύσεις που διατίθενται στην αγορά. Η ανάλυση κόστους δείχνει επίσης δυνατότητες για ανταγωνιστικά προϊόντα όταν η παραγωγή των προϊόντων είναι πλήρως βιομηχανοποιημένη.

Βιβλιογραφία

Ιστοσελίδα και κοινωνικά δίκτυα

www.innowee.eu

https://twitter.com/InnoWEE_H2020

<https://www.linkedin.com/company/innowee-project/>

<https://www.facebook.com/InnoWEE/>

<https://www.instagram.com/innowee/>

<https://www.youtube.com/channel/UCHBqCg99kX1XaaDttpT2ZOw>

https://zenodo.org/communities/innowee_h2020_project/?page=1&size=20

https://explore.openaire.eu/search/project?projectId=corda_h2020::ad86c8f2e07c3e2cd38388d235dc1628

Δημοσιεύσεις

- Panizza, M., Natali, M., Garbin, E., Tamburini, S., & Secco, M. (2018). *Assessment of geopolymers with Construction and Demolition Waste (CDW) aggregates as a building material*. CONSTR BUILD MATER, 181:119-133. doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.06.018
- ZAG (2018). *Projekt InnoWEE - Razvoj Gradbenih Proizvodov s Tehnologijo Alkalijskie Aktivacije*. Gradbenik. Ljubljana, Slovenia. doi.org/10.5281/zenodo.3686608
- Frankovič, A., Ducman, V., Kramar, S., Panizza, M., Tamburini, S., Natali, M., Pappa, M., Tsoutis, C., Bernardi, A. (submitted). *Up-scaling and performance assessment of façade panels produced from CDW by alkali activation technology*. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 262. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120475>
- Panizza, M., Natali, M., Garbin, E., Ducman, V. & Tamburini, S. (submitted). *Optimization and mechanical-physical characterization of geopolymers with Construction and Demolition Waste (CDW) aggregates for construction products*. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 264. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120158>
- Kvočka, D., Lešek, A., Knez, F., Ducman, V., Panizza, M., Tsoutis, C., Bernardi, A. *Life Cycle Assessment of Prefabricated Geopolymeric Façade Cladding Panels Made from Large Fractions of Recycled Construction and Demolition Waste*. MATERIALS, 13 (18). <https://doi.org/10.3390/ma13183931>
- Frankovič, A. *Evaluation of innovative façade panels with a finishing layer of alkali-activated industrial and construction waste*. University of Ljubljana – Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljubljana, Slovenia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4106500>

Δημοσιεύσεις συνεδρίων

- Ducman, V., Frankovič, A., Dolenc, S., Tamburini, S., Natali, M., Bernardi, A. Durability assessment of geopolymer façade panels based on CDW. V: Martins, I.M. (ur.), Ulsen, C. (ur.), Villagran, Y. (ur.). The Proceedings of the IV International Conference Progress of recycling in the built environment: 11-12 October 2017, Lizbon, Portugal, (RILEM Proceedings, PRO 124). PARIS: RILEM publications. 2018, pp 307-314, <https://www.rilem.net/publication/publication/492>. [COBISS.SI-ID 2425447]. doi.org/10.5281/zenodo.3268426
- Knez, N., Knez, F., Ducman, V., Tamburini, S., Natali, M., Bernardi, A. Reaction to fire properties of wood waste-based geopolymer panels. V: Martins, I.M. (ur.), Ulsen, C. (ur.), Villagran, Y. (ur.). The Proceedings of the IV International Conference Progress of recycling in the built environment: 11-12 October 2017, Lizbon, Portugal, (RILEM Proceedings, PRO 124). PARIS: RILEM publications. 2018, pp 488-495, <https://www.rilem.net/publication/publication/492>. [COBISS.SI-ID 2425703]. doi.org/10.5281/zenodo.3268462
- Bernardi, A., Tamburini, S., Failla, C., Signorini, S., Sonzogni, F. The InnoWEE Project: from waste to energy efficiency. Italian Concrete Days 2018, 13 June 2018, Milano, Italy. doi.org/10.5281/zenodo.3570999
- Fodor, L., Ducman, V., Ferrarini, G., Tamburini, S., Tsoutis, C., Becherini, F., Garrido-Marijuán, A., Mezzasalma, G., Rossi, L., Lezak, E., Bernardi, A. Innovative pre-fabricated components including different waste construction materials reducing building energy and minimising environmental impacts (InnoWEE). V: Clima 2019: built environment facing climate change, REHVA 13th HVAC World Congress, 26 - 29 May 2019, Bucharest, Romania. doi.org/10.1051/e3sconf/201911103076
- Ferrarini, G., Bison, P., Bortolin, A., Cadelano, G., Natali, M., Panizza, M., Tamburini, S. A novel experimental setup for the stress test of geopolymer-based hydronic radiant panels using infrared thermography. V: QIRT Asia 2019, 1 – 5 July 2019, Tokyo, Japan. doi.org/10.5281/zenodo.3557714
- Arregi, B., Garay, R., Garrido-Marijuan, A. Assessment of thermal performance and surface moisture risk for a rear-ventilated cladding system for façade renovation. V: SBE19-Thessaloniki: Sustainability in the built environment for climate change mitigation, 23 – 25 October 2019, Thessaloniki, Greece. doi.org/10.1088/1755-1315/410/1/012102

Λίστα συντομογραφιών και συμβόλων

Συντομογραφίες

6σ	Six Sigma methodology (Μεθοδολογία Six Sigma)	DMAIC	Define, Measure, Analyse, Improve, Control (Ορισμός, Μέτρηση, Ανάλυση, Βελτίωση, Έλεγχος)
AAM	Alkali Activate Materials (Αλκαλική Ενεργοποίηση Υλικών)	EAD	European Assessment Document (Ευρωπαϊκό Έγγραφο Αξιολόγησης)
AC	Alternating Current (Εναλλασσόμενο ρεύμα)	EC	European Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
ADP	Abiotic DePletion (Αβιοτική εξάντληση)	EFT	Eigen Frequency Test (Δοκιμή συχνότητας Eigen)
AP	Acidification Potential (Δυναμικό οξίνισης)	EN	European Norm (standard) (Ευρωπαϊκό πρότυπο (στάνταρ))
ASR	Alkali Silica Reactivity (Αντιδραστικότητα αλκαλικού πυριτίου)	EOTA	European Organisation for Technical Assessment (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικής Αξιολόγησης)
ASTM	American Society for Testing and Materials (Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών)	EW	End of Waste (Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων)
AVCP	Assessment and Verification of Constancy of Performance (Αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης)	EP	Eutrophication Potential (Δυναμικό ευτροφισμού)
BIM	Building Information Modelling (Μοντελοποίηση πληροφοριών κτιρίου)	EPS	Expanded PolyStyrene (Διευρυμένη πολυστερίνη)
BEM	Building Energy Modelling (Μοντελοποίηση Ενέργειας Κτιρίου)	ETA	European Technical Assessment (Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση)
C&D	Construction and Demolition (Κατασκευή και κατεδάφιση)	ETAG	European Technical Approval Guideline (Ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικής έγκρισης)
CDW	Construction and Demolition Waste (Απόβλητα κατασκευής και κατεδάφισης)	ETICS	External Thermal Insulation Composite System (Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης)
CE	Conformité Européenne (Ευρωπαϊκή συμμόρφωση)	EE	Ευρωπαϊκή Ένωση
CLP	Classification, Labelling and Packaging (Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία)	FA	Fly Ash (Πτητική τέφρα)
CO₂	Carbon DiOxide (Διοξείδιο του άνθρακα)	FAETP	Freshwater Aquatic EcoToxicity Potential (Δυναμικό οικολογικής τοξικότητας γλυκού νερού)
CPR	Construction Products Regulation (Κανονισμός για τα δομικά προϊόντα)	FE	Finite Element (Πεπερασμένο στοιχείο)
		FEM	Finite Element Modelling

	(Μοντελοποίηση πεπερασμένων στοιχείων)		(Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής)
GWP	Global Warming Potential (Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη)	LCI	Life Cycle Inventory (Απογραφή κύκλου ζωής)
H2020	Horizon 2020 Framework Programme (Πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντα 2020)	LEEMA	Low Embodied Energy Insulation MAterials and Masonry Components for Energy Efficient Buildings (Χαμηλά ενσωματωμένα ενεργειακά μονωτικά υλικά και στοιχεία τοιχοποιίας για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια)
HDG	High-Density Geopolymer (Γεωπολυμερές υψηλής πυκνότητας)	MAETP	Marine Aquatic EcoToxicity Potential (Δυναμικό οικολογικής τοξικότητας θαλάσσιου νερού)
hEN	harmonized European Standard/Norm (Εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο)	MK	MetaKaolin (Μετακαολίνη)
HTP	Human Toxicity Potential (Δυναμικό ανθρώπινης τοξικότητας)	NDT	Non-Destructive Testing (Μη καταστρεπτική δοκιμή)
ICP MS	Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (Επαγωγικά συζευγμένοι φασματογράφοι μάζας πλάσματος)	NO/NO_x	Nitrogen Oxide/s (Οξείδια του αζώτου)
InnoWEE	Innovative pre-fabricated components including different Waste construction materials reducing building Energy and minimising Environmental impacts (Καινοτόμα προκατασκευασμένα συστατικά, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών αποβλήτων δομικών υλικών, μειώνοντας την οικοδομική ενέργεια και ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις)	NPT	Net Production Time (Καθαρός χρόνος παραγωγής)
IPMVP	International Performance Measurement and Verification Protocol (Διεθνές πρωτόκολλο μέτρησης και επαλήθευσης επιδόσεων)	ODP	Ozone layer Depletion Potential (Δυναμικό εξάντλησης στρώματος όζοντος)
ISO	International Organization for Standardization (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης)	PAH	Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (Πολυκυκλικός αρωματικός υδρογονάνθρακας)
K-sil	Potassium silicate (Πυριτικό κάλιο)	PCB	PolyChlorinated Biphenyl (Πολυχλωριωμένο διφαινύλιο)
LCA	Life Cycle Assessment (Εκτίμηση κύκλου ζωής)	PENRT	Primary Energy from Non-Renewable resources (Πρωτογενής ενέργεια από μη ανανεώσιμους πόρους)
LCC	Life Cycle Cost (Κόστος κύκλου ζωής)	PERT	Primary Energy from Renewable resources (Πρωτοβάθμια ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές)
LCCA	Life Cycle Cost Analysis	PEST	Political, Economic, Social and Technological (Πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και τεχνολογικά)
		PEX-a	Cross-linked polyethylene (Διασταυρούμενο πολυαιθυλένιο)
		PMV	Predicted Mean Vote (Μέση προβλεπόμενη ψήφος)

POCP	Photochemical Ozone Potential Creation (Δυναμική δημιουργία φωτοχημικού όζοντος)	TETP	Terrestrial EcoToxicity Potential (Δυναμικό επίγειας οικοτοξικότητας)
PP	PolyPropylene (Πολυπροπυλένιο)	TOC	Total Organic Carbon (Συνολικός οργανικός άνθρακας)
PPD	Predicted Percentage of Dissatisfied (Προβλεπόμενο ποσοστό δυσαρέσκειας)	TRL	Technology Readiness Level (Επίπεδο ετοιμότητας τεχνολογίας)
PU	PolyUrethane (Πολυουρεθάνη)	TUPP	Technology Upscaling Pilot Plant (Πιλοτική Γραμμή Παραγωγής Κλίμακας)
QAP	Quality Assurance Plan (Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας)	UHTS	Ultra-High Tensile Strength (Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό)
R&I	Research & Innovation (Έρευνα & Καινοτομία)	UPS	Uninterruptible Power Supply (Αδιάκοπη παροχή ενέργειας)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Εγγραφή, Αξιολόγηση, Εξουσιοδότηση και Περιορισμός Χημικών)	UPTT	Ultrasonic Pulse Transit Time (Χρόνος διέλευσης υπερήχων)
RH	Relative Humidity (Σχετική υγρασία)	VF	Ventilated Façade (Αεριζόμενη πρόσοψη)
RIA	Research Innovation Action (Δράση έρευνας καινοτομίας)	VOC	Volatile Organic Compounds (Πτητικές οργανικές ενώσεις)
SHT	Surface Heat Tread (Επιφάνεια θερμότητας πέλματος)	WG	Wood Geopolymer (Γεωπολυμερές ξύλου)
SO₂	Sulphur DiOxide (Διοξείδιο του θείου)	WGP	Wood Geopolymer Panel (Πάνελ γεωπολυμερές ξύλου)
SRM	Secondary Raw Material (Δευτερογενείς πρώτες ύλες)	WLC	Whole Life Cycle (Ολόκληρος κύκλος ζωής)
SWA	Surface Water Absorption (Απορρόφηση επιφανειακού νερού)	WP	Work Package (Πακέτο εργασίας)
TAB	Technical Assessment Body (Φορέας τεχνικής αξιολόγησης)	XPS	EXtruded PolyStyrene (Διογκωμένο πολυστυρένιο)
		XRF	X-Ray Fluorescence (Ακτίνες Χ Φθορισμού)

Σύμβολα

P	Power (Ισχύς)	cm	centimetre (Εκατοστόμετρο)
T	Temperature (Θερμοκρασία)	mm	millimetre (Χιλιοστόμετρο)
%	Percent (Ποσοστό)	µm	micrometre (Μικρόμετρο)
°C	Celsius degree (Βαθμοί κελσίου)	m²	square meter (Τετραγωνικό μέτρο)
g	gram (Γραμμάριο)	m³	cubic meter (Κυβικό μέτρο)
kg	kilogram (Χιλιόγραμμα)		
km	kilometre (Χιλιόμετρο)	kg/m²	kilogram per square meter (κιλό ανά τετραγωνικό μέτρο)
m	meter (Μέτρο)		

N/mm²	Newton per square meter (Newton ανά τετραγωνικό μέτρο)	€	Euro (Ευρώ)
W/m⁻¹·K⁻¹	Watt per meter per Kelvin (Watt ανά μέτρο και Kelvin)	kWh/yr	kiloWatt-hour per year (Κιλοβατώρα ανά έτος)
min	minute (Λεπτό)	kWh/m²·yr	kiloWatt-hour per square meter per year (Κιλοβατώρα ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος)
kWh	kiloWatt-hour (Κιλοβατώρα)		

Συνεργάτες και άτομα

CNR-ISAC

National Research Council – Institute of Atmospheric Sciences and Climate

Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy

Adriana Bernardi – Project Coordinator
Gianluca Cadelano

CNR-ICMATE

National Research Council – Institute of Atmospheric Sciences and Climate

Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy

Sergio Tamburini
Marco Natali
Matteo Panizza

CNR-ITC

National Research Council – Institute for Construction Technologies

Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy

Paolo Bison
Giovanni Ferrarini

AMSOLUTIONS

AMS LTD. – R&D Department

Nika 15, 13671, Acharnes, Athens, Greece

Maria Sachini
Constantinos Tsoutis

RED

RED S.l.r.

Viale dell'industria 58E, 35127 Padova, Italy

Giulia Mezzasalma
Luc Pockelé

TECNALIA

TECNALIA Research & Innovation

Basque Research and Technology Alliance (BRTA), Astondo Bidea
Edificio 700, 48160 Derio, Spain

Ander Romero Amorrortu
Beatriz Fraga De Cal
Antonio Garrido Marijuan
Beñat Arregi Goikolea

ECO

GUIDOLIN GIUSEPPE – ECO. G. SRL

Via per San Floriano 29, 31033 Castelfranco Veneto (TV), Italy

Giulia Ceschel
Mirco Bordignon
Magaton Tomas

Pietre Edil

SC Pietre Edil SRL

Strada Slănic 3, 030167 Bucharest, District 3, Romania

onardo Rossi
Loredana Fodor
Alexandru Tanase

IZNAB

IZNAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warsaw, Poland

Emil Lezak
Jakub Pluta

ZAG

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia

Vilma Ducman
Friderik Knez
Sabina Dolenc
Ana Frankovič
Nataša Knez
Anja Lešek
Davor Kvočka
Sebastjan Robič
Aljoša Šajna

MAGNETTI

Magnetti Building S.p.A.

Via Don Angelo Pedrinelli 118, 24030 Carvico (BG), Italy

Casati Anna
Signorini Sergio
Sonzogni Francesco

VOULA

Dimos Varis-Voulas-Vouliagmenis

Leoforos Karamanli 18, 16673 Voula, Greece

Dimitris Apostolopoulos
Evangelos Demetriou

www.innowee.eu

“Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 723916”